

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 4
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 4-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №4. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 4

April, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

**TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962**

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(4).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 4.

Апрель 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[hbib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №4.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Faina Semyonovna Gafurova** 7
Process approach to the management of organization of labor at the enterprise as a factor of optimizing the labor activity of employees
2. **Gulnara Mukhamadzhonovna Davlyatova** 16
Socio-economic reforms in the views of the jadids and their role in the development of the economy
3. **Nodirahon Kurbanovna Juraeva** 35
improvement of management managements in the field of housing and utility services
4. **Murat Akramovich Ikramov, Maksat Muratovich Ikramov** 50
Issues of developing a marketing strategy for the development of the automotive industry of the republic of Uzbekistan
5. **Nilufar Muratovna Nabieva** 59
Some features of marketing research at service enterprises
6. **Paxlovon Yigitalievich Rakhmonazarov** 75
Increasing the effectiveness of management of ecological and economic systems in the region
7. **Odina Nabieva Tuychieva** 83
Modernization of production as a factor of increasing the efficiency of industrial enterprises
8. **Akramjon Ahmadjonovich Usmanov** 93
Application of economic methods of investment policies
9. **Dilnoza Khudoyberganova** 99
Importance of introduction of advanced technologies in the cultivation of fruit and vegetable products
10. **Barchinoy Yuldashevna Abdullayeva** 107
Improving the efficiency of innovation processes in the textile industry

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

11. **Murat Akramovich Ikramov** 116
Problems and solutions of training of intellectual personnel in the conditions of digitalization of the economy
12. **Zurab Panjikidze** 122
Academic mobility in the educational process
13. **Mukhayo Mirzasultonovna Tukhtasinova** 126
Issues of training a new generation of personnel in the conditions of the formation of the digital economy

Review of the monograph / monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

14. **Elnorakhon Abdukarimovna Muminova** 137
Review to the monograph of the Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics of the FerPI K. Kurpayanidi and PhD A.Ilyosov "Improving the organizational and economic

mechanisms of export of industrial products (on the example of the industrial sector of the Fergana region)"

E'lon / Reklama / Advertisement

<i>Advertisement</i>	140
<i>Our publications</i>	146

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6657313>

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 4 Volume: 2
Published: 30.04.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Gafurova, F.S. (2022). Process approach to the management of organization of labor at the enterprise as a factor of optimizing the labor activity of employees. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 7-15.

Гафурова, Ф.С. (2022). Процессный подход к управлению организацией труда на предприятии как фактор оптимизации трудовой деятельности служащих. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 7-15.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656672>

DOI 10.5281/zenodo.6656672

QR-Article

Faina Semyonovna, Gafurova
Candidate of Economics,
Associate Professor of the Department
of Economics
Fergana Polytechnic Institute

UDC 65.015

JEL Classification: O31

**PROCESS APPROACH TO THE MANAGEMENT OF ORGANIZATION OF
LABOR AT THE ENTERPRISE AS A FACTOR OF OPTIMIZING THE
LABOR ACTIVITY OF EMPLOYEES**

Abstract: *In this article, the introduction of a process approach to managing the organization of labor in an enterprise is considered as an objective reaction of modern organizations to the dynamics of socio-economic changes in the external and internal environment of an enterprise. The tasks and the specifics of the tools of business processes for organizing the work of employees are determined. Some problems of business process optimization and their implementation in labor organization management are considered.*

Keywords: *business process, modeling, optimization, labor organization, design, process approach, employees, elements, stages.*

Фаина Семеновна, Гафурова

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика»
Ферганский политехнический институт

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖАЩИХ

Аннотация: В данной статье внедрение процессного подхода к управлению организацией труда на предприятии рассматривается как объективная реакция современных организаций на динамику социально-экономических изменений внешней и внутренней среды предприятия. Определены задачи, и специфика инструментов бизнес-процессов организации труда служащих. Рассмотрены некоторые проблемы оптимизации бизнес-процессов и их внедрения в управление организацией труда.

Ключевые слова: бизнес-процесс, моделирование, оптимизация, организация труда, проектирование, процессный подход, служащие, элементы, этапы.

Faina Semyonovna, Gafurova

Iqtisodiyot fanlari nomzodi, Iqtisodiyot kafedrası dotsenti
Farg‘ona politexnika instituti

KORXONADA MEHNATNI TASHKIL ETISHNI BOSHQARISHGA JARAYONLI YONDASHUVNI XODIMLAR MEHNAT FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH OMILI SIFATIDA KO‘RIB CHIQUISH

Аннотация: Мақоллада меҳнатни ташкил этишни бoшқаришни жорий қилиш корхоналарда ташқи ва ички муҳит омилларининг динамик ијтимоий-иқтисодий о‘згаришига об’ектив таъсир қилувчи жарайонли yondashuv sifatida belgilanishi bilan bog‘liq bo‘lgan masalalar yoritilgan. Xizmatchilar mehnatini jarayonli tashkil etish vazifalari hamda o‘ziga xos xususiyatlardan iborat bo‘lgan vositalari aniqlangan hamda mehnatni tashkil etishda biznes jarayonlarni o‘timallashtirish bilan bog‘liq ayrim muammolar o‘rganilgan

Калит со'злар: бизнес жарайони, modellashtirish, optimallashtirish, mehnatni tashkil etish, dizayn, jarayonga yondashuv, xodimlar, elementlar, bosqichlar.

Введение

Являясь важной составной частью организации производственного процесса, организация труда имеет особое содержание и методики изучения производственной деятельности человека как ключевого фактора современного производства и может рассматриваться как самостоятельная область экономической работы в организации.

В условиях повышения роли человеческого фактора в производственном процессе, главной задачей организации труда как бизнес-процесса становится развитие всевозможных навыков работников, их рационального использования с целью обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и прибыльности отечественных субъектов хозяйствования.

Для достижения этих целей отечественным предприятиям нужно решить следующие задачи:

- рационально распределять работников по различным трудовым функциям, машинам и рабочим местам в зависимости от специализации и уровня профессиональной подготовки,
- обеспечить согласованность деятельности сотрудников.
- на отдельном рабочем месте нужно внедрять наиболее прогрессивные рабочие приемы, обеспечить рациональное содержание всего набора трудовых операций по изготовлению изделия,
- правильно обустроить и планировать рабочие места, своевременно снабжать их инструментом,
- создать на каждом рабочем месте надлежащие санитарно-гигиенические и эстетические условия труда.

Для решения вышеперечисленных задач в условиях нестабильности внешней среды, неблагоприятной конъюнктуры рынка и достаточно жесткой конкуренции, все более очевидной становится необходимость поиска новых методов и неординарных подходов для принятия управленческих решений по повышению эффективности организации труда как важного элемента бизнес-процессов на предприятии.

Степень разработанности проблемы

Теоретическими и практическими основами исследования явились фундаментальные и прикладные труды отечественных и зарубежных авторов в области процессного подхода к управлению организацией труда на предприятии.

Исследованием экономики, проблем повышения качества и эффективности, определением основных направлений их развития в мировой практике занимались такие известные деятели в области качества: В.В. Бойцов, У.Э. Деминг, Дж. М. Джуран, К. Исикава, Ф.Б. Кросби, Ф.У. Тейлор, А.В. Фейгенбаум, У.А. Шухарт. Исследованием вопросов повышения эффективности организации труда в условиях рынка занимаются ученые: И.В. Белов, В.Л. Белозеров, Т.В. Богданова, Г.В. Бубнова, В.Г. Галабурда, О.В. Ефимова, Д.А. Мачерет, В.А. Персианов, А.Т. Романова, Ю.И. Соколов, Н.П. Терёшина, М.Ф. Трихунков, Н.М. Шеремет, А.Д. Шишков, Л.В. Шкурина и другие. Базовые подходы и принципы, которые отражены в работах перечисленных выше учёных, легли в основу исследования.

Обсуждения и результаты

Объективной реакцией современных организаций на динамику социально-экономических изменений может стать применение процессного подхода к управлению организацией труда, основной характеристикой которого является фокусировка на бизнес-процессах как совокупности взаимосогласованных операций, направленных на достижение целей.

Основное отличие процессного подхода от функционального заключается в том, что в рамках процессного подхода взаимосвязи внутри предприятия базируются не на разделении ответственности между подразделениями, выполняющими отдельные функции, а на выделении сквозных процессов, которые обеспечивают реализацию целей и задач деятельности предприятия. Таким

образом, процессный подход ориентирован, в первую очередь, не на организационную структуру управления, а на бизнес-процессы, конечными целями которых является создание продуктов (услуг), представляющих ценность для внешних или внутренних потребителей.

Моделирование бизнес-процессов позволяет проанализировать не только как работает предприятие в целом, как оно взаимодействует со внешними организациями, заказчиками и поставщиками, но и как организована деятельность на каждом отдельно взятом подразделении, участке, рабочем месте.

Модель предприятия, всех его бизнес-процессов, сориентированных на конкретную цель, представляет возможность его совершенствования.

Моделирование бизнес-процессов с максимальной приближенностью к действительности позволяет выбрать и проверить пути улучшения без необходимости проведения реальных экспериментов с предприятием, и таким образом снизить риск.

В стандарте ISO 9000-2001 процесс определен «как совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы и выходы».

Основываясь на данное определение, мы будем рассматривать бизнес-процесс как систему последовательных, целенаправленных и регламентированных видов деятельности, в которой посредством управляющего воздействия с помощью ресурсов входы процесса преобразуются в выходы, результаты процесса, представляющие ценность для потребителя.

Соответственно, рассматривая организацию труда как бизнес-процесс мы можем определить его как систему последовательных целенаправленных и регламентированных мер, служащих для обеспечения эффективного использования рабочей силы с целью достижения наилучших результатов трудовой деятельности человека.

Развитие бизнес-процессов организации труда на каждом предприятии является его правом и служит в целях повышения уровня рентабельности и достижения высоких рыночных позиций.

В условиях повышения роли человеческого фактора в производственном процессе, главной задачей организации труда как бизнес-процесса становится развитие всевозможных навыков работников, их рационального использования с целью обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и прибыльности отечественных субъектов хозяйствования.

Бизнес-процесс организации труда призван установить оправданное с экономической, психофизиологической и социальной точек зрения соотношение между затратами и результатами труда. Соответственно любое решение в сфере организации труда должно удовлетворять критериям экономической, психофизиологической и социальной целесообразности (таблица 1).

Таблица 1. Критерии экономической, психофизиологической и социальной целесообразности

	Критерии целесообразности
Экономическая целесообразность	принятое решение должно вести к повышению эффективности производства, росту производительности труда, оптимизации занятости персонала.
Психофизиологическая целесообразность	меры по организации труда не должны вести к чрезмерным психофизиологическим нагрузкам для сотрудников и не должны наносить ущерб их здоровью.
Социальная целесообразность	система организации труда, принятая на предприятии, должна обеспечивать привлекательность предлагаемых условий труда для сотрудников, т. е. труд должен быть хорошо оплачиваемым, содержательным, разнообразным, ответственным и обеспечивать сотруднику возможность для развития.

Изучение организации труда на предприятиях показал, что результат труда тесно связан с условиями, в которых живет и трудится работник, с применяемыми орудиями труда, с уровнем мастерства и установленными нормами, наконец, с оплатой труда.

Учитывая данный факт, мы можем утверждать, что организацию труда следует рассматривать как систему использования труда работников, обеспечивающую его функционирование с целью достижения полезного эффекта.

Рис.1. Элементы бизнес-процесса организации труда

Элементы бизнес-процесса организации труда:

- нормирование труда — определение обоснованных норм затрат труда на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг);
- разделение и кооперация труда предусматривает научно обоснованное распределение сотрудников по трудовым функциям, машинам и рабочим местам, объединенным в соответствующую специфике производственного процесса систему, а также комбинирование сотрудников в производственные коллективы;
- организация и обслуживание рабочих мест — создание мест, соответствующих специфике производственного процесса и человеческой физиологии, обеспечение рационального обслуживания этих мест;
- подбор и развитие персонала;
- улучшение условий труда — снижение вредного воздействия производственной среды на физиологическое и психическое здоровье сотрудника;
- рационализация трудовых процессов — внедрение оптимальных приемов труда, устранение лишних работ;
- оптимизация использования рабочего времени — разработка режима труда и отдыха, обеспечивающего максимальную производительность труда;
- укрепление трудовой дисциплины — предупреждение нарушений сотрудниками внутреннего регламента предприятия и параметров производственного процесса, повышение чувства ответственности за выполняемую работу, выработка у сотрудников творческой инициативы.

Все перечисленные выше элементы (инструменты) могут применяться для организации труда всех категорий персонала, однако эффективность таких инструментов для разных групп сотрудников неодинакова.

В данной статье мы рассмотрим специфику инструментов бизнес-процессов организации труда служащих в производственной сфере. Для этого, считаем необходимым уточнить, кого принято относить к этой категории работников и каково основное содержание, форма и особенности их труда,

В производственной сфере служащих относят к той категории комбинированного рабочего персонала, которые в отличие от рабочих сами непосредственно не воздействуют на предмет труда, а создают необходимые организационно-технические и социально-экономические предпосылки и условия для эффективного труда работников непосредственно занятых выполнением производственных операций. Основное содержание труда служащих по любой из функций состоит в сборе информации, ее анализе, планировании работы, ее координации и руководстве людьми, выполняющими эту работу. Основная форма труда – подготовка документов в различной форме: чертежей, технологических карт, распоряжений, отчетов и принятие по ним решений. Таким образом, принципиальное отличие в содержании и результатах деятельности специалистов по отношению к рабочим определяет информационный характер предмета и продукта их труда.

В тоже время результаты труда служащих в целом должны оцениваться не по количеству изданных распоряжений или документов, а по их влиянию на деятельность всего коллектива предприятия или его подразделений.

Отсюда вытекает весьма существенное специфическое требование к решению вопросов организации труда служащих – предварительный анализ форм, документов, методов и средств выполнения различных трудовых функций с целью выявления и устранения структурных и документационных излишеств, совершенствования организационных форм управления с использованием возможностей автоматизированных систем. Обеспечение выполнения этих требований в условиях постоянного изменения организационных и технических факторов, воздействующих на содержание труда указанной категории работников, на наш взгляд будет успешным при условии процессного подхода к управлению организацией труда, предусматривающего проектирование и моделирование бизнес-процессов организации. Также, обязательным условием при проектировании трудовых бизнес-процессов и разработке мероприятий по совершенствованию организации труда служащих, является учет особенности труда специалистов функциональных служб, отделов, и структурных подразделений, о которых было сказано выше.

Основной целью этапа проектирования бизнес-процесса является моделирование существующего бизнес-процесса и его анализ, на основе которого выявляются возможности для совершенствования и реализации этих возможностей при проектировании нового процесса.

Проектирование бизнес-процесса организации труда, как правило, включает три основных этапа:

1. Описание процесса организации труда служащих «как есть»
2. Анализ процесса организации труда служащих «как есть»
3. Оптимизация существующих процесса и создание тем самым нового процесса организации труда служащих «как должно быть».

Рис.2. Упрощенная модель бизнес-процесса организации труда служащих

Необходимо отметить, что недооценка любого из этапов делает бессмысленным проект постановки нового бизнес-процесса.

Заключение

Описание и анализ бизнес-процессов организации труда формирует довольно большой объем информации, который обеспечивает прозрачность текущих процессов и их структур, целей и процедур оптимизации, понимание и документирование «узких мест». Полагаем, что процессный подход к управлению организацией труда на предприятии, основным инструментом которого являются проектирование и моделирование бизнес-процессов, создает фундаментальные предпосылки для дальнейшего их внедрения и контроллинга, что несомненно будет способствовать успешному решению задач управления бизнес-процессом организации труда служащих на предприятии и окажет существенное влияние на успех организации в целом.

Список использованной литературы:

1. Mamurov D.E. and ets. (2022). Management of innovative activity of business entities in industry: *monograph edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS*, 2022. – 200 p. ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830.
2. Kurpayanidi, K. I. (2022). Scenarios of investment and innovation policy in the light of institutional transformation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (108), 1-11.
3. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. Doi: <https://doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>
4. Tsoy, Diana end ets. (2022). "Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic" *Sustainability* 14, no. 12: 7192. <https://doi.org/10.3390/su14127192>
5. Астахова, Н., & Москвитин, Г. (2021). *Менеджмент. Учебник для прикладного бакалавриата*. Litres.
6. Воротникова, Т. Н. (2018). Кадровая политика как фактор повышения эффективности деятельности предприятия. *Аллея науки*, 2(6), 514-520.
7. Докукина, И. А., & Полянин, А. В. (2020). Методический подход к оценке кадрового потенциала на основе обоснования стратегических направлений развития. *Организатор производства*, 28(2), 54-72.
8. Командиров, М. А. (2013). Процессный подход к определению норм управляемости. *Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития*, (9).

9. Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. (2022). Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, – 184 б. Doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>
10. Нефедова, Л. В., Шальмиева, Д. Б., & Пришляк, Е. А. (2019). Факторы роста производительности на предприятиях обрабатывающего комплекса, обусловленные научной организацией труда. *Дизайн и технологии*, (73), 101-108.
11. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60. Электронный ресурс. URL: <http://lex.uz//ru/docs/5841077>
12. Терованесов, М. Р. (2019). Повышение эффективности использования трудовых ресурсов на промышленном предприятии. In *Стратегическое управление социально-экономическим развитием: новые вызовы-новые решения* (pp. 325-331).
13. Фролов, В. П. (2022). Инновационные методы и формы организации труда работников предприятия с позиций бережливого производства: виды, возможности, риски. *Вестник евразийской науки*, 14(1), 44.
14. Фролова, А. А., Титова, С. В., & Фролова, И. И. (2019). Процессный подход к управлению человеческими ресурсами. In *Научные исследования: фундаментальные и прикладные аспекты-2019* (pp. 49-52).
15. Чекулдова, С. В., Литовченко, В. Б., & Веселова, Ю. В. (2017). Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. *Вестник СамГУПС*, (4), 97-101.
16. Якушина, М. Ю. (2020). Управление персоналом в современных организациях: системный подход к разработке механизма совершенствования. In *Экономика и государство: проблемы и перспективы развития* (pp. 462-466).

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 4

Volume: 2

Published:

30.04.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Davlyatova, G.M. (2022). Socio-economic reforms in the views of the jadids and their role in the development of the economy. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 16-34.

Давлятова, Г.М. (2022). Jadidlar qarashlarida ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar va ularning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rnini. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 16-34.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656676>

DOI 10.5281/zenodo.6656676

UDC 658.011.46

SOCIO-ECONOMIC REFORMS IN THE VIEWS OF THE JADIDS AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

Abstract: The article highlights the economic views of the Jadids, the current place and significance of their conceptual ideas for the renewal of public life, the practical application of their scientific conclusions.

Keywords: history of the development of the economy of Turkestan, Jadidism, economic teachings of Jadidism, national economy of Uzbekistan, economic reforms, entrepreneurship.

Gulnara Muxamadjanovna Davlyatova
iqtimod fanlari nomzodi, dotsent,
Farg'ona politexnika instituti

JADIDLAR QARASHLARIDA IJTIMOIIY-IQTISODIY ISLOHOTLAR VA ULARNING IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNINI

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada jadidchilarning iqtisodiy qarashlari, jamiyat hayotini yangilashga doir kontseptual g'oyalarining hozirgi davrdagi o'rnini va ahamiyati hamda ularning ilmiy xulosalarining amaliyotda tadbiq etilayotganligi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: *Turkiston iqtisodiyotining rivojlanish tarixi, jadidizm, jadidizmning iqtisodiy ta'limotlari, O'zbekiston milliy iqtisodiyoti, iqtisodiy islohotlar, tadbirkorlik.*

Гулнара Мухамаджановна Давлятова
*кандидат экономических наук, доцент,
Ферганский политехнический институт*

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ ВО ВЗГЛЯДАХ ДЖАДИДОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: *В статье освещаются экономические взгляды джадидов, современное место и значение их концептуальных идей для обновления общественной жизни, практическое применение их научных выводов.*

Ключевые слова: *история развития экономики Туркестана, джадидизм, экономические учения джадидизма, национальная экономика Узбекистана, экономические реформы, предпринимательство.*

Kirish

Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, aholining turmush farovonligini oshirish zaruriyati insonlardan yangicha iqtisodiy fikrlashni talab qiladi. Bu esa ularda iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Xususan, 2019 yil 8 oktyabrda tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli farmoniga asosan ilm-fanni yangi bosqichga ko'tarish ustivor vazifa sifatida belgilanganligi malakali kadrlarni tayyorlashga yangi talablarni qo'yadi. Ayniqsa, mamlakatimizda iqtisodiy sohada yuqori malakali kadrlarni tayyorlashga bo'lgan ehtiyojni qondirish masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki, O'zbekistonni yuqori darajadagi industrilashgan mamlakatga aylantirish masalasining ilgari surilishi oliy ta'limda tayyorlanayotgan kadrlarning bilimi va ko'nikmalariga yuqori darajadagi talablarni qo'yadi. Tayyorlanayotgan kadrlar mamlakat iqtisodiyotida turgan dolzarb muammo va masalalarni hal qila olish hamda asoslangan qarorlarni qabul qilish ko'nikmalariga ega bo'lishi zarurdir. Zamonaviy ishlab chiqarishni tashkil etish qoidalarini va shakllarini hamda usullarini mukammal o'zlashtirgan, har qanday iqtisodiy jarayonlarga to'g'ri baho beradigan, iqtisodiyot oldida turgan muammolar yechimini hal qila oladigan, mutaxassisgina mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishni ta'minlaydi.

Yurtimizda iqtisodiy bilimlarning paydo bo'lishi va rivojlanishi uzoq o'tmish va boy tarixga ega bo'lib, unda "Avesto" ta'limotlari, Hadisi sharifdagi qadriyatlar hozirgacha o'z o'rnini va alohida hayotiy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Bular uzoq davr mobaynida, millatimiz iqtisodiy ong va tafakkurining rivojlanishida, avloddan-avlodga o'tib kelayotgan qadriyat va an'ana, urf-odatlarimizning yuzaga kelishida mustahkam paydevor va asos bo'lib kelmoqda.

Xususan, "Avesto"da kishilarning dehqonchilik, chorvachilik, bog'dorchilik bilan shug'ullanish kerakligi, yer, suv, havoni bulg'alash, ifloslantirish og'ir gunoh ekanligi

ta'kidlanadi. Hadislarda iqtisodiy ta'limotga alohida e'tibor qaratilib, savdo-sotiq ishlarini halol amalga oshirish, boshqalarni aldamaslik, sudxo'rlik qattiq gunoh ekanligi, birovning mulkiga xiyonat qilmaslik, hatto hasad qilish gunoh ekanligi keltiriladi. Yolg'on ishlatish, o'g'rilik va mehnatsiz daromad orttirish man etiladi. Qarz olish va berish, merosni taqsimlash, yetim-esirlarga muruvvat, xayr-ehson qilish, soliq turlari va miqdori to'g'risidagi tushunchalar katta ahamiyat kasb etadi. Tejamkorlikka katta urg'u berilib, isrofgarchilik qattiq qoralanadi.

Ma'lumki, Turkistonda ijtimoiy jarayonlar kesimida XIX asrning oxirlari XX asrning dastlabki o'n yilliklari ma'rifatparvarlik yoki jadidchilik harakati nomi bilan tarixga kirgan. Bu davrda voqelikni ma'rifatparvarlik nuqtai nazaridan o'zlashtirish markazida millat va Vatan hayotining aniq ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-axloqiy va milliy iqtisodiy vazifalar asosiy o'rin tutgan, qolaversa, jadidlar katta ijtimoiy-iqtisodiy, maorif jarayonlardagi yangilanishlarni g'oyaviy tashabbuskorlari bo'lish bilan bir qatorda, ular o'z ijtimoiy-iqtisodiy hamda madaniy mavqelariga ko'ra, Rossiya Imperiyasi mustamlakachilik zulmi ichidagi musulmon turkiy aholining ilg'or kuchlar faoliyatida va yaqin chet ellardagi tsivilizatsiyasi o'zgarishlar bilan muqoyasa qilish darajasida bo'lganlar. Ana shunday yangicha ilg'or fikr va yangicha iqtisodiy tafakkur egalari bo'lgan jadid-ma'rifatparvarlarning iqtisodiy g'oyalarni o'rganish uning bugungi kun voqeligimizdagi bozor munosabatlarini rivojlantirish bilan bog'liq jarayonlardagi o'rni hamda ahamiyatini tadqiq etish o'z mohiyati va mazmuniga ko'ra dolzarb masaladir.

Jadidlar davlat, tuzum, boshqaruvni o'sha davr muhitidagi iqtisodiy hayotni isloh etish va millatni rivojlantirish orqali, umuman jamiyatni yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqishni o'lkada bozor iqtisodiyotining yaratish hamda jahon mamlakatlari bilan integratsiyalashuvi masalalarini maqsad qilib qo'ygan g'oyalarni ishlab chiqishning o'zi milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishga qo'yilgan tamal toshi deb baholash mumkin. Jadidlar bunday inqilobiy o'zgarishlarning aniq amaliy tadbirlarni o'zida mujassamlashtirgan ilmiy kontseptsiya yaratdilar. Ular jahon tsivilizatsiyasida katta o'rin egallagan Turkistondek ulkan tarixiy bir makonda, ko'p asrlar davomida shakllanib kelgan hayotning sharqona tarzini saqlagan holda uni Yevropa taraqqiyoti natijalari bilan boyitishni ko'zlagan kontseptual g'oyalarni ilgari surganlar. Shu nuqtai nazardan mustaqilligimiz fidoyilari bo'lgan jadidlar iqtisodiy merosini o'rganish g'oyat dolzarblik kasb etadi. Jadidlar davlat, tuzum, boshqaruvni o'sha davr muhitidagi iqtisodiy hayotni isloh etish va millatni rivojlantirish orqali, umuman jamiyatni yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqishni o'lkada bozor iqtisodiyotini yaratish hamda jahon mamlakatlari bilan integratsiyalashuvi masalalarini maqsad qilib qo'ygan g'oyalarni ishlab chiqdilar.

Muammoning o'rganilganlik darajasi

Jadidchilik harakatiga bag'ishlangan qator olimlarning ilmiy ishlari mavjud. Jadidchilik harakati mohiyatini ochib berishda olimlarimizdan O.Sharafiddinov, B.Qosimov, Sh.Rizaev, A.Aliev, D.Quronov, va boshqalarning bir qator maqola va risolalari muhim o'rin tutadi.

Natija va tahlillar

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish, hamda xalqning moddiy farovonligini yuksaltirish nafaqat iqtisodiy sohadagi, balki ko'p jihatdan ijtimoiy sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar bilan bevosita bog'liqdir.

Tarix sabog'i shundaki, uning aynan keskin burilishlarida, ijtimoiy formatsiyalar almashinayotganda ijtimoiy muammolar va ziddiyatlar g'oyat keskinlashadi, milliy xavfsizlikka, fuqarolar tinchligiga va barqarorlikka tahdid soluvchi omilga aylanadi. Bu holni kelib chiqish sabablaridan asosiysi shuki, ijtimoiy ziddiyatlar o'z mohiyatiga ko'ra hamisha siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib kelgan. SHu sababli taraqqiyotning hamma bosqichlarida odamlarning ijtimoiy kayfiyatlarini, ijtimoiy muammolarni nazar-pisand qilmaslik barqarorlikka va milliy xavfsizlikka katta xavf tug'diradi.

SHuning uchun ham murakkab o'tish davrida amalga oshirilayotgan islohotlar eng avvalo insonlarni, mamlakatning har bir fuqarosini yashashi va farovon hayot kechirish uchun munosib shart-sharoitlar yaratilishiga yo'naltirilishi kerak bo'ladi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi tarixiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy, ma'rifiy vaziyat taqozosi bilan maydonga kelgan jadidlar ham insonga munosib yashash va faoliyat ko'rsatish, aholini turmush tarzini yaxshilab borish chora-tadbirlarini amalga oshirish uchun mamlakatni atroflicha isloh etish kerak, degan g'oyani ilgari surdilar.

Jadidchilik Markaziy Osiyoda, Osiyo va Yevropadagi ilg'or islohotlar oqimi ta'siri ostida, XIX asr oxiri XX asr boshlarida vujudga keldi va ijtimoiy taraqqiyotda burilish bosqichini belgilab berdi. Milliy ziyolilar, ilg'or taraqqiyparvar kuchlar mustamlaka Turkiston, Rossiyaga yarim qaram bo'lgan Buxoro va Xiva xonliklaridagi inqirozli ahvol, bu o'lkalarning umumjahon taraqqiyotidan tobora ortda qolayotgani, mahalliy aholining erk uchun intilishlarining bostirilish sabablarini, nafaqat iqtisodiy sohada, balki diniy, ma'naviy sohada ham yuzaga kelgan turg'unlikni chuqur anglab yetdilar va bu ular ongida jamiyatni isloh etish g'oyalarini uyg'otdiki, busiz taraqqiyotni tasavvur ham etib bo'lmas edi.

Jadidlarning ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar haqidagi g'oyalari

1-rasm. Jadidlarning ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar haqidagi g'oyalari¹

Vatanimizdagi bu islohotchilik harakati murakkab, tarixiy jihatdan serqirra yo'lni bosib o'tdi. Jadidchilik turli mamlakatlardagi taraqqiyot, islohotlar uchun olib borilgan harakatlarning falsafiy tajribasini tanlab olib, bu tajribani milliy asosda qayta ishlashga intildi, ayni paytda, ijtimoiy taraqqiyot yo'llari haqidagi turli qarashlarning to'qnashuv maydoni ham bo'ldi.

Jadidlar iqtisodiy islohotlarni ro'yobga chiqarishning bosh omili mamlakatda yangi tartibdagi maktablar, o'quv yurtlari, dunyoviy ilmlarni chuqur bera oladigan ilm-ma'rifat maskanlari ochishdir, unga millatning barcha qatlamlarini, xususan yoshlarni jalb etishdir, deb bildilar.

Tabiiyki, bu yo'lda ular bor kuchi, bilimi, moddiy va moliyaviy imkoniyatlarini safarbar qildilar.

Jadidchilik dunyoviy ta'limni faollashtirishga intila borib, ayni paytda yuzaga kelayotgan milliy burjuaziya manfaatlari, shakllanayotgan tovar-bozor munosabatlari sharoitlarini o'zida aks ettirdi. Ular an'anaviy ta'lim islohoti, yangi usuldagi maktablar va teatr truppalarni yaratish, har bir musulmonning bank va moliyaviy kapital ishida ishtirok etishi imkoniyati tarafdorlari bo'lganlari holda, islomning ba'zi eskirgan aqidalarini inkor etishdi, fanning (matematika, geografiya, grammatika va boshqalar) ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni tezlashtirishdagi alohida ahamiyatini tan olishdi.

Zero o'tmishda ham, hozirgi kunlarda ham intellektual imkoniyatga ega bo'lish, bozor tuzilmalarini tadbiq etish negizida jadal iqtisodiy o'sish, keng miqyosda investitsiyalar kiritish milliy gullab-yashnashning muhim shartidir.

Jadidchilik ilg'or estetik va ma'naviy-iqtisodiy g'oyalarni o'ziga jamladi. XX asr boshlaridagi jadidchilik siyosati qonun asosida insonning so'z, matbuot, vijdon, shaxs daxlsizligi erkinligini himoya qildi.

SHunday qilib, jadidchilik yuzaga kelgan paytdan boshlab oq feodal tuzum va mustamlakachilikning tub negizlariga qarshi chiqdi. U an'anaviy islomga zid o'laroq dini ma'naviy va iqtisodiy taraqqiyoti vazifalariga moslagan holda uning ayrim eskirgan qoidalarini o'zgartirishga intildi.

Jadidlar o'z xalqini ma'rifatli holda ko'rishni istadi, har qanday qullik, xurofotga berilishi, milliy biqqlikdan ozod bo'lishiga intildi. Ular o'z faoliyati boshlaridayoq Turkiston aholisiga jahon tsivilizatsiyasi yutuqlari bilan oshno bo'lish yo'lini taklif etdilar. Bu yo'l milliy va diniy-ma'naviy qadriyatlardan voz kechish emas, balki, aksincha, ular asosida, bundan keyingi rivojlanish va taraqqiyotga halaqit beruvchi eskirgan aqida va xurofotlardan voz kechish bilan sekin-asta o'tish edi.

Jadidlar maktab ta'limini isloh qilish masalalari bilan bir qatorda ijtimoiy-siyosiy tuzumni isloh qilishning dolzarb muammolarini ham ko'tara boshlashdi. Turkistonlik jadidlarning metropoliya mustamlakachilik siyosati, huquqiy institutlarga munosabati

¹ Muallif tomonidan tuzilgan.

keskin o'zgardir. Milliy demokratlar mustamlakachilikni umuman qattiq tanqid ostiga olishdi, uning illatlarini ochib tashlashdi, davlat mustaqilligiga erishish haqidagi g'oyani oldinga surishdi, konstitutsiyaviy monarxiyani qo'llab-quvvatlash haqidagi ilgari g'oyalaridan butunlay voz kechishdi va Turkistonga Rossiya Demokratik Federativ Respublikasi tarkibida milliy-hududiy muxtoriyat berilishi tarafdori bo'lib chiqdilar.

Jadidlar "Turkiston xalqining yorqin istiqboli faqat federatsiya sharoitidagina kafolatlanadi, busiz Turkiston umuman mavjud bo'la olmaydi", deb hisoblashdi.

Jadidlarning dasturiy hujjatlarida milliy hududiy muxtoriyat tamoyillarini amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish, xususan Turkiston Federativ Respublikasi vakolatiga kiradigan masalalar bo'yicha qonunlarni nashr etish, hokimiyat, boshqaruv va sudning oliy organlarini tashkil qilish, davlat tuzilmalarini yaratish va hokazolarga jiddiy e'tibor bilan qaradilar.

Boshqaruvning asos shakli sifatida respublikachilik tanlandi. Demokratik jamiyatni shakllantirish ustuvor maqsad qilib qo'yildi, unda demokratik huquq va erkinliklar berilishi va konstitutsiyaviy kafolatlanish ko'zda tutildi. Jadidlarning o'sha yillardagi xizmati shundaki, ular Turkistondagi barcha millat va elatlarning iqtisodiy ijtimoiy-siyosiy, huquqiy va madaniy sohalarda qonuniy teng huquqligi g'oyasini olg'a surishdi.

Jadidlar ta'limotida islohotlarni har tomonlama amalga oshirish lozimligi ta'kidlanib o'tilgan. Bular maorif, fan, boshqaruv, ishlab chiqarish va texnika texnologiyalar bilan birgalikda bozorlarni, ularning do'kon va rastalarini ham isloh etish kerakligi to'g'risidagi fikrlarni bildirib o'tganlar.

A.Fitratning bu iqtisodiy qarashlari bugungi kundagi islohotlarimiz bilan bevosita hamoxang ekanligi milliy ma'naviyatimiz, mafkuramiz va iqtisodiyotimizni tarkibiy tuzumlarini takomillashtirishda alohida ahamiyatga ega.

Zero, o'tkazilayotgan iqtisodiy islohotlarning bosh vazifasi ham xorijiy investitsiyani, texnologiyani milliy iqtisodiyotga kiritish, milliy bozorlarimizni rivojlantirib mamlakatimizni jahon iqtisodiyoti bilan integratsiyalashuvi asosida makroiqtisodiyotimizni tarkibini millat va xalq manfaati nuqtai nazaridan o'zgartirishga xizmat qilmog'i zarur.

Mamlakatni iqtisodiy rivojlantirish va taraqqiy ettirish borasida A.Fitratning islohotlar loyihasi ham katta ahamiyatga ega. Loyiha, avvalo, armiya sonini ko'paytirish masalasiga to'xtalib o'tadi. Armiya safini to'ldirishda yevropacha metodlar joriy qilinishi kerakligi ilgari suriladi. So'ngra, qo'shinlarni saqlab turish va ularga ta'lim berish to'g'risida qilinadigan ishlar bayon etiladi. Loyiha keng kazarmalar qurishni, Buxoroda kamandirlar sostavi uchun harbiy maktab ochishni, qo'shinlarni ovqat va kiyim-kechaklar bilan davlat hisobidan ta'minlashni, shuningdek, soldatlarga, garchi ozroq miqdorda bo'lsa ham, oylik maosh to'lab turishni talab qiladi. Loyiha armiyada o'zboshimchalikni mutlaqo yo'qotish va amir davrida yuqori mansabdagilarning askarlar bilan qo'pol muomala qilib kelganligi kabi hollarga barham berish zarur deb hisoblaydi.

Evropacha usulda yangi tashkil etiladigan armiya uchun harbiy ishni yaxshi bilgan buxoroliklar yo'qligi sababli rus armiyasida xizmat qilgan va xizmat qilayotgan musulmon ofitserlar ofitser va instruktor sifatida taklif qilinishi lozim. Harbiy ishning hammasi harbiy nozirlikda markazlashtirilishi lozim.

Buxoroda butunlay tartibsiz holga kelib qolgan moliya sohasida loyiha amirning mablag'larini umumdavlat mablag'laridan ajratib qo'yishni, soliqlarni aniq belgilab qo'yishni, byudjetni har yili e'lon qilib turishni va qayta tashkil etilgan moliya ishlarini boshqarmoq uchun moliya nozirligi ta'sis etishni talab qiladi.

Ichki ishlar sohasida loyiha Buxoroda qat'iy ma'muriy bo'linish o'tkazish, hukumat tomonidan puli to'lab turiladigan mahalliy ma'muriyatlar ta'sis etilishi va boshqaruv ishlarining markazlashtirilishini talab qiladi.

Jadidlarning yana bir vakili Fayzulla Xo'jaev davlat arbobi sifatida mamlakatni iqtisodiy rivojlantirish va xo'jalik qurilishining navbatdagi vazifalari to'g'risida bor imkoniyatlarini ishga soldi.

U respublikani elektrlashtirish masalasiga katta e'tibor berdi. Uning tashabbus bilan 1926 yilda birinchi gidroelektrostantsiya - Bo'zsuv GESi qurila boshlandi.

Fayzulla Xo'jaev O'zbekistonda madaniyat va maorifni rivojlantirishga kirishdi.

F.Xo'jaev istibdod zamonlaridan qolgan og'ir merosga mehnatkashlar ommasining madaniy qoloqligiga qarshi keskin kurash ochish lozimligi, ommaning savodsizligi davlat ishini muvaffaqiyatli va xayrli qilish yo'lida eng og'ir to'siq bo'lib turganligini achinib yozib bu to'siqlarni yengish uchun ommani savodli qilish kerakligi to'g'risidagi fikrlarni bildirgan edi.

Jadidlar o'zlarini mushohada etuvchi, tanqid qiluvchi, tahlil etuvchigina emas, balki yaxshigina islohotchi sifatida ham namoyon etdilar. Ular turli chirkinliklarni tanqid qilibgina qolmay, ularni isloh etish yo'llarini ham ko'rsatdilar.

Islohotchi jadidlar mamlakatda iqtisodiy bozor makoni tashkil qilish, mulkdorlarga huquqiy kafolatlar berish, maktab-maorif tizimini yangilash, xalqqa ma'qul diniy siyosat olib borish kabi talablar qo'yib, ularni nazariy-ilmij jihatdan asoslab berdilar. Bu yetilib qolgan ijtimoiy muammolarni evolyutsion tarzida, islohot yo'li bilan hal qilish nazariyasi bo'lib, afsuski, u sho'rolar tazyiqi ostida amalga oshmay qolgan.

Jadidlar orzu qilgan istiqbol bizning avlodga nasib etdi. Ular qoldirib ketgan meros bugun mustaqillik g'oyalariga xizmat qilmoqda.

Fitrat, Cho'lpon, Behbudiy tasvirlagan hayotda odamlar o'zlarini go'yo boshqa, shundan boshqa hayot yo'qday tutadilar. Ular boshqa hayotlar ham borligini tasavvurga ham keltirmaydilar. Boshqa nisbatan yuksak darajali hayot borligi anglanmagan edi. Odamlarda bu tushuncha yorishmagan edi. Intilishlar so'ngan edi.

Fitrat, Cho'lpon, Behbudiyning milliy tanqidi milliy so'ngan intilishlarning chirog'ini qaytadan yoqish maqsadini o'z oldiga qo'ydi. Ular o'z achchiq va alamli milliy tanqidlari vositasida xalqning did-farosatini qaytadan bino qilishni ko'zladilar. Millatning taraqqiyoti faqat malaka, rang-barang salohiyatlar, yuksak iqtidorli intilishlar, kashfiyotchilik, ixtirolar ruhi bilan yashash orqali yuzaga chiqishi ilgari surildi.

Yana bir muhim xulosa shuki, bularni anglab yetib, o'z turmushining zaruratiga aylantirilgan millatlarda kambag'al bo'lmaydi. Uning kambag'ali boshqalarning eng boyiga teng bo'ladi.

Davr va zamonlar o'tdi. Fitrat, Cho'lpon, Behbudiy, Avloniylarning o'zini tanish, haqiqiy zamon kishisini yaratish g'oyalari davlat mustaqilligiga erishilgach, yangi ulug'vor g'oyaga tutashib ketdi. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimov mustaqillikning ilk damlaridayoq o'rtaga milliy tiklanish g'oyasini qo'ydi. Bu

keyingi besh yil ichida chinakam umummilliy g'oyaga aylandi. G'oya xalqimiz va jamiyatimiz oldida juda keng ufqlar ochdi. Milliy tiklanish mustaqillik mafkurasining mag'zini tashkil etadi. Taraqqiyot va tarixiy rivoj yo'lida o'z umummilliy g'oyasiga - tiklanish g'oyasiga ega bo'lgan va shu g'oyaning amali hamda ro'yobi uchun ishlaydigan fidokor xalq chindan ham o'z kelajagi oldida ojiz emasdir.

Yurtimizda qaror topgan tinchlik, barqarorlik va fuqarolar hamjihatligi respublikamiz iqtisodiy-siyosiy va ma'naviy hayotidagi tub islohotlar muvaffaqiyatiga asosiy kafolat bo'ldi. Bu natijalar, eng avvalo, dunyoqarashimizdagi o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liqdir. Fidoyi, mehnatkash, tanti halqimiz mustaqillik va mamlakatimizning buyuk istiqboliga intilib, Vatanning qadru qimmatini, millatning sha'ni ekanini ang-lab, iste'dodini, butun imkoniyatini, butun kuchini elu yurt istiqboliga bahshida etmoqda.

Biz iqtisod va ma'naviyatni mushtarak holda tasavvur etamiz. Chunki iqtisodiy tanazzulga uchragan jamiyatning ma'naviyati ham qashshoqlashadi. Yoki aksincha, ma'naviy qashshoq jamiyat hech qanday islohotlarga qodir bo'la olmaydi.

Darhaqiqat shu o'rinda aytib o'tish kerakki, biz tadqiq etayotgan jadidlarning ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar masalasi bugungi kundagi islohotlarimiz bilan bevosita hamohang ekanligi milliy ma'naviyatimiz, mafkuramiz va iqtisodiyotimizni tarkibiy tuzilmalarini takomillash-tirishda alohida ahamiyatga ega. Zero, o'tkazilayotgan iqtisodiy islohotlarning bosh vazifasi ham xorijiy investitsiyani, texnologiyani milliy iqtisodiyotga kiritish, milliy bozorlarimizni rivojlantirib mamlakatimizni jahon iqtisodiyoti bilan integratsiyalashuvi asosida makroiqtisodiyotimizni tarkibini millat va xalq manfaati nuqtai nazaridan o'zgartirishga xizmat qilmog'i zarur.

Binobarin, jadidlarning kontseptual g'oyalari hozirgi o'zgarishlar amaliyotining ma'naviy darakchisi, bugungi kundagi strategiya va keng qamrovli islohotlar yo'lining genetik asosi bo'lib xizmat qilmoqda, deb o'ylaymiz.

Iqtisodiy qonunlar va kategoriyalarning amal qilishi iqtisodiyotning barcha sohalari, tarmoqlari va bo'g'inlari uchun umumiy bo'lsada, lekin ulardagi tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitga bog'liq holda o'ziga xos xususiyatlar ham kasb etadi. Ayniqsa, bu o'ziga xos xususiyatlar agrar sohada yaqqol namoyon bo'ladi. Agrar soha mamlakatimiz iqtisodiyotining muhim bo'g'inidir. Unda insoniyat hayoti uchun eng zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari va sanoat tarmoqlari uchun xom ashyo ishlab chiqariladi. Respublikamizning Birinchi Prezidenti I.Karimov ta'kidlab o'tganlaridek, «Respublika sanoatining ko'pgina tarmoqlarini, jumladan, paxta tozalash, to'qimachilik, yengil sanoatni, oziq-ovqat, kimyo sanoatini, qishloq xo'jalik mashinasozligini va boshqalarni (bular butun sanoat potentsialining yarmiga yaqinini tashkil etadi) rivojlantirish istiqbollari, ularning murakkab o'tish davridagi iqtisodiy moliyaviy ahvoli bevosita qishloq xo'jaligiga bog'liqdir»². Demak, aholi uchun zarur bo'lgan tovarlar bozorini to'ldirish uchun qishloq xo'jaligi tarmoqlarini rivojlantirish darkor. Boshqa sohalar kabi qishloq xo'jaligida ham takror ishlab chiqarish jarayonida kishilar o'rtasida muayyan iqtisodiy aloqa va munosabatlar sodir bo'ladi.

² Karimov I. O'zbekiston buyuk kelajak sari. T.: «O'zbekiston», 1998, -B.225-226.

Jadidlar ham Turkiston iqtisodiyotining asosini agrar ishlab chiqarish tashkil etishini yaxshi tushunar edilar. SHuning uchun ham ular bu tarmoqning rivojlanishiga qaratilgan mulohaza va fikrlarini ilgari surishgan edilar (2-rasm).

2-rasm. Jadidlarning agrar soha samaradorligini oshirish haqidagi g'oyalari

A.Cho'lpon fikriga hamoxang bo'lgan fikrlarni Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyatida ham ko'rishimiz mumkin. M.Behbudiy o'zining qisqa va mazmunli xayoti davomida Turkiston xalqi uchun ko'p yaxshi ishlarni amalga oshirgan. U hayotiy faoliyatida ko'plab mamlakat va shaharlarga sayoxatlar qilib ko'plab millat va elat vakillari bilan turli mavzularda suhbatlar qilgan. Boshqa millat vakillarining bizning Turkiston to'g'risida bildirgan fikrlarini uning sayohat xotiralarida keltirilgan.

Yaxudiydan biri derki, "Turkiston eski dunyoning Amrikosidur. Paxta, ma'dan, g'alla, xulosa, har nimarsa bor. Turkiston oltindur. Agarda Rusiya xukumati mone' bo'lmasa, barcha mulkimni sotib, pulig'a Turkistondan yer olib, dehqonchilik etardim.

Oltun berib, yer olib, so'ngra olmos ko'tarar edim"³. Yuqoridagi jumalardan shu narsalar ma'lum bo'ladiki, Turkiston eski dunyoning Amerikasi ekanligi hosildorlik jihatidan ilg'or bo'lib, paxta, ma'dan, g'alla va boshqa xildagi ekinlarni undirish mumkinligini Turkiston mamlakatini yer va iklimi oltinga teng darajada bo'lganligi ta'kidlanadi. Agar Rus hukumati qarshilik qilmasa yahudiy o'zining barcha mulkini sotib, puliga Turkistondan yer olib dehqonchilik qilishligi to'g'risidagi fikrlar mamlakatimiz tuprog'ini haqiqatda ham oltinga teng ekanligini ko'rsatadi. Biroq bizning xalqimiz shunday unumdor yerlardan samarali foydalana olmasliklari achinarlidir.

Abdurauf Fitrat ham Buxoro qishloqlarida iqtisodiy-ijtimoiy ahvol g'oyat achinarli ekanligini ta'kidlab, buning boisi qishloq xo'jaligining zamonaviy talab va taraqqiyotidan juda orqada qolish deb bildi. U yerdan samarali foydalanilmaslikning sababi quyidagicha deb yozadi: «... yerlarning hosil berishi darajasida mehnat qilmaydilar, ya'ni yerlarning imkoniyaticha hosil ololmaydilar»⁴. Yuqoridagi jumalardan shu narsa ma'lum bo'ladiki yerdan samarali foydalanilmaslikning sababi yerga hosil berish darajasida mehnat qilinmasligi ya'ni yerlarning imkoniyaticha hosil olinmasligidadir deb ko'rsatadi. A.Fitrat Turkiston qishloq xo'jaligida ehtiyojlarni qoplash darajasida unum olinmaslik sabablarini o'rganib chiqib, uning uchta asosiy sababi borligini aniqladi:

Birinchi sabab – amaldorlarning dehqonlarga nisbatan adolatsiz munosabatlarda bo'lishlaridir. Bu adolatsizlik raiyatdan soliq yig'ishda namoyon bo'ladi;

Ikkinchi sabab – qishloq xo'jaligida unumdorligi past asbob-uskunalardan (ishlab chiqarish vositalaridan) foydalanib kelinayotganligidir. Olingan daromad texnikadan foydalanish xarajatlarini ham qoplamasligida bu namoyon bo'ladi;

Uchinchi sabab – Yerga quvvat beradigan sanoat dori-darmonlarining (mineral o'g'itlar, gibridsitlar, yadroximikatlar kabilar) yetarli ishlatilmayotganidir.

A.Fitratning yuqoridagi fikrlaridan shu narsalar ayon bo'ladi. Turkiston qishloq xo'jaligida ehtiyojlarni qoplash darajasida unum olinmaslikning birinchi sababi Buxoroning amaldorlari hukumatning haqini dehqon hosiliga qarab taxminan olar edilar. Masalan, bir dehqonning bir xirmon bug'doyi bo'lsa, amaldor o'zining istagiga ko'ra ushbu bug'doyning miqdorini chamalab, podshohlik haqini talab etar edi. O'sha vaqtlarda (ya'ni XX asrning boshlarida) amaldorlar hukumat tomonidan xizmat haqqi olmasdan, balki o'zlarining butun haris-masraflarini dehqon hisobidan undirar edilar.

Birinchi sabab amaldorlarning adolatsizligi bo'lsa, ikkinchi va uchinchi sababning yuzaga kelishi dehqonlarning o'zlariga ham bog'liq edi. Dehqonlarning yerga ishlov berishda ishlatadigan asboblari va ekin-tikin usullari Xazrat Odam Ato dehqonchiligidan farq qilmas edi. Zero, o'sha davrlarda Yevropa mamlakatlari o'zlarining yirik shaharlarida dehqonchilik maktablarini ochib, o'z farzandlarini shu maktablarga kiritib, qishloq xo'jaligiga oid fanlardan tahsil oldirtirar edilar. Bizning yurtni dehqonlari esa «dehqonchilik maktabi» degan tushunchani tushlarida ham ko'rmaganlar. Yevropaliklar yerga quvvat baxsh etadigan hayratlanarli dorular ishlab chiqargan bo'lsalar, Buxoro dehqonlari esa hali ham eskicha uslubda edilar. Yevropa dehqonlari yerni shudgorlash uchun mashinalarga ega bo'lib, bu mashinalar bir kunda bir necha tanob yerni haydash

³ Bexbudiy M. Tanlangan asarlar. T.: „Ma'naviyat“, 1999, –B.69.

⁴Fitrat A. Tanlangan asarlar..T.: „Ma'naviyat“, 2000, -B.144.

qudratiga ega edilar. Buxoro dehqonlari esa ikkita xo'kizni qo'shib katta mashaqqatlar bilan bir tanob yerni kunlab shudgor qilar edilar.

Frantsiya dehqonlari bug'doy yanchish uchun alohida mashina yasab olishgan bo'lsalar, Buxoro dehqonlari esa, bu ishni bajarish uchun bir necha xo'kiz, eshakka muhtoj edilar. Shuning uchun ham Turkistonliklar yerdan unumli foydalanisha olmas edilar.

Fayzulla Xo'jaev qishloq xo'jaligini rivojlantirishni dastlab irrigatsiya sohasidan boshlash lozimligini uqtiradi. Buxoroning iqlim va geografik sharoiti yerlarni sun'iy sug'ormay turib, qishloq xo'jaligini rivojlantirishga imkoniyat bermaydi. SHu sababli, irrigatsiya masalasi asosiy va bosh masaladir. G'arbiy Buxoroda, Zarafshon, Qashqadaryo va Amudaryo vodiylarida yerlarning ko'pchiligida sug'orish yo'li bilan dehqonchilik qilinadi. SHarqiy Buxoroda, Surxondaryo vohasida va Amudaryoning yuqori qismida sug'orish talab qiladigan yerlar foizi katta. Biroq, sug'orish shoxobchalari juda qoniqarsiz ahvolda, shuning uchun ham juda katta yer maydonlari foydalanilmasdan qolmoqda. Buning sababi shuki, bir tomondan, suv manbalarining o'zida suv juda kam (Qashqadaryo) va Zarafshonning yuqori qismlarida va Samarqand viloyatida suvdan ko'p foydalaniladi. Buning natijasida Zarafshon Buxoro territoriyasiga o'tganida juda kamsuv bo'lib qoladi. Ikkinchi tomondan, irrigatsiya shoxobchalari qoniqarsiz ekanligi, shuningdek, texnikaviy moslamalar yo'qligi sababli suv noto'g'ri taqsim qilinayotganligidan yerlarni sug'orib qilinadigan dehqonchilikka katta zarar yetmoqda; texnikaviy moslamalar bo'lmasa, respublika ichida qariyb 1000 chaqirim masofada oqib o'tayotgan va suvning 90 foizdan ko'prog'i yerlarni sug'orish uchun foydalanilmagan Qashqadaryo suvlaridan ratsional foydalanish mumkin emas. Zarafshon va Qashqadaryo vodiylarida mahalliy dehqonlarning talabini qondirish uchun sug'oriladigan yerlar yetarli miqdorda bor, bu yerda sug'orish shoxobchalarini texnikaviy jihatdan takomillashtirishga asosiy e'tibor berish kerak. Amudaryo vodiylarida, ayniqsa, Turkmanistonda sug'oriladigan maydonlari kamligi sababli aholi juda qiynalmoqda, bunga Amudaryo suvidan foydalanishdagi tabiiy qiyinchiliklar sabab bo'lmoqda. Amudaryodan foydalanish uchun bir qancha texnikaviy inshootlar va moslamalar kerak. SHu sababli, birinchi navbatda quyidagi tadbirlarni amalga oshirish zarurligi Fayzulla Xo'jaev tomonidan ilgari suriladi:

- magistral ariqlarda suv taqsimlaydigan to'g'onlar qurish va bu to'g'onlarni takomillashtirish;
- tegishli rayonlarda eski quduqlarni remont qilish va yangilarini qurish; shunday qilinmasa, chorvachilik xo'jaligini qayta tiklab bo'lmaydi;
- suv kamchiligidan va shu sababli yer kamchiligidan qiynalayotgan Turkmanlar rayonida sug'orish kanallari qurish;
- suvni ratsional ravishda taqsimlash va suv iste'mol qiluvchilarning suvdan tejab foydalanishlarini ta'minlash maqsadida butun suv shoxobchalarini texnikaviy jihatdan yaxshilash;
- sug'orish sistemalarining hammasini va ularning shoxobchalarini hisobga olish hamda vaqti-vaqti bilan tozalab, chuqurlashtirib va kengaytirib turish yo'li bilan suv shoxobchalarini to'la tartibga solish.

Yuqoridagilardan shu narsalar ma'lum bo'ladiki, XX asr boshlarida mamlakatimizda irrigatsiya, sun'iy sug'orish ishlarining yomon holatda ekanligi texnikaviy moslamalar yo'qligi, suv taqsimotining yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi sababli, ko'plab juda katta yer maydonlaridan foydalanilmay kelinishi qishloq xo'jaligi samaradorligini pasayishiga olib keldi. Va bu sohaga davlatning ta'siri ham kamayib borayotganligi ko'rinadi. Ayni vaqtda davlat arbobi bo'lgan Fayzulla Xo'jaev ishlab chiqqan tadbirlar qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega bo'ldi. F.Xo'jaev qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda sug'orish masalasi bilan bir qatorda qishloq xo'jaligining asosiy tarmog'i bo'lgan dehqonchilik masalasiga ham alohida e'tibor qaratdi. Dehqonchilikni intensivlashtirish va dehqon mehnatining ratsional ravishda sarflanishi uchun yerni ishlashning yangi usullarini va dehqonchilikning yangi ish qurollarini asta-sekin joriy qilish zarurligini uqtiradi.

F.Xo'jaev Buxoroda yerga ishlov berishni zamonaviy texnika asoslariga ko'chirish, bu esa dehqonchilikni intensivlashtirish, qishloq xo'jaligiga yangi texnologiyalarni joriy etish imkonini beradi, deb ko'rsatdi. Jumladan, bu Buxoro zaminida ham Misr, Amerika kabi mamlakatlardagi qishloq xo'jaligi tizimlari, mashinalar majmuasini qo'llashga olib keladi. U ilg'or texnologiyani qo'llashning tajriba dalalarini va mashina prokat punktlarini tashkil etish, ilg'or tajribani ommalashtirish, maktablar tashkil etib, ularga darslar uyushtirish, qishloq xo'jaligiga oid adabiyotlarni chop etib tarqatish, qishloq xo'jaligi rivojlangan mamlakatlarga ekskursiya va xizmat safarlariga yuborish yaxshi natijalar keltiradi, deb uqtiradi.

F.Xo'jaev Buxoro qishloq xo'jaligini rivojlantirish masalasidagi davlat dasturi ishlab chiqish lozimligiga e'tiborini qaratdi va ishlab chiqdi. Dasturdagi umumiy tadbirlar quyidagi ishlarni amalga oshirishdan iborat edi:

- 1) irrigatsiyaga doir butun programmani to'la ravishda bajarish;
- 2) yerni ishlashning yangi usullarini, dehqonchilik ish qurollarini, urug'larni selektsiya qilishni joriy qilish yo'li bilan yerni ishlashni intensivlashtirish, agropunktlar, qishloq xo'jalik maktablari tashkil etish hamda aholi orasida nazariy bilimlarni tarqatish;
- 3) xo'jaligi xonavayron bo'lgan dehqonlarga ham qisqa muddatli, ham uzoq muddatli katta qishloq xo'jalik kreditlari berib turish;
- 4) paxta ekilayotgan maydonlarni kengaytirish va amerika paxtasi ekishni har tomonlama rag'batlantirish yo'li bilan paxtaning shu navlarini ekishga asta-sekin o'tish;
- 5) qorako'lhilarni soliqlardan ozod qilish bilan bir qatorda, ularga keng ravishda kreditlar berib turish;
- 6) aholi qurt urug'i tarqatish va qurt urug'i yetishtirib beradigan stantsiyalar tashkil etish yo'li bilan pillachilikni qayta tiklash choralari ko'rish.

Yuqoridagi fikrlardan mulohaza qiladigan bo'lsak, F.Xo'jaev Buxoro qishloq xo'jaligini rivojlantirish omillaridan bo'lgan irrigatsiya va melioratsiya ishlarini avj oldirish, qorako'lhilarni soliqlardan ozod qilish bilan bir qatorda, ularga keng ravishda kreditlar berib turish orqali qorako'lhilikni rivojlantirish haqida gapirib, uni Yevropa bozorlariga chiqarishni davlat yo'li bilan yengillashtirish, bu qimmatbaho xom-ashyoni kontrabanda yo'li bilan chetga chiqib ketishiga chek qo'yajagini uqtiradi. SHuningdek, u ipak qurti urug'i yetishtirishni yaxshilash yo'li bilan mamlakatda pillachilikni rivojlantirishga oid takliflarni ham ilgari surgan edi.

Mamlakatimizdagi agrar soha samaradorligini oshirishda A.Fitratning «Islohotlar loyihasi» ham katta ahamiyatga ega.

Loyihada dehqonchilik va qishloq xo'jaligi masalalariga juda ko'p o'rin beriladi. Loyihaga binoan, haydaladigan yerlarning hammasi uch kategoriyaga: vaqf yerlariga, xususiy mulk bo'lgan yerlarga va davlat yerlariga bo'linadi. Davlatniki bo'lgan (amlok) va davlat tasarrufida turgan yerlar, «xiroj» degan nom bilan birlashtiriladi (bu yerlar davlatniki bo'lib, alohida shartlar bilan ijaraga beriladi).

Loyihada soliq solish tartibi qat'iy qilib ko'rsatilgan, soliq undirishning bir qancha qoidalari ishlab chiqilgan. O'zboshimchalik va tartibsizlik hukm surgan soha jadidlarning rahbarlarini ayniqsa qiziqtirganligi mana shuning o'zidan ko'rinib turibdi. Loyihada mehnatkashlarga va davlatga tegishli yerlar uchun solinadigan soliqning miqdorini kamaytirish ko'zda tutiladi.

Loyihaga binoan, jamoat dehqonchilik qiladigan yerlardan va «mulki xiroj» (soliq olinadigan yer), yerlardan olinadigan soliqlar miqdori kamaytiriladi, shu bilan bir vaqtda bir qancha egri soliqlar, chunonchi: «kafsan» (mahalliy qishloq ma'muriyati (amin, oqsoqol va boshqalar) foydasiga dehqonlardan olinadigan soliq), «atayati» (sadaqa), «uskuna puli» (turli daraxtlar uchun to'lanidigan pul), «cho'p puli» (yaylovlardan foydalanganlik uchun olinadigan soliq), «ko'tara boqi» deb nomlangan «xashar» chiqimlari tugatiladi.

Ayni vaqtda, loyihada «mulk yerlar» (xususiy mulk yerlar) va «mulki xiroj» yerlarning bir qismi uchun solinadigan soliqni ancha ko'paytirish kerakligi aytilgan. Davlat mulki bo'lsa ham, ammo amir tomonidan xususiy kishilarga biriktib qo'yilgan yerlar «mulki xiroj» deb ataladi.

Erdan soliq olish tartibiga, loyihada aytilganidek, kiritiladigan mana shu o'zgarishlarning hammasi mehnatkash xalq ommasi uchun soliq to'lashda yengilliklar berish va katta yer egalarining yerlariga solinadigan soliqlarni ko'paytirish to'g'risidagi fikrni amalda ro'yobga chiqarishdir.

Loyihaning yerga egalik va qishloq xo'jalik masalalariga doir qismidagi ikkinchi, asosiy maqsad qishloq xo'jalik mahsulotlarini ko'paytirish, ekin maydonlarini kengaytirish va dehqonchilikni intensivlashtirish to'g'risida g'amxo'rlik qilishdan iboratdir.

Loyihada taklif qilingan aniq choralar quyidagilardan iborat: ekin ekilgan va ekilmagan yerlarga solinadigan soliq miqdorini baravrlashtirish; shunday qilinganda, yerlarga ko'proq ekin ekishga yoki o'z qo'llaridagi yerlarning hammasini ishlatishga qodir bo'lmagan xo'jaliklarning yerdan voz kechib, uni sotishlariga yo'l ochilardi. SHuningdek, loyihada irrigatsiya tadbirlari, Zarafshon sug'orish sistemasini tartibga solish – uning suvini Buxoro bilan Samarqand viloyati o'rtasida odilona taqsimlash tadbirlari ko'rsatib o'tildi.

Loyihada Amudaryodan irrigatsiya maqsadlarida foydalanish ham taklif qilindi. SHu bilan birga, loyiha o'zining butun progressiv liberal ruhiga to'la muvofiq ravishda xasharni boshqa ishlarda taqiqlab qo'yishni taklif qilsa ham, lekin irrigatsiya maqsadlari uchun hatto hashardan foydalanish kerakligini ham ko'rsatib o'tdi.

Qishloq xo'jaligini intensivlashtirish uchun ko'riladigan chora tariqasida qishloq xo'jalik kreditini va dehqonchilik ishlarini mexanizatsiyalashni taklif qiladi. Bu masalada

loyiha ko'rilishi lozim bo'lgan hamma choralarni mufassal bayon qiladi. Bu masalada loyiha shu qadar keskin va amaliy qilib tuzilganki, unda Buxoroda qishloq xo'jalik banki tashkil etish va uning bo'limlarini viloyatlarda ko'paytirish (bunday bank Buxoro dehqonlarini qishloqdagi ko'p sonli sudxo'rlarning changalidan ozod qilishi lozim), shuningdek, Buxoroga qishloq xo'jalik mashinalarini olib kelib dehqonlarga berish va ularga bu mashinalarni ishlatishni o'rganish kerakligi ko'rsatib o'tilgan. Qishloq xo'jalik maktablari ochish, agronomiya bilimlarini omma orasiga yoyish-mana shularning hammasi loyihada ko'zda tutilgandi.

Yuzaga kelgan vaziyatdan kelib chiqib, jadidlar qishloq xo'jaligida o'zgarishlarni amalga oshirish uchun davlat miqyosida, siyosiy-amaliy harakatlarni boshlagan edi. Skobelev, Qo'qon, Toshkentda yig'ilishlar o'tkazilib, unda paxtaga qancha narx belgilansa maqsadga muvofiq bo'lishligi masalasi ko'rilgan. Fabrika egalari, savdogarlar, dehqonlar va jadidchilik vakillari ishtirok etgan bu yig'inlar qizg'in bahs-munozara va tortishuvlarga sabab bo'lgan hamda unda musulmonlarning qo'li baland kelgan. Qo'lga kiritilgan bu g'alabaning yana bir muhim tomoni shundaki, paxtaga narx qo'yishda har bir hududning sharoiti hisobga olingan. Buning ustiga dehqonlarning qilgan mehnatiga ham alohida haq to'lashga kelishib olingan. Ammo, bu to'lovning qanday ko'rinishda to'lanish masalasida bir to'xtamga kelinmagan.

Bundan tashqari o'lkada savdo-sotiqning izdan chiqishi ham dehqonchilikka jiddiy putur yetkazgan. Jumladan, ayrim hududlarda paxta bozori va savdosi yopilishi natijasida minglab tonna paxtalar sotilmay qolgan. Bu esa dehqonning yil davomida qilgan mehnati uchun haq yo'q, yillik daromad hisobda havoga uchdi. Mablag'siz qolgan dehqon esa keyingi yilga ishlashga tayyor emas edi.

Mustamlakachilik davrida mamlakatimiz qishloq xo'jaligida murakkab vaziyat vujudga keldi. Dehqonchilik tarmoqlarida ham, chorvachilik tarmoqlarida ham pastga tomon sirg'alish tezlashdi. Bu vaqtga kelib qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish darajasi borgan sari uni texnik jihozlash sur'atlaridan ham, aholining tabiiy o'sish sur'atlaridan ham keskin orqada qola boshladi. 1980-1989 yillarda yalpi qishloq xo'jalik mahsuloti ishlab chiqarish respublikada aholi tabiiy o'sishdan ikki marta, asosiy ishlab chiqarish fondlari bilan ta'minlashdan uch martadan ziyod past bo'ldi.

80-yillarning oxirida rivojlangan kapitalistik mamlakatlarda dehqonchilik bilan shug'ullanadiganlar kamayib, mahsulot ishlab chiqarish ko'paygan bo'lsa, bizda esa aksincha, qishloq xo'jaligida band bo'lganlar ko'payib mahsulot ishlab chiqarish pasaydi.

Tabiiyki, bunday sharoitda asosiy muammo mo'l-ko'l ichki va tashqi oziq-ovqat bozorini shakllantirish emas, balki aholini minimal zaruriy iste'mol mahsulotlari bilan ta'minlash bo'lib qoldi. Mamlakatimiz o'zining qulay tabiiy sharoitiga asoslanib, shirin-shakar nozu ne'matlar bilan nafaqat o'z aholisini, balki Markaziy Rossiya, Sibir va Uzoq Sharqni yetarli darajada ta'minlash, dehqonchilik mahsulotlarining qator turlarini chet elga eksport qilishi ham mumkin edi.

Qishloq xo'jaligida qaror topgan ahvolni yalpi mahsulot darajasi bilan to'la izohlab bo'lmaydi, albatta. Gap shundaki, yalpi mahsulotning miqdori nafaqat ishlab chiqarish darajasiga bog'liq. Uning miqdori ko'p jihatdan narxlarga ham bog'liq. Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish samaradorligini tabiiy jihatdan, yana holisroq ifodalaydigan

ko'rsatkichlar qishloq xo'jalik ekinlarining yalpi yig'im-terimi, dehqonchilik ekinlarining hosildorligi va chorva mollarining mahsuldorligidir.

1-jadval.

Qishloq xo'jalik ekinlari yalpi yig'im-terimi (barcha turdagi xo'jaliklarda, ming tonna)

Ekin turlari	O'rtacha bir yilda			
	1976-1980	1981-1985	1986-1990	1986-1990 yil 1976-1980 yil hisobida
Don	2297,4	2450,2	1789,7	77,9
Makkajo'xori doni	1000,3	1262,9	444,2	44,4
Guruch	417,8	504,1	529,2	126,6
Paxta xom ashyosi	5358,6	5159,0	5112,5	95,4
Paxta tolasi	1620,3	1508,6	1619,2	99,9
Kanop poyasi	319,0	325,3	222,6	69,8
Kartoshka	216,0	305,2	307,9	142,3
Sabzavot	2076,2	2505,8	2649,4	127,6
Poliz	894,0	930,3	852,6	95,4
Meva	693,5	782,2	620,1	89,4
Uzum	440,5	614,8	632,6	143,6

Yuqoridagi jadval shundan dalolat beradiki, qishloq xo'jaligi ekinlarining yalpi yig'imi bir xil emas: don, paxta, kanop, poliz va meva yig'im-terimi o'tgan davr mobaynida kamaydi. Hosildorlik va mahsuldorlik ko'rsatkichlari qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish samaradorligini yanada yaqindan ifodalaydi. Chunki qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetkazishga turli yo'llar bilan erishish mumkin. Asosan uning ikki yo'li mavjud: Ekstensiv va intensiv. Birinchi yo'l rivojlangan mamlakatlar, madaniy rivojlangan xalqlar va jamiyatlar uchun xarakterli bo'lmagan, yuqori sarf-xarajatlarga asoslangan yo'ldir. Asosiy dehqonchilik ekinlari hosildorligi va chorva mahsuldorligi darajasi xuddi ana shu birinchi yo'lning jumxuriyat qishloq xo'jaligida o'troqlanib qolganligidan dalolat beradi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan keyin mamlakat qishloq xo'jaligida chuqur islohotlarni amalga oshirish davri boshlandi. Respublika hukumati mamlakat iqtisodiyotining eng muhim tarmog'i bo'lgan qishloq xo'jaligida bozor munosabatlarini shakllantirish, mulkchilikning nodavlat shakliga o'tish, mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish, dehqon (fermer) xo'jaliklari faoliyatini yo'lga qo'yish kabi masalalarni hal etishga e'tibor bermoqda. Shu bilan bir qatorda, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish samarasini oshirish, mulkchilik munosabatlari va shakllarini tubdan isloh qilish, fermer xo'jaliklarini rivojlantirish va mustahkamlash, qishloqlarimizni obod etish asosida qishloq aholisining daromadlari va turmush darajasini yuksaltirish vazifalari doimiy e'tibor markazda bo'lmoqda.

Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar tahlilidan ko'rinadiki, Respublikamiz agrar tarmog'ida amalga oshirilayotgan tub iqtisodiy islohotlar va tarkibiy o'zgarishlar natijasida qishloq xo'jaligining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari o'sib bormoqda. O'tgan

2000-2019 yillar oralig'ida joriy narxlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlari qiymati o'sib borish dinamikasiga ega bo'lib, 2000 yildagi 1387,2 mlrd. so'mdan 2019 yilda 224 265,9 mlrd. so'mga yetgan.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning yetakchi tarmog'i bo'lib, unda 3,6 million kishi (iqtisodiyotda band bo'lganlarning 27 foizi) ish bilan ta'minlangan. Tarmoqning ulushi mamlakat yalpi ichki mahsulotining 32 foizini tashkil etadi.

Qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yer maydonlari respublika hududining 45 foizini egallaydi, aholining qariyb 50 foizi qishloq joylarda istiqomat qiladi. Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari eksporti O'zbekiston Respublikasiga jami eksport daromadining qariyb 20-25 foizini keltiradi. Agar ilgari qishloq xo'jaligi mahsulotlari faqat 11 turi tayyorlansa hozirda ular 180 ta yetkazildi. Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari 80 dan ortiq mamlakatga eksport qilinmoqda.

Amalga oshirilgan islohotlar natijasida qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning klaster usuli yo'lga qo'yildi, ular bilan qishloq xo'jaligi yer maydonlarining hajmi ekin turlari bo'yicha paxta-to'qimachilikda - 62 foizi, chorvachilikda - 8 foizi, meva-sabzavotchilikda - 7,5 foizi qamrab olindi.

SHu bilan birga sohani yanada rivojlantirish, fermerlar daromadini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda tabiiy resurslardan barqaror foydalanish borasida foydalanilmayotgan bir qator imkoniyatlar mavjud. Qishloq xo'jaligidagi islohotlarning asosiy maqsadi, -inson omilining roli va ahamiyatini, uning ishlab chiqarishning pirovard natijalarini yuksaltirishdan manfaatdorligi va javobgarligini oshirishdan iborat.

Yuqoridagi fikrlardan mulohaza qiladigan bo'lsak, biz tomondan tadqiq etilayotgan jadidlar ilgari surgan ta'limotlar bugungi kundagi mustaqil mamlakatimizning bozor iqtisodiyoti yo'lidagi islohotlari bilan xamoxang ekanligi ma'lum bo'ladi. Jadidlarning faoliyati va dasturi kelajak uchun namuna bo'ldi. Jadidlar tomonidan jamiyatda pishib yetilgan ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni evolyutsion-islohotchilik tamoyillari asosida xalq etib ishlab chiqilganligi, ularning formatsion-institutsional o'zgartirishlarni, mustamlaka tuzumini tubdan yo'qotishning maksimal darajada samarali yo'llarini tanlay bilganliklari, shubhasiz ularning tarixiy xizmatlaridir.

Xulosa

Jadidchilik, ma'lumki, Markaziy Osiyo mintaqasi ijtimoiy rivojlanishining tub burilishi bosqichida yuzaga keldi. Mahalliy vatanparvarlarning mustamlaka Turkistonda inqirozli holatni, o'lkaning umumjahon jarayonlaridan toboro ortda qolayotganini, tub aholining erkparvarlik harakatlariga keskin zarba berilib hamma joylarda bostirilishni, ma'naviyat sohadagi turg'unlikni idrok etishlari jamiyatni atroflicha isloh etish kerak degan g'oyaning yuzaga kelishiga turtki bo'ldi.

Jadidchilik Markaziy Osiyoda, Osiyo va Yevropadagi ilg'or islohotlar oqimi ta'siri ostida, XIX asr oxiri XX asr boshlarida vujudga keldi va ijtimoiy taraqqiyotda burilish bosqichini belgilab berdi. Milliy ziyolilar, ilg'or taraqqiyparvar kuchlar mustamlaka Turkiston, Rossiyaga yarim qaram bo'lgan Buxoro va Xiva xonliklaridagi inqirozli ahvol, bu o'lkalarning umumjahon taraqqiyotidan tobora ortda qolayotgani, mahalliy aholining erk uchun intilishlarining bostirilish sabablarini, nafaqat iqtisodiy sohada, balki diniy,

ma'naviy sohada ham yuzaga kelgan turg'unlikni chuqur anglab yetdilar va bu ular ongida jamiyatni isloh etish g'oyalarini uyg'otdiki, busiz taraqqiyotni tasavvur ham etib bo'lmas edi.

Jadidlar ta'limotida islohotlarni har tomonlama amalga oshirish lozimligi ta'kidlanib o'tilgan. Bular maorif, fan, boshqaruv, ishlab chiqarish va texnika texnologiyalar bilan birgalikda bozorlarni, ularning do'kon va rastalarini ham isloh etish kerakligi to'g'risidagi fikrlarni bildirib o'tganlar.

Fayzulla Xo'jaev qishloq xo'jaligini rivojlantirishni dastlab irrigatsiya sohasidan boshlash lozimligini uqtiradi. Buxoroning iqlim va geografik sharoiti yerlarni sun'iy sug'ormay turib, qishloq xo'jaligini rivojlantirishga imkoniyat bermaydi. SHu sababli, birinchi navbatda quyidagi tadbirlarni amalga oshirish zarurligini ilgari suradi:

- magistral ariqlarda suv taqsimlaydigan to'g'onlar qurish va bu to'g'onlarni takomillashtirish;
- tegishli rayonlarda eski quduqlarni remont qilish va yangilarini qurish; shunday qilinmasa, chorvachilik xo'jaligini qayta tiklab bo'lmaydi;
- suv kamchiligidan va shu sababli yer kamchiligidan qiynalayotgan Turkmanlar rayonida sug'orish kanallari qurish;
- suvni ratsional ravishda taqsimlash va suv iste'mol qiluvchilarning suvdan tejab foydalanishlarini ta'minlash maqsadida butun suv shoxobchalarini texnikaviy jihatdan yaxshilash;
- sug'orish sistemalarining hammasini va ularning shoxobchalarini hisobga olish hamda vaqti-vaqti bilan tozalab, chuqurlashtirib va kengaytirib turish yo'li bilan suv shoxobchalarini to'la tartibga solish.

A.Fitrat savdo va tijorat ishining o'ziga xos yarashiqlari, tamoyilu-qoidalari mavjudligiga e'tiborni qaratadi. Avvalo, savdo va tijorat ishida millat, Vatan, yurt manfaatlari hisobga olinishi, ana shu manfaatlardan kelib chiqib o'zaro ittifoq bo'lib faoliyat ko'rsatish lozim; Ikkinchidan, savdo va tijorat ahli tovarlar va xizmatlar ishlab chiqirishni zamonaviy sanoat asosida qurilishiga yoram ko'rsatishlari, sahibkorlarga amaliy madad berishlari lozim. Zero, tovarlarning arzonlashuvi tovarlar sotilishini tezlashtiradi va foyda olinishini kafolatlaydi.

Jadidlar mamlakatni obod qilish, taraqqiyotga erishishda ilm-ma'rifatning roli qanchalik yuksak bulsa, savdo-tijoratni yo'lga qo'yishning ahamiyati shu qadar buyukdir, degan g'oyani olg'a surdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A'zamxo'jaev S. Turkiston muxtoriyati: Milliy-demokratik davlatchilik qurilishi tajribasi. - T.: Ma'naviyat, 2000. –B. 7.
2. Abdulhamid Sulaymoniy. Andijonda yangi bank // Oyna. 1914 yil 18 yanvar.
3. Abdullaev R. Milliy –siyosiy g'oyalar tarixidan // Inson va siyosat. –T.: 1991.- № 9. – B. 87-94.;
4. Aliev A. Fitrat va ma'rifat//Sharq yulduzi,1992, № 9. -B. 22.
5. Aliev A. Istiqlol va adabiy meros. –T.: O'zbekiston, 1997. 272 b.;
6. Alimova D. Fayzulla Xo'jaev va jadidchilik // O'zbekiston adabiyoti va san'ati. – T.: 1996.-7 iyun.

7. Baldauf I. XX asr o'zbek adabiyotiga chizgilar. –T. : Ma'naviyat, 2001. – B. 72;
8. Behbudiy M. Bayoni haqiqat//Ulug' Turkiston. 1917. 12 iyun.
9. Behbudiy M. Ehtiyoji millat // Samarqand gazetasi. 1913 yil 12 iyul.
10. Behbudiy M. Millatlar qanday taraqqiy etarlar// “Samarqand” gazetasi, 1913 yil 30 iyul.
11. Behbudiy M. Oh, bonkalar bizni barbod etdi. // Oyna jurnali. 1914. - № 19.-B. - 342-344.
12. Bexbudiy M. Tanlangan asarlar. -T.: Ma'naviyat, 1999. -B.200.
13. Cho'lpon A. Asarlar. II jild. -T.: 1994.-B.274.
14. Cho'lpon A. Vatanimiz Turkistonda ziroat va dehqonchilik // Sadoi Farg'ona. – 1914 yil 30 may.
15. Davlyatova, G.M., Kurpayanidi, K.I.(2020). Iqtisodiyotni rivojlantirishning asoslari va xususiyatlari: monografiya. –Farg'ona: «Klassik» nashriyoti, 120 bet. DOI: <https://dx.doi.org/10.17605/OSF.IO/RJCY5>
16. Fitrat A. Rahbari najot. 1915 y. -B.187.
17. Fitrat A. Tanlangan asarlar. 1 jild.- T.: Ma'naviyat, 2000. -B.168.
18. G'ofurov I. Ijtimoiy ong va Fitrat//Jamiyat va boshqaruv. – Toshkent, 1997. - №1. -B. 24.
19. Mahmudov O. Eski barakatlik savdogarchilik // Sadoi Farg'ona. – 1914.-28 may.
20. Mahmudov O. Eski barakatlik savdogarchilik // Sadoi Farg'ona. – 1914 yil 28 may.
21. Mirjalilov S. Banklar haqida // Sadoi Turkiston. 1914 yil 20 iyun.
22. Mustaf Cho'qay o'g'li. Istiqlol jallodlari (1917 yil xotiralari). – T.: G'afur G'ulom nomidagi adabiyoti va san'at nashriyoti, 1992. - B. 80.
23. Mustaf Cho'qay o'g'li. Istiqlol jallodlari (1917 yil xotiralari). – T.: G'afur G'ulom nomidagi adabiyoti va san'at nashriyoti, 1992. - B. 80.
24. Muxtor Bakr. Turkistonda milliy bank ochmoq kerak // Ulug' Turkiston. 1918 yil 19 yanvar.
25. Qosimov B. Fitrat (chiziqlar)//Sharq yulduzi. – Toshkent, 1992, № 10. - B.173.
26. Quronov D.Cho'lpon hayoti va ijodiy merosi. –T.:O'qituvchi, 1997. 80 b.
27. Shamsuddinov R. Jadidchilik haqiqat va uydirma // Muloqot.–T.: 1991. - № 11.-B. 19-20.
28. To'xliiev N. Osiyo va bozor. - T.: Fan, 1992.-B.33
29. Xo'jaev F. Tanlangan asarlar. 1-Tom. - T.: Fan, 1976.-B.274-275.
30. Абдуллаев Р.М. Национальные политические организации в Туркестане. 1917-1918 гг: Автореф. дис...д-ра. ист. наук.-Т.,1998.-62с.
31. Агзамходжаев С.С. Туркистон Мухторияти: борьба за свободу и независимость(1917-1918 гг.): Дис... д-ра ист. Наук.- Т., 1996.-369 с.
32. Агзамходжаев С.С. Туркистон Мухторияти: Борьба за свободу и независимость(1917-1918 гг.): Автореф.дис...д-ра.ист.наук.-Т., 1996.-62 с.
33. Валиев А.Х. Положения дехканства Ферганы в конце XIX – начале XX веков. – Т.: Госиздат УзССР. 1958. – С. 27.
34. Гулишамбаров С. Пловодство в мировом хозяйстве и участие в нем России вообще и Туркестана в частности. – Ташкент, 1912. – С. 33.

35. Гулишамбаров С.И. Экономический обзор Туркистанского района Ч. 1-III – Санк-Петербург. 1913. – С. 244.
36. Туркестанского края – Санкт-Петербург, 1915. – С.7;
37. Масальские В.И. Богатства России – хлопок. – Санкт Петербург. 1921. – С. 7.
38. Рожкова М.К. Экономические связи России со Средней Азией 40-60 е годы XIX в. - М.: Издательство АНСССР, 1963. – С. 45.
39. Садыков Х.Д. Колониальная политика царизма в Туркестане и борьба за национальную независимость в начале XX века. Дис... д-ра. ист.наук.-Т.,1994.- 310с.
40. Экономика Узбекистана. Информационно-аналитический бюллетень за январь-декабрь 2018 года. Ташкент, ЦЭИР, 2019.
41. Экономика Узбекистана. Информационно-аналитический бюллетень за январь-декабрь 2019 года. Ташкент, ЦЭИР, 2020.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 4

Volume: 2

Published:

30.04.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Juraeva, N.K. (2022). Improvement of management managements in the field of housing and utility services. SJ International journal of theoretical and practical research, 2 (4), 35-49.

Nodirahon Kurbanovna, Juraeva
Phd, dotsent,
Fergana Polytechnic Institute

Жўраев, Н.К. (2022). Уй-жой коммунал хизматлари соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (4), 35-49.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656681>

UDK 338.24:64

DOI 10.5281/zenodo.6656681

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT MANagements IN THE FIELD OF HOUSING AND UTILITY SERVICES

Abstract: The article examines the mechanisms of housing and communal services management based on theoretical data. The model of implementation of market relations in the field of housing and communal services, the mechanism of management of the industry, the application of the Quinn-Rohrbach model "Competitive values and organizational efficiency" in the field of housing and communal services and the mechanism of public-private partnership in housing and communal services, based on the ways of its use in practice.

Keywords: Housing and communal services, management, "Organizational efficiency", innovation, public-private partnership mechanism, management models.

Жўраева Нодирахон Курбановна
“Иқтисодиёт” кафедраси доценти,
Фаргона политехника институти

УЙ-ЖОЙ КОММУНАЛ ХИЗМАТЛАРИ СОҲАСИ ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Мақолада уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмлари назарий маълумотлар асосида ўрганилган. Уй-жой коммунал

хизматлари соҳасида бозор муносабатларини шакллантириш вазифаларини амалга ошириш модели соҳани бошқариш механизми, уй-жой коммунал хизматлари соҳасида Квин-Рорбахнинг “Рақобат қадриятлари ва ташиқлий самарадорлик” моделининг қўлланилиши ва уй-жой коммунал хизматлари соҳасида давлат-хусусий шерикчилик механизми ишлаб чиқилган ҳамда амалиётда фойдаланиш йўллари асосланган.

Калит сўзлар: Уй-жой коммунал хўжалиги, уй-жой коммунал хизматлари соҳаси, бошқарув, “Ташиқлий самарадорлик”, инновациялар, давлат хусусий шерикчилик механизми, бошқарув моделлари.

Джураева Нодирахон Курбановна
доцент кафедрасы «Экономика»
Ферганский политехнический институт

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация: В статье исследуются механизмы управления жилищно-коммунальным хозяйством на основе теоретических данных. Модель реализации рыночных отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, механизм управления отраслью, применение модели Куинна-Рорбаха «Конкурентные ценности и организационная эффективность» в сфере жилищно-коммунального хозяйства и механизм государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве, основанный на способах его использования на практике.
Ключевые слова: ЖКХ, ЖКХ, менеджмент, «Организационная эффективность», инновации, механизм государственно-частного партнерства, модели управления.

Кириш

Жаҳондаги ривожланган мамлакатлар тажрибаси уй-жой коммунал хизматлар соҳаси ва соҳада фаолият кўрсатаётган корхоналар фаолият самарадорлигини таъминлаш ҳамда асосий истеъмолчилар ҳисобланган аҳолининг соҳа корхоналари томонидан тақдим этилаётган хизматлар ҳажми ва сифатидан қониқиши учун, биринчи навбатда, соҳада табиий монополия даражасини қисқартириш ҳамда бозор муносабатларини чуқурлаштириш лозим. “Уй-жой коммунал хўжалиги” тушунчаси атама сифатида ягона ва аниқ қонуният билан белгиланган тасдиғига эга эмас. Шу сабабли турли манбалар, меъёрий ҳужжатлар ва тадқиқотларда мазкур тушунчага турлича ёндашувлар мавжуд.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси

Россиялик иқтисодчи А.Р.Абдуллина қарашларида “уй-жой коммунал хўжалиги” – иқтисодиётнинг зарурий муҳандислик инфратузилмаси ҳисобланиб, аҳолини ҳаётини муҳим хизматлар билан таъминловчи таянч тармоқлардан бири сифатида талқин этади. Шу асосида тадқиқотчи уй-жой коммунал хўжалигига қуйидагича таъриф беради: “Уй-жой коммунал хўжалиги бу – фуқароларга кенг

қамровли уй-жой коммунал хизматларини тақдим этиш орқали яшаш қулайликларини таъминлаб берувчи турли аҳоли пунктларидаги муҳандислик инфратузилмасининг фаолиятини таъминлаб берувчи соҳалар йиғиндисидир”[1].

Е.М.Черняеванинг назарий тадқиқотларида ушбу атамага қуйидагича таъриф берилган: “Уй-жой коммунал хўжалиги – давлат бошқаруви ва маҳаллий ўз-ўзини бошқариш органлари томонидан уй-жой коммунал корхоналарининг совуқ ва иссиқ сув таъминоти, оқова сувларни олиб чиқиш ва тозалаш, электр таъминоти, табиий газ таъминоти ва иситиш, майший чиқиндиларни олиб чиқиб кетиш, турар жой бинолари ва уларнинг атрофини сақлаб туриш ва таъмирлаш, кўчалар, йўллар ва майдонларни тозалаш, йўллар, тротуарлар, кўприкларни қуриш ва таъмирлаш, кўчаларни ёритиш, шу билан бирга худудларни кўкаламзорлаштириш йўналишидаги фуқаролар учун турар жой биноларида қулай яшаш шароитини таъминловчи ишончли ва барқарор фаолиятини амалга оширувчи хўжалик фаолияти соҳасидир”[2].

Айрим тадқиқот ишларда уй-жой коммунал хизматлар соҳаси бўлинмаслик ва танланмаслик, ҳамкорликда истеъмол қилиш, техник ва иқтисодий жиҳатдан истеъмолдан чиқариб ташланмаслик, тифизлик ҳамда узок муддат давомида генерацияланиш самарасига эгаллик хусусиятлари билан юқори ижтимоий аҳамиятга эга бўлган аралаш ижтимоий неъмат сифатида талқин этилади[3].

Натижа ва таҳлиллар

Ўзбекистонда уй-жой коммунал хизматлар соҳасидаги ҳолат таҳлили соҳада бозор муносабатларини чуқурлаштириш ҳамда унинг таркибидаги корхоналарни ягона фаолият тизимига жамлаш жараёни, яъни ягона уй-жой коммунал хизматлари тизимининг шаклланиш жараёни ҳали ниҳоясига етмаганлигини ҳамда тизимнинг мавжуд субъектларининг моддий-техник, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий салоҳият даражаси бозор қонуниятлари талабларига тўлиқ жавоб бермаслигини кўрсатмоқда.

Ушбу таҳлиллар ҳамда таққослаш натижалари асосида соҳани ривожлантиришнинг биринчи қадами сифатида уй-жой коммунал хизматлари соҳасида бозор муносабатларини чуқурлаштириш лозим. Бунинг учун биз томонимиздан соҳада бозор муносабатларини шакллантириш вазифаларини амалга ошириш модели ишлаб чиқилди ҳамда ушбу моделни тезлик билан амалиётга жорий этиш тавсия этилади (1-расм).

Модел соҳада бозор муносабатларининг шаклланиши ва ривожланиши, амалга оширилаётган таркибий ўзгаришларнинг самарадорлигини ошириш муаммоларини ҳал этишда муҳим ҳисобланган уй-жой коммунал хизматлари тизимининг ўзгариш жараёни ва соҳадаги бошқарув тизимини такомиллаштиришни назарда тутувчи дастурий тадбирлар мажмуасини ўз ичига олган. Моделда келтирилган ҳар бир маркетинг концепцияси учун тадбирлар мажмуидан иборат механизмлар орқали бажарилиши кўзда тутилган аниқ вазифалар белгиланган ва танланган механизмлар воситасида ушбу вазифаларнинг тўлиқ амалга оширилиши соҳада бозор муносабатларининг чуқурлашишига ҳамда бозор механизмларининг тўлақонли амал қилишига олиб келади.

1-расм. Уй-жой коммунал хизматлари соҳасида бозор муносабатларини шакллантириш вазифаларини амалга ошириш модели⁵

⁵ Муаллиф тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган.

Таклиф этилаётган модел таркибидаги бошқарув механизмлари ҳар бир йўналишда ишлаб чиқилган ташкилий-иқтисодий механизмлардан ташкил топган бўлиб, бошқарувнинг ташкилий-иқтисодий механизмларининг асосий вазифаси – бошқарув объектига таъсир этиш орқали жараён самарадорлигини таъминлашдан иборатдир.

Уй-жой коммунал хизматлари корхоналарида бошқарув механизмнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан маҳаллий ўз-ўзини бошқариш органлари роли ҳамда қарор қабул қилиш жараёнига истеъмолчиларнинг кенг жалб қилинишига боғлиқ.

Умумий ҳолатда корхона фаолиятини бошқариш механизмини таркибий жиҳатдан ташкилий ва иқтисодий механизмлар йиғиндиси сифатида қараш лозим.

Бошқарувнинг ташкилий механизми ўз ичига бошқарув функциялари, бошқарувнинг ташкилий тузилиши, ходимлар, бошқарув техникаси ва технологияси, бошқарув қарорлари, меҳнатни илмий асосда ташкил этиш, бошқарувнинг ҳуқуқий асослари ва бошқаларни бирлаштиради. Бошқарувнинг ташкилий элементларига бошқарув мақсадлари, тамойиллари, функциялари, усуллари, техникаси, технологияси ҳамда ходимлар, бошқарув таркиби ва ахбороти киритилади[4]. Бошқарувнинг иқтисодий механизмлари иқтисодий қонуниятлар, тамойиллар, бошқарув усуллари ҳамда хўжалик фаолиятининг мақсади, фойда, мулкчилик муносабатлари ва бошқа жиҳатларга таянади. Бошқарувнинг иқтисодий механизми фаолият жараёнида юзага келувчи аниқ ижтимоий-иқтисодий, технологик, ижтимоий-психологик муаммоларни ечишга йўналтирилади[5]. Уй-жой коммунал хизматлари соҳасини бошқариш тизими бошқарув элементи томонидан бошқа элементлар функциялари билан ўзаро боғланган функцияларни бажарувчи ягона механизмдан ташкил топган (2-расм).

2-расм. Уй-жой коммунал хизматлари соҳасини бошқариш механизми⁶

2-расм маълумотларидан кўришиб турибдики, соҳанинг бошқариш тамойиллари, хизматларнинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда бошқариш хусусиятларидан келиб чиқиб бошқарув усуллари танланади ва 1-жадвалда келтирилган асосий вазифалар амалга оширилади.

1-жадвал**Уй-жой коммунал хизматлар соҳаси корхоналари фаолиятини бошқариш доирасидаги асосий вазифалар⁷**

Тайёргарлик, харид ва ишлаб чиқариш йўналишида	Ташиш, таксимот ва истеъмолчига етказиб бериш йўналишида	Истеъмолчиларни ҳисобга олиш йўналишида	Истеъмолчилар билан ҳисоб-китоблар, хизмат кўрсатиш ва сотиш йўналишида
Истеъмолчилардан буюртмаларни қабул қилиш, истеъмол ва унинг мавсумий ва кунлик тебранишини режалаштириш	Энергия ресурслари оқимини мақбуллаштириш	Истеъмолчилар билан шартномалар тузиш ва тарифларни белгилаш	Мижозларни хизмат кўрсатиш жараёнига қўшиш ва чиқариб ташлаш
Энергия ресурслари бўйича талаб ва харид ҳажмини режалаштириш	мақсадида диспетчерлик жараёнини бошқариш	жараёнларини бошқариш	Аҳоли ва саноат корхоналарига тўлов ҳисобларини тақдим этиш ҳамда тўловларни умумий таҳлил қилиш
Қурилиш ва мукамал таъмирлаш лойиҳаларини бошқариш	Тармоқ жиҳозларини ишлатиш жараёнини бошқариш	Ҳисоблагичлардан энергия ресурсларининг ҳақиқий истеъмоли кўрсаткичларини олиб бориш	Пул тушумларини ҳисобга олиш
Ҳисобга олиш қурилмалари ва эскирган жиҳозларни янгилашни режалаштириш	Энергия ресурсларини узатиш тармоқлари ва бошқа тармоқ объектларига даврий ва режадан ташқари	Энергия ресурсларини аҳоли ва саноат корхоналари томонидан истеъмол қилинишини ҳисобга олиш	Мижозларга уларнинг шахсий ҳисоблари бўйича маълумотлар тақдим этиш
Хизматлар буюртмалари ва бажарилган хизматлар ҳажми ҳисобини бошқариш	техник хизмат кўрсатиш	Энергия ресурсларини аҳоли ва саноат корхоналари томонидан истеъмол қилинишини ҳисобга олиш	Мижозлар билан алоқалар тарихини юритиш
Етказиб берувчилар ва пудратчи ташкилотлар билан шартнома тузиш жараёнларини бошқариш	Эскирган тармоқ қисмлари ва объектларини фойдаланишдан чиқариш	Турли тариф схемалари бўйича кўрсатилган хизматларни ҳисобга олиш	Истеъмолчиларга кўрсатилган хизматлар сифатини назорат қилиш

Соҳада фаолият олиб бораётган тизим иштирокчилари манфаатларининг қондирилиш даражаси ташкилий механизмлар самарадорлигини ифодаловчи асосий кўрсаткич ҳисобланади.

⁶Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

⁷Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

“Ташкилий самарадорлик” тушунчаси бошқарув фанларига Р.Холлу томонидан киритилган бўлиб, ушбу тушунча умумий мақсадни амалга оширишга йўналтирилган корхона ичидаги тузилма хусусиятлари ва жараёнлар ҳамда ташқи муҳит билан алоқаларни ўз ичига олувчи тизим фаолияти модели сифатида талқин қилинган[6].

Тизим ёки корхонадаги ташкилий самарадорлик ҳолатини кўриб чиқиш учун Квин-Рорбахнинг “Рақобат қадриятлари ва ташкилий самарадорлик” моделини қўллаш тавсия этилади. Ушбу модел корхонанинг ташкилий жараёнлари сифатини алоҳида ва гуруҳланган ёки умумлашган кўрсаткичлари таҳлилига асосланади (3-расм).

3-расм. Уй-жой коммунал хизматлари соҳасида Квин-Рорбахнинг “Рақобат қадриятлари ва ташкилий самарадорлик” моделининг қўлланилиши⁸

Р.Квин ва Ж.Рорбах томонидан ишлаб чиқилган “Рақобат қадриятлари ва ташкилий самарадорлик” модели ташкилий самарадорликка тўрт ёндашувдан ташкил топган тўртта квадрантдан иборат.

1-квадрант ички муносабатларнинг йўлга қўйилганлиги бўлиб, у тизим иштирокчиларининг ўзаро муносабатларини аниқлайди. Умумий ҳолатда уй-жой коммунал хизматлари соҳаси кўп миқдор ва йўналишдаги иштирокчилардан ташкил топганлиги бу иштирокчиларнинг ҳар бирининг манфаатлари қондирилиши бўйича уларнинг ўзаро келишувлари ва муносабатларини аниқлаштириш талаб этилади.

2-квадрант ташқи муҳитга мослашувчанлик ёндашуви бўлиб, у тармоқ хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда бутун тизимдаги рақобат шароитларини

⁸Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

аниқлайди. Уй-жой коммунал хизматлар соҳасининг бугунги кундаги паст инвестицион жозибадорлиги ҳамда модернизация ва ривожланиш учун катта ҳажмдаги инвестициялар жалб этиш лозимлиги ҳисобга олинса, моделнинг ушбу қисмининг муҳимлигини аниқроқ тасаввур этиш мумкин[7].

3-квадрант мақсадларга эришиш ёндашуви бўлиб, у белгиланган мақсадларга асосан эришиш мумкин бўлган энг юқори натижаларни аниқлаш имконини беради. Уй-жой коммунал хизматлари соҳасида хизматларни яратиш ва тақдим этиш жараёнида кўп миқдордаги ва йўналишдаги субъектларнинг иштирок этиши ҳамда уларнинг иқтисодий, технологик, ижтимоий, экологик масалалардаги муносабатларини мақбул ечимга келтириш учун модел малакали ва самарали қарорлар ишлаб чиқишни таъминлайди.

4-квадрант корхонанинг бир бутунлиги ёндашуви бўлиб, у қўйилган мақсадларга эришиш босқичларида бошқарув тизими ягоналигини акс эттиради.

Ўрганилаётган соҳада ташкилий қарорлар самарадорлигини аниқлашда аниқ кўрсаткичлар тизимидан фойдаланган ҳолда Квин-Рорбах моделининг қўлланилиши корхона ва, умуман, тизим даражасида ташкилий самарадорлик даражаси ортишини таъминлайди.

Уй-жой коммунал хизматлари соҳасидаги бошқарув фаолияти самарадорлиги асосан қуйидаги 3 кўрсаткич асосида баҳоланади:

1. Истеъмолчилар ва ишлаб чиқаришни зарурий воситалар билан узлуксиз таъминланиш даражаси.
2. Соҳа корхоналаридаги тежамкорлик даражаси.
3. Соҳада инновацияларнинг қўлланилиши натижасида шаклланган захиралардан фойдаланиш даражаси.

Шу билан бирга уй-жой коммунал хизматларини бошқаришга жараён сифатида ёндашилса, унинг самарадорлиги икки асосий кўрсаткич билан тавсифланади: истеъмолчиларнинг барча турдаги хизматлар билан таъминланиш даражаси ва харажатлар даражаси. Истеъмолчиларнинг барча турдаги хизматлар билан таъминланиш даражаси хизматларни етказиб берувчи корхонанинг асосий бошқарув функциясини акс эттирса, иккинчи кўрсаткич - харажатлар даражаси бошқарув жараёнининг тежамкорлиги, харажатларнинг асосланганлиги ва меъёрий миқдорларга мослигини акс эттиради.

Белгиланган давр (l)даги (j)ассортиментдаги (k)комплектдаги хизматларга бўлган талаб бўйича истеъмолчиларнинг хизматлар билан узлуксиз таъминланиш даражаси (k_l)қуйидаги модел (боғланиш) асосида аниқланиши мумкин:

$$K_l = \frac{\sum_{i=1}^n \Pi_{ijkl} - \sum_i \sum_j \sum_k \sum_l |f_{ijkl}|}{\sum_{i=1}^n \Pi_{ijkl}} \quad (1)$$

Бу ерда:

Π_{ijkl} - i - истеъмолчининг l -даврдаги k -комплектдаги j -ассортимент тури бўйича реал эҳтиёжи;

f_{ijkl} - i - истеъмолчининг l -даврдаги k -комплектдаги j -ассортимент тури бўйича реал эҳтиёжидан четланиш.

Уй-жой коммунал хизматлари корхонаси бошқарув тежамкорлиги кўрсаткичи жами харажатларни ифодаловчи (2)-формула ёрдамида аниқланиши мумкин:

$$K_l = \frac{\sum_{i=1}^n Z_i}{\sum_{i=1}^n \Pi_{ijkl} - \sum_i \sum_j \sum_k \sum_l |f_{ijkl}|} \quad (2)$$

Бу ерда: Z_j – j -турдаги хизматлар бўйича корхонанинг харажатлари.

Бошқариш самарадорлиги омилининг якуний натижаларга автоном таъсирини ўлчаш мақсадида бошқарув захираларидан фойдаланиш ва унинг сифат даражасини акс эттирувчи кўрсаткич (K_Y) киритилади.

$$K_Y = \frac{(B_o - B_{ж}) \cdot C \cdot Z_o}{B_{ж} \cdot Z_{ж}} = K_{Yp} \cdot K_{Ym} \quad (3)$$

$$K_{Yp} = (B_o - B_{ж}) \cdot C / B_{ж};$$

$$K_{Ym} = \frac{Z_o}{Z_{ж}};$$

Бу ерда:

B_o – миқдорий кўрсаткичларда ифодаланган мақсад функциясининг катталиги билан ўлчанувчи мутахассисларнинг берилган малака даражаси учун корхонани оптимал бошқариш варианты (сотилган хизматлар ҳажми, умумий харажатлар миқдори);

$B_{ж}$ – тегишли ўхшаш кўрсаткичлар билан ўлчанувчи корхонани жорий бошқариш варианты;

$Z_o, Z_{ж}$ – оптимал ва жорий вариантлардаги уй-жой коммунал хизматлари корхонасининг бошқарув харажатлари;

C – уй-жой коммунал хизматлари корхонасининг бошқарув варианты кўрсаткичларини иқтисодий баҳоси;

K_{Yp} – уй-жой коммунал хизматлари корхонасининг бошқарув захираларини тежаш коэффициенти;

K_{Ym} – уй-жой коммунал хизматлари корхонасининг бошқарув харажатларини пасайтириш коэффициенти.

Амалиётда фойдаланишга тақдим этилаётган ушбу модел ёрдамида уй-жой коммунал хизматлари корхоналари ва умуман тизимда бошқарув самарадорлиги даражасини кўрсатиб ўтилган кўрсаткичлар орқали аниқлаш ва баҳолаш мумкин бўлади.

Жаҳоннинг кўпчилик мамлакатларида бугунги кунда уй-жой коммунал хизматлари соҳасида бозор муносабатларини чуқурлаштириш ҳамда ушбу турдаги хизматлар бозорида рақобат муҳитини ривожлантиришда фаолиятни ташкил этишнинг давлат-хусусий шерикчилик механизмидан фойдаланилмоқда. Мамлакатимизда соҳадаги таркибий ўзгаришлар жараёнида фаолиятни ташкил этишда давлат-хусусий шерикчилик механизмини кенг қўллаш тавсия этилади.

Бозор иқтисодиёти шароитида давлат-хусусий шерикчилик механизми тизимдаги инвестициялар жалб этилиш даражаси, моддий-техника, ходимлар ҳамда молиявий салоҳиятни рағбатлантирувчи миллий инновацион тизимининг самарадорлигини оширувчи восита сифатида баҳоланмоқда.

Давлат-хусусий шерикчилик тизими давлат ҳокимияти органларининг диққатини уларнинг асосий функцияларига қаратиш ҳамда фаолиятда юзага келаётган рискларни давлат ва хусусий шериклар ўртасида тақсимлаш имконини беради (4-расм).

4-расм. Маҳаллий ҳудуд доирасида давлат-хусусий шерикчилик лойиҳасининг амалга оширилиш жараёни ва унда асосий функцияларнинг шериклар ўртасида тақсимланиши⁹

Тадқиқотлар асосида бугунги кунда инвесторларнинг юқори салоҳиятли уй-жой коммунал хизматлари соҳаси бозорига кириб келишига қуйидаги асосий омиллар тўсқинлик қилмоқда:

1. Соҳада кўрсатиладиган хизматлар ва етказиб бериладиган коммунал ресурслар тарифларини ишлаб чиқиш учун аниқ ва асосланган услубиётнинг мавжуд эмаслиги ҳамда киритилган ресурсларни йўқотиш ёки уларнинг қоплаш муддатларининг чўзилиш рискининг юқори даражадалиги.

2. Давлат ёки маҳаллий ҳокимият органлари томонидан хусусий шериклар олдидаги бюджет мажбуриятларини тўлиқ бажариш кафолатининг мавжуд эмаслиги.

⁹Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

3. Уй-жой коммунал хизматлари корхоналарининг дебитор ва кредитор қарздорликларининг юқори даража тўпланиб қолганлиги ва бунинг натижасида улар молиявий ҳолатининг нобарқарор ҳолати.

5-расм. Уй-жой коммунал хизматлари соҳасида давлат-хусусий шерикчилик механизми¹⁰

Таклиф этилаётган давлат-хусусий шерикчилик механизмининг амал қилиш жараёнида ҳар икки шерик – давлат ва хусусий тадбиркорлик субъектлари учун 6-расмда кўрсатилган устунликлар ва камчиликлар юзага келиши кутилади.

¹⁰Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

6-расм. Уй-жой коммунал хизматлари соҳасида давлат-хусусий шерикчилик механизмини қўллашнинг устунликлари ва камчиликлари¹¹

Хулоса

Умуман олганда, юқоридаги фикрлар ва тадқиқот натижаларидан келиб чиққан ҳолда уй-жой коммунал хизматлари соҳаси ва бу тизимда фаолият кўрсатаётган корхоналарда бошқарув тизимини такомиллаштириш ва бу билан корхоналар фаолият самарадорлигини ҳамда тақдим этилаётган хизматлар сифатини яхшилашда замонавий бошқарув моделлари ва механизмларини қўллаш самарали ўзгаришларга олиб келади.

¹¹Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллина А.Р. Жилищно-коммунальное хозяйство в России / А.Р.Абдуллина, И.А.Владимиров // Челябинск: “Два комсомольца”, 2011. – 37 с.
2. Черняева Е.М. Понятие жилищно-коммунального хозяйства: вопросы правового регулирования.// Сибирский юридический вестник /Вопросы конституционного права. – 2011. – №4(55). – С.50.
3. Жильцов Е.Н., Казаков В.Н. Экономика социальных отраслей сферы услуг. – М.: МГУ; ТЕИС, 2007. – С. 53.
4. Цыпленкова, И. В. Моисеенко, Н. В. Гуремина, Ю. А. Бондарь. Основы менеджмента [Текст] : учеб. пособие /. – М. : Изд. дом Акад. естествознания, 2013. – С.1-2
5. Кузнецов, И. А. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений в современных рыночных условиях / И. А. Кузнецов // Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 6. С. 103–106.
6. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – Санкт-Петербург : Питер, 2001 – С. 58-59
7. Эпштейн А.Д. Классификация инноваций в ЖКХ. Особенности инноваций в коммунальном и в жилищном хозяйстве //Экономические науки, 2007. – №2(27). – С. 87.
8. Абдуллаев, А.М. (2022). Институциональные реформы как ключевой фактор предпринимательской деятельности в Узбекистане. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 7-14. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6466245>
9. Ахунова, М.Х. (2022). Pandemiyaning dunyodagi innovatsiyalar rivojlanishiga ta'siri. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 15-22. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6466266>
10. Пыосов, А.А. (2022). Sanoat eksporti klasterlarini rivojlantirish istiqbollari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 23-30. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6466280>
11. Ahunova, M. K. (2021). Improvement of innovative mechanisms in economic development. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1572-1576
12. Ashurov, M.S. (2022). Zamonaviy sharoitda O'zbekistonda innovatsion faoliyatning holati va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 15-30. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089821>
13. Ахунова, М.Х. (2022). Innovatsion iqtisodiyotda ayollar tadbirkorligi: muammo va yechimlar. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 7-14.
14. Davlyatova, G. M. (2020). Issues of effective use of employees of industrial enterprises. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 6(4), 86
15. Davlyatova, G. M., & Abdullaeva, S. H. (2020). Economic perspectives of using the model "UNIVERSITY 3.0" in the education system of Uzbekistan. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (2-1).
16. Juraeva, n. K. (2021). Theoretical and methodological foundations of housing and communal services management. *Theoretical & applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, (9), 10-16.

17. Khakimovna, A. M. (2022). Pandemiyaning dunyodagi innovatsiyalar rivojlanishiga ta'siri. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2(2), 15-22.
18. Khudoyberganova, D. (2020). To the problems of innovation into the educational process. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(10), 396-399.
19. Khudoyberganova, d. a. (2021). Current trends in trade and intermediary activities on world markets. Theoretical & applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (9), 271-278.
20. Musaevna, U. Z., & Anvarjonqizi, X. D. (2021). To the Issues of Improving Personnel Motivation in Industrial Enterprises. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 1, 70-80.
21. Nabiyeva, N. (2020). The role of investments in the development of the economy of Uzbekistan. Архив научных исследований, 35.
22. Nabiyeva, N. M. (2020). Marketing methods supporting advances in the higher education sector. EPRA International Journal of Research and Development, 5(5), 142-149.
23. Tsoy, Diana, end ets. 2022. "Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic" Sustainability 14, no. 12: 7192. Doi: <https://doi.org/10.3390/su14127192>
24. Tukhtasinova, D. (2020). To resolving problems to attract foreign investments in the industry. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 189-193.
25. Tukhtasinova, D. R. (2021). Theoretical issues of enterprises innovation and its management in increasing the competitiveness of products of industrial enterprises. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 1458-1462.
26. Tuychieva, O. N. (2021). Determining the Cost-Effectiveness of Investments Specific Features. Central Asian journal of innovations on tourism management and finance, 2(12), 40-46.
27. Usmanova, Z. M., & Khudoyberganova, D. A. (2021). To improvement of existing personnel management mechanisms in light industry enterprises. Frontline Marketing, Management and Economics Journal, 1(08), 41-46.
28. Xamdanova, U., & Khudoyberganova, D. (2020). Impact of the pandemic on the introduction of elements of the digital economy. Экономика и социум, (7), 70-75.
29. Жураева, Н. К. (2020). Актуальные направления управления системой жилищно-коммунального хозяйства в Узбекистане. Наука сегодня: задачи и пути их решения [Текст], 64.
30. Жураева, Н. К. (2020). Показатели оценки эффективности оказания услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве. Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы [Текст]: материал, 29.
31. Жураева, Н. К. (2021). Бюллетень науки и практики. Бюллетень науки и практики Учредители: Овечкина Елена Сергеевна, 7(12), 246-255.
32. Жураева, Н. К. (2021). К проблемам совершенствования экономических моделей управления предприятием. Наука сегодня: теория и практика [Текст]: материалы между, 12.

33. Набиева, Н. (2021). Научно-теоретические основы разработки маркетинговых стратегий развития предприятий сферы услуг в условиях цифровой экономики. *Общество и инновации*, 2(4), 12-19.
34. Худойберганава, Д. А. (2020). Фарғона вилояти саноат тармоқларига инвестицияларни жалб қилишнинг долзарб масалалари/Д. Худойберганава.
35. Худойберганава, Д., & Кодиров, С. (2020). Некоторые вопросы эффективной конкурентоспособности субъектов предпринимательства. *Экономика и социум*, (7), 475-481.
36. Худойберганава, Д., & Шарафуддинова, Н. (2020). Влияние цифровой экономики на рынок труда: мировой опыт предотвращения безработицы. *Экономика и социум*, (7), 468-474.

Citation:

Ikramov, M.A., Ikramov, M.M.(2022). Issues of developing a marketing strategy for the development of the automotive industry of the republic of Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 50-58.

Икрамов, М.А., Икрамов, М.М. (2022). Вопросы разработки маркетинговой стратегии развития автомобильной промышленности республики Узбекистан. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 50-58.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656691>

DOI 10.5281/zenodo.6656691

Murat Akramovich, Ikramov
Doctor of Economics, Professor
Tashkent State University of Economics
E-mail: ikramov.m@mail.ru

Maksat Muratovich, Ikramov
Applicant for a scientific degree,
Tashkent State University of Economics

UDC 65.015

**ISSUES OF DEVELOPING A MARKETING STRATEGY FOR THE
DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN**

Abstract: *The article discusses the need to develop a marketing strategy for the automotive industry of the Republic of Uzbekistan, a marketing strategy model is proposed, as well as a standard model for determining the regression weighting coefficient.*

Keywords: *Strategy, marketing strategy, marketing strategy development model, marketing strategy structure, regression weight coefficients.*

Murat Akramovich Ikramov
i. f. d., Tashkent davlat iqtisodiyot universiteti professori
E-mail: ikramov.m@mail.ru

Maksat Muratovich Ikramov
tadqiqotchi
Tashkent davlat iqtisodiyot instituti

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AVTOMOBIL SANOATINI
RIVOJLANTIRISH BO'YICHA MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB
CHIQUISH MASALALARI**

Annotasiya: *Maqolada O'zbekiston Respublikasi avtomobilsozlik sanoati uchun marketing strategiyasini ishlab chiqish zarurligi, marketing strategiyasi*

modeli, shuningdek regressiyaning og'irlik koeffitsientini aniqlash uchun standart model taklif etiladi.

Kalit so'zlar: *strategiya, marketing strategiyasi, marketing strategiyasini ishlab chiqish modellari, marketing strategiyasining tuzilishi, regressiya vaznining koeffitsientlari.*

Мурат Акромович Икрамов

д.э.н., профессор,

Ташкентский государственный экономический университет

Максад Муратович Икрамов

соискатель ученой степени,

Ташкентский государственный экономический университет

ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: *В статье рассматриваются вопросы необходимости разработки маркетинговой стратегии для автомобильной промышленности Республики Узбекистан, предложена модель маркетинговой стратегии, а также стандартная модель для определения коэффициента весомости регрессии.*

Ключевые слова: *стратегия, маркетинговая стратегия, модели разработки маркетинговой стратегии, структура маркетинговой стратегии, коэффициенты весомости регрессии.*

Введение

Развивающаяся автомобильная промышленность Узбекистана относится к группе отраслей, призванных сыграть предельно ответственную роль в осуществлении глубоких структурных преобразований в экономической реформе.

В принятой Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы предусмотрено «Продолжение реализации промышленной политики, направленной на обеспечение стабильности национальной экономики, увеличение доли промышленности в валовом внутреннем продукте и рост объема производства промышленной продукции в 1,4 раза [1].

Многие страны предоставляют своей автомобильной промышленности комплекс мер по защите отечественного рынка, вводя высокие таможенные пошлины на импортные автомобили, предоставляя отечественным производителям автомобилей режима наибольшего благоприятствования, к которым, до недавнего времени, относился и Узбекистан. Однако, начавшаяся Пандемия COVID-19, а потом различные экономические кризисы, происходившие в мировой экономике, резко сказались на темпах развития этой отрасли. Совокупная стоимость конечной продукции мирового автомобилестроения составляло на начало 2022 года

примерно 1,5 трлн.долл., из которых на долю США приходится 388 млрд.долл., на долю Японии приходится 442 млрд.долл., на долю ФРГ приходится 252 млрд.долл. [2, с.29].

Анализ и результаты

Узбекистан, где автомобильная промышленность была образована в 1994 года, занимает пока скромное место. В этой связи необходима выработать маркетинговую стратегию, которая предполагает всесторонний анализ маркетинговых инструментов, используемых при развитии этой важной отрасли для республики. По мировым данным Узбекистан до Пандемии (2020 г) по производству автомобилей занимал 26-место с годовым объемом производства 280 тыс. автомобилей [3].

Автомобильная промышленность мира наиболее монополизированная отрасль мировой промышленности. Всего 10 ведущих автомобильных компаний: Toyota motors, Volkswagen Group, General Motors, Renault Nissan Alliance, Hyundai Motor Group, Ford Motor, Fiat-Chrysler, Honda Motor, PSA Peugeot-Citroen, Suzuki обеспечивают около 80% мирового производства, что привело к острой конкуренции на мировом рынке. Учитывая эти аспекты, а также другие, которые порой проявляются неожиданно, такие как Пандемия, различные кризисы, санкции и др., проблема совершенствования маркетинговой стратегии развития автомобильной промышленности Республика Узбекистан является актуальной в научно-теоритическом и практическом плане.

Научные исследования показали, что стратегия, являясь процессом, направленным на использование фактического потенциала предприятия и на его развитие изучается как влияние на изменение внешней окружающей среды. Маркетинговые стратегии являются различными, в зависимости от внутренней маркетинговой среды предприятия и её состава. В том числе, стратегии: повышение эффективного использования продукции, технологии и услуг; применение новых методов достижений науки и техники в производстве; маркетинге и производстве; применение эффективных методов продажи на основе использования новых или традиционных ресурсов.

Маркетинговая стратегия-это комплекс отношений в процессе разработки и реализации комплекса эффективных методов и средств по охвату рынка и производства, направленных на повышение позиции предприятия на рынке. Степень применения маркетинговой стратегии во многих случаях определяется сегментацией рынка и эффективным размещением продукции на рынке. Изучение и прогнозирование спроса на новую продукцию, учитывая отношение клиента к продукции, является важным компонентом разработки маркетинговой стратегии.

Маркетинговый подход к управлению стратегиями рассматривается как комплексная система, в основном с точки зрения производителя и потребителя. Иначе говоря, надо придерживаться клиентоориентированной маркетинговой концепции. Как показывает практика отсутствие конкурентной среды будет влиять не только на цены, производимых автомобилей в Узбекистане, но прежде всего, на их качество. В этой связи в 2022 году правительством Республики Узбекистан было принято решение снизить таможенную пошлину на ввозимую продукцию из-за

рубежа почти вдвое, что создает условия для конкуренции между производителями автомобилей.

За рубежом в компаниях автомобильной промышленности сформированы различные стратегии, организационно-экономические принципы, стимулирующие маркетинговую деятельность.

Крупными корпорациями и компаниями накоплен большой опыт по применению и использованию маркетинговых стратегий в различных направлениях, таких как, стратегия «DART», применяемая Индийской компанией Sub Way, специализирующейся на продаже в США, эвангелизм маркетинга, стратегия «Stroytelling», основанная компанией «DOVE», PR-тестимониалс (testimonials), как специфические маркетинговые стратегии, позволяют обеспечить целевые действия компаний на мировых рынках.

Использование маркетинговых стратегий, таких как, директ-маркетинг, партизанский маркетинг (guerilla), макромаркетинг, мегамаркетинг, зелёный маркетинг и внутренний маркетинг, являющихся маркетинговыми технологиями, доминирующими в настоящее время в результате более раннего входа на рынок, рассматривались как важные направления не только в достижении конкурентных преимуществ компаний, но также и в обеспечении социально-экономического развития стран.

Подходы к изучению теорий маркетинговых стратегий и классификации типов маркетинговых стратегий на предприятиях автомобильной промышленности позволяют определить особенности их использования на предприятиях по производству автомобилей Узбекистана и разработать соответствующие меры.

Анализ основных методологических подходов к формированию маркетинговых стратегий промышленных предприятий в зарубежных странах свидетельствует о том, что важным аспектом являются не отношения, возникающие в процессе разработки и реализации маркетинговой стратегии, адаптация к процессам, связанным с развитием рынка.

Основные задачи разработки результатов изучения эмпирических исследований, проводимых по маркетинговым стратегиям направлены на повышение эффективности маркетинговой деятельности предприятий автомобильной промышленности, увеличение продаж и обеспечение конкурентного преимущества. А также конкурентное преимущество маркетинговых стратегий на предприятии, зависимость от направления конкурентов и потребителей, целенаправленность стратегий и состояние ведения бизнеса, и маркетинговые возможности приняты как основа.

Рис.1. Модель разработки маркетинговой стратегии на предприятиях автомобильной промышленности

На рис.1 нами объединены результаты проведенных исследований, которые позволили сгруппировать факторов, стимулирующих разработку маркетинговых стратегий предприятий автомобильной промышленности (см. рис. 1).

Согласно предлагаемой модели, прежде всего, требуется определение уровня маркетинговых возможностей предприятий автомобильной промышленности нашей страны, сформированной конкурентной среды, широты возможностей реализации маркетинговых стратегий со стороны предприятий, уровня маркетинговой деятельности предприятий, уровня оказания маркетинговых услуг предприятиям со стороны консалтинговых фирм.

Согласно модели формирования маркетинговых стратегий, в предприятиях автомобильной промышленности существуют следующие переменные по

факторам трёх групп, то есть 12 различных независимых переменных и резульативная переменная по одному выбранному фактору.

Скрытые переменные:

рынок, на котором предприятие ведет свою деятельность, и адаптация к нему (F_1);

состояние маркетинговой деятельности предприятий (F_2);

сфера маркетинговой деятельности предприятий (F_3).

Независимые переменные (12):

факторы ($X_1 ; X_2 ; X_3 ; X_4$), выбранных по маркетинговой среде (F_1);

факторы ($X_5 ; X_6 ; X_7 ; X_8$), выбранные по состоянию маркетинговой деятельности;

факторы ($X_9 ; X_{10} ; X_{11} ; X_{12}$), выбранные по сфере маркетинговой деятельности (F_3).

Решение основных проблем, связанных с разработкой маркетинговой стратегии для предприятий автомобильной промышленности и определение соответствующих для этого стратегий, требует установления степени формирования в автомобильной промышленности Узбекистана выбранных и систематизированных аспектов для определения перспективных направлений развития предприятия. В соответствии с предложенной моделью определения уровня разработанности маркетинговых стратегий на предприятиях автомобильной промышленности, все выбранные факторы взаимосвязаны и могут быть описаны в виде много переменной функции:

$$MI(F) = f(F_n) \rightarrow \max ,$$

где, MI-уровень разработанности маркетинговой стратегии;

F_n – n факторов, влияющих на формирование маркетинговой стратегии.

Информационную базу мы выбрали на основе полученных ответов при проведенных опросах, посредством анкетирования, а также экспертных мнений специалистов АО «УзАвто». Все рассмотренные факторы, ввиду тесной взаимосвязи с деятельности предприятий автомобильной промышленности (г. Асака, Андижанской области, г. Самарканда, г. Ташкента и Ургенча, Хорезмской области), является эффективных способом определения уровня и представляют собой систему экономических уравнений.

Нами разработана стандартная модель, на основе статической компьютерной программы AMOS, для определения коэффициента весомости регрессии (рисунок 2).

Согласно результатом стандартной модели (F_1), несформированность эффективной маркетинговой среды для предприятий автомобильной промышленности, не дает возможности определения основных направлений по разработке маркетинговых стратегий на предприятиях.

Ориентация на потребление на автомобильном рынке Узбекистана, является причиной ограничения возможностей разработки и использования маркетинговых стратегий, т.е. коэффициент $W(F_1) = -0,03$. Все необходимые меры, направленные на формирование конкурентной среды автомобильного рынка

Узбекистана, приводят к ограничению деятельности в сфере разработки эффективных маркетинговой стратегий предприятий.

CMIN/ df = 5,33; p-Value 0.001; CFI = 0,762; GFI = 0,9; RMSEA = 0,148

Рис.2. Модель определения уровня разработанности маркетинговой стратегии на предприятиях автомобильной промышленности

Состояние использования маркетинга на предприятиях автомобильной промышленности (F2) оказывает положительное влияние на разработку и развитие рыночных возможностей в них, т.е. наличие маркетинговой базы данных, используемой предприятия и, долгосрочность целевых планов, достаточная оснащенность информационно-коммуникационными технологиями, оснащенность предприятий современными технологиями, повышают уровень разработки маркетинговых стратегий и его вес составляет $W(F1) = 0,02$.

В Узбекистане факторами, наиболее сильно влияющими на разработку маркетинговых стратегий и их реализацию, являются – участие в цепочке добавленной стоимости на предприятиях автомобильной промышленности ($W(F1) = 0,97$). Согласно собранным данным, можно определить в качестве самых важных факторов при повышении уровня разработки маркетинговых стратегий на предприятиях – масштаб использования маркетинговых служб, а также сферу внутреннего и внешнего маркетинга.

По состоянию нашей республики на нынешний год, все меры по формированию конкурентной среды определили наличие обратной зависимости с разработкой маркетинговых стратегий, и определяют необходимость реализации действий, основанных на рыночных принципах, направленных на формирование конкурентной среды, а также организацию ориентации маркетинга на потребителя.

Активное участие предприятий автомобильной промышленности в цепочке добавленной стоимости, меры по расширению масштабов внешних и внутренних взаимоотношений в сфере маркетинга, открытие торговых домов на внешних рынках и другие подобные мероприятия способствуют большей стимуляции разработке маркетинговых стратегий, ориентированных на международные рынки и приводят, в конечном счете, к повышению экономической эффективности этих предприятий.

Здесь следует отметить исследования, которые проводятся на нашей кафедре “Маркетинг” ТГЭУ под руководством проф. Акрамова Т.А, посвящённых проведению маркетинговых исследований в области автомобильной промышленности Республики Узбекистан [4]. Эти и другие проводимые исследования позволили нам разработать маркетинговую стратегию для автомобильной промышленности для нашей республики.

Заключение

На наш взгляд, структура маркетинговой стратегии должна состоят из трех частей: задач конкурентоспособности на рынке; маркетинговых возможностей; задач в сфере производства автомобилей. Это позволило нам определить маркетинговые стратегии различного направления, в том числе:

- стратегия интенсивного роста – повышения показателей производительности за счет полного использования производственного потенциала;
- стратегия диверсификации – увеличение источников получения дохода;
- стратегия фокусирования - выбор приоритетного сегмента при освоении международных рынков;
- микс-маркетинг, цепочка добавленной стоимости, взаимоотношение с потребителями.

Определены задачи предприятий автомобильной промышленности на основе этих стратегий и указаны точные направления деятельности. До определения эффективности маркетинговой деятельности предприятий автомобильной промышленности необходимо осознать зависимость этой деятельности от поставленных задач перед предприятием и персоналом, материально – техническими средствами, информационными и организационными ресурсами.

Реализация плана развития маркетинговых стратегий АО “УзАвто“ должна привести, как нам представляется, к следующим результатам: увеличению экспорта, расширению локализации, эффективному удовлетворению потребностей внутреннего рынка, росту продаж, созданию экологической среды, увеличению доли рынка, увеличению прибыли предприятия, росту числа лояльных клиентов.

По данным Госкомстата Республики Узбекистан на 1 января 2022 года на 1000 человек приходилась 87 автомобилей, что показывает недостаточный уровень удовлетворения как по количественным, так и качественным параметрам производства автомобилей. Такое положение противоречит клиентоориентированной маркетинговой концепции.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистана «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы», УП-60, от 28 января 2022 г.
2. Акрамов Т.А. «Совершенствования маркетинговой стратегии на предприятиях автомобильной промышленности» – Автореферат диссерт. DSc, Ташкент, 2018 г.
3. Киличева, Ф. Б., & Рахматова, М. Г. (2018). Оценка инвестиционной деятельности предприятий машиностроительной промышленности Узбекистана. In *European Scientific Conference* (pp. 52-57).
4. Муинов, Д. А., & Костюченко, З. М. (2019). Стратегические направления развития промышленности Узбекистана на перспективу. *Экономика: анализы и прогнозы*, (1), 63-68.
5. Нарзуллаева, Г. С., & Атамуратов, А. Р. (2017). Разработка маркетинговой стратегии транспортной компании на рынке международных перевозок грузов. In *International Scientific and Practical Conference World science* (Vol. 3, No. 4, pp. 61-63). ROST.
6. Обидов, С. (2020). Приоритетные направления государственной поддержки и управления инновационных процессов в автомобильной промышленности Узбекистана. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 283-290.
7. Туйчиев К.А Совершенствование маркетинговой политики реализации автомобилей в Республике Узбекистан. Автореферат диссерт. PhD Ташкент, 2022 г.
8. Хамроева, И. Н., & Худойкулиев, Х. Р. (2019). Повышение роли маркетинга в инвестиционных проектах промышленных предприятий. In *Энергоресурсоэффективные экологически безопасные технологии и оборудование* (pp. 162-166).
9. Чепель, С. В. (2021). Проблемы мониторинга стратегического планирования: опыт России и Узбекистана. *Россия: тенденции и перспективы развития*, (16-2), 141-143.
10. <https://lex.uz/>
11. <https://stat.uz/uz/>
12. <https://www.wikipedia.org/wiki>

Citation:

Nabieva, N.M. (2022). Some features of marketing research at service enterprises. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 59-74.

Nilufar Muratovna, Nabieva
*PhD, Department of "Economics",
Fergana Polytechnic Institute*

Набиева, Н.М. (2022). Хизмат кўрсатиш корхоналарида маркетинг тадқиқотларини олиб бориш айрим хусусиятлари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 59-74.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656696>

UDC 339.138.338.46

DOI 10.5281/zenodo.6656696

SOME FEATURES OF MARKETING RESEARCH AT SERVICE ENTERPRISES

Abstract: *During the period of the most active development of market relations, the role of structures that mediate in the procedure of servicing both buyers and suppliers of various types of products is great. In these conditions, modern methods of working with suppliers and consumers are widely used, the volume of services provided is significantly increased, and the level of quality of the corresponding service is also increased. This article describes the role of various services in the conditions of developing market relations. The main directions of marketing research in the service sector, including the study of competitors in this market, are given. Some new types of services that have a predominantly commercial orientation are described.*

Keywords: *Marketing, services, strategy, marketing strategy, economy of Uzbekistan.*

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ КОРХОНАЛАРИДА МАРКЕТИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШ АЙРИМ ХУСУСИЯТЛАРИ

Нилуфар Муратовна Набиева
PhD, "Иқтисодиёт" кафедраси, Фарғона политехника институти

Аннотация: *Бозор муносабатларининг энг фаол ривожланиши даврида ҳар хил турдаги маҳсулотларни харидорларга ҳам, етказиб берувчиларга ҳам хизмат кўрсатиш тартибида воситачилик қилувчи тузилмаларнинг роли катта. Бундай*

шароитда етказиб берувчилар ва истеъмолчилар билан ишлашнинг замонавий усуллари кенг қўлланилмоқда, кўрсатилаётган хизматлар ҳажми сезиларли даражада ошиб, тегишли хизматнинг сифат даражаси ҳам ошиб бормоқда. Ушбу мақолада бозор муносабатларини ривожлантириш шароитида турли хил хизматларнинг роли тасвирланган. Хизмат кўрсатиш соҳасидаги маркетинг тадқиқотларининг асосий йўналишлари, шу жумладан ушбу бозордаги рақобатчиларни ўрганиш берилган. Асосан тижорат йўналишига ега бўлган баъзи янги хизмат турлари тавсифланган.

Калит сўзлар: Маркетинг, хизмат кўрсатиш соҳаси, стратегия, маркетинг стратегияси, Ўзбекистон иқтисодиёт.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ

Нилуфар Муратовна Набиева

PhD, кафедра "Экономика", Ферганский политехнический институт

Аннотация: В период наиболее активного развития рыночных отношений велика роль структур, являющихся посредническими в процедуре обслуживания как покупателей, так и поставщиков различных видов продукции. В указанных условиях довольно широко применяются современные методы работы с поставщиками и потребителями, значительно увеличивается объем предоставляемых услуг, а также повышается уровень качества соответствующего обслуживания. В настоящей статье характеризуется роль различных услуг в условиях развивающихся рыночных отношений. Приводятся основные направления маркетинговых исследований в сфере услуг, включая изучение конкурентов на данном рынке. Описываются некоторые новые виды услуг, которые имеют преимущественно коммерческую направленность.

Ключевые слова: Маркетинг, сфера оказания услуг, стратегия, маркетинговая стратегия, экономика Узбекистана.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида», 2018 йил 22 январдаги ПФ-5308-сонли «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида», 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сонли «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонлари, 2020 йил 8 июндаги ПҚ-4742-сонли «Тадбиркорлик фаолияти ва ўзини ўзи банд қилишни давлат томонидан тартибга солишни соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида», 2020 йил 16 июндаги ПҚ-4752-сонли «Хизматлар соҳасини қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорлари

ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу мақола муайян даражада хизмат қилади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси

Хизматлар соҳасини, жумладан, хизмат кўрсатиш корхоналари фаолиятини ривожлантиришнинг илмий назарий ва методологик муаммолари хорижлик олимлардан Аакер Д., Аванесова Г.А., Ансофф И., Бакшт К., Балаева О.Н., Бередин И.С., Бест Р., Дихтль Е., Котлер Ф., Келлер К.Л., Лавлок К., Ламбен Ж.Ж., Минетт С., Оуэн Р. ва бошқаларнинг илмий ишларида тадқиқ қилинган.

Сўнги йилларда мамлакатимизда хизмат кўрсатиш корхоналарида маркетинг стратегиясидан фойдаланиш масалаларига бағишланган илмий ишлар Қ.Х.Абдурахмонов, Г.Н.Ахунова, А.Ш.Бекмуродов, М.Р.Болтабаев, М.А.Икромов, М.М.Зияева, Д.Х.Набиев, Ш.Дж.Эргашходжаева, М.С.Қосимова, М.Юсупов ва бошқаларнинг илмий тадқиқотларида ўз аксини топган.

Шу билан бирга таъкидлаш лозимки, республикаимизда ижтимоий вазифаларни ҳал этишда, аҳолини иш билан таъминлаш, камбағалликдан чиқариш, тобора ўсиб бораётган моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондиришда хизматларни тизимли йўлга қўйиш, унинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш билан боғлиқ масалаларга мутахассислар ва олимлар томонидан етарлича эътибор берилмаган. Бу ҳолат мазкур йўналишда илмий изланишлар олиб бориш зарурлигини белгилайди.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда гуруҳлаш, абстракт-мантиқий фикрлаш, монографик, таққослаш, солиштирма таҳлил, эксперт баҳолаш, сўровнома, иқтисодий-математик, статистик, кластер таҳлил, STEP таҳлил усуллари билан фойдаланилган.

Таҳлиллар ва натижалар

Хизмат кўрсатиш билан шуғулланаётган корхона ва тадбиркорларнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқилишида маркетинг тадқиқотларини ўтказилиши муҳим ўрин эгаллайди. Айниқса, рақамли иқтисодиёт даврида камчилик маркетинг тадқиқотлари тезкор ва самарали ўтказилган ҳолда тадбиркорлик фаолиятининг натижадорлиги ҳамда истеъмолчиларнинг қониқиш даражаси юқори бўлади. Хизматлар маркетингининг асосий мақсади ва вазифалари ҳам истеъмолчиларга ташкилот ва унинг хизматларини муносиб баҳолашга ёрдам беришдан иборатдир.

Президентимиз Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида асосий вазифалардан бири сифатида «..барқарор иқтисодий ўсишнинг энг муҳим гарови – рақобатдош маҳсулотлар ишлаб чиқариш, улар учун янги халқаро бозорлар топиш ва экспортни кўпайтириш, транзит салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш»,– деб таъкидлаб ўтган [39]. Ушбу вазифани бажаришда, албатта, маркетинг тадқиқотларининг ўрни бекиёсдир. Маркетинг тадқиқотларининг ялпи маркетинг фаолиятини ташкил этишда, уни бошқаришда, режалаштиришда ва назорат этишда муҳим аҳамиятга эга бўлиши замонавий маркетинг назариясининг асосий хусусиятларидан бири сифатида намоён бўлмоқда.

Маркетинг тадқиқотлари учун керакли ва зарурий бўлган ахборот ва маълумотлар кўламини муайян тартибга солиш вазифасини ҳал қилиш билан

мамлакатимизда маданий тарзда бозор тизими, унинг инфратузилмаси барпо этилади. Бозор муносабатларининг динамик равишда ривожланиши, ноаниқлик шароитида муваффақиятли тижорий ҳаракат қилиши, рақобат муҳитининг кескинлашуви иқтисодий фаолият кўрсатаётган субъектлар томонидан ушбу ноаниқликни камайтириш ва асосланган бошқарув қарорини қабул қилиш борасидаги усулларга эҳтиёжни шакллантиради. Кўрсатилган вазифаларни самарали бажаришни таъминлашда маркетинг тадқиқотларини ўтказиш натижасида олинган маълумотлар муҳим ўрин эгаллайди.

Маркетинг амалиётида маълумотлар тўплашнинг 3 та шакли бўлиб, биз тадқиқотларимизни амалга оширишда учаласидан ҳам унумли фойдаланишга ҳаракат қилдик. Ушбу маълумот тўплаш усуллари қуйидагилардан иборат: кузатув, сўров, эксперимент-буларнинг барчасини, қисман бўлса-да, қўлладик. Тадқиқотлар асосан Фарғона вилояти хизмат кўрсатиш ташкилотларида амалга оширилганини инобатга олсак, Республикаимиздаги умумий ҳолатни, яъни хизмат кўрсатиш соҳасига эътиборни кучайтириш зарурлиги кўринади. Айниқса, рақамли иқтисодиётнинг талаблари инобатга олинган бўлса, тадқиқот қилинаётган соҳада аҳвол анча оғирлигини кўришимиз мумкин.

Ҳозирги кунда интеллектуал инсон меҳнати ўзига хос ривожланиш ва аҳамият касб этмоқда, унинг бўлиниши махсус илмий тайёргарликни кўп сонли иш ўринларини, одамларнинг биргаликдаги сайёи-ҳаракатларининг юқори даражадаги интеграллашувини ва ижтимоий фаровонликни оширишни талаб қиладиган кўплаб мутахассислик ва касбларни яратмоқда.

Ушбу тенденциялар хизматлар соҳаси ва бошқарув билан бевосита боғлиқ бўлиб, инсон фаолиятининг бошқа соҳаларга нисбатан унинг жадал ошишини белгилайди. Масалан, иқтисодиётнинг саноат соҳаси қишлоқ хўжалиги тармоқларига караганда, юқори даромадлиги билан тавсифланади. Шу билан бирга, хизматлар рўйхати доимий равишда кенгайиб бормоқда. Давлат статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, хизмат турлари кундан-кунга янгиланиб бормоқда, янги хизматлар бўйича ҳисоботлар юритилмоқда. 1 - жадвалда республикаимиз миқёсидаги хизмат турлари келтирилган бўлиб, охириги 10 йил мобайнидаги ўзгаришларни ижобий баҳолаш мумкин (Давлат статистика қўмитасининг расмий маълумотларига кўра).

1- жадвал. Иқтисодий фаолиятнинг асосий турлари бўйича кўрсатилган хизматлар ҳажми (млрд. сўм)

Кўрсаткичлар	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Хизматлар жами, жумладан асосий турлари бўйича:	27126,8	35196,3	44386,0	55872,8	68032,1	78530,4	97050,0	118811	150889,8	193697,8
– ахборот ва алоқа соҳасидаги хизматлар	2080,2	2653,0	3219,3	3749,8	4541,3	5181,5	6306,8	8196,7	10332,6	10869,2
– молия хизматлари	2643,7	3346,6	4208,8	5546,5	6128,2	8206,7	9098,4	15023,8	21296,3	34635,0
– транспорт хизматлари	10524,4	13517,7	16498,8	20562,0	23781,0	26817,3	30617,8	36217,2	44159,4	53576,5
шу жумладан: автотранспорт хизматлари	5124,0	6462,4	8054,4	10313,9	12954,7	16032,1	19216,7	20232,7	21786,8	25279,1
– яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар	292,7	381,2	463,4	590,1	729,1	890,6	3038,7	3649,6	4673,3	5715,9
– савдо хизматлари	6620,8	8789,9	11533,6	14807,9	18979,2	21366,9	27368,2	32006,9	39743,4	47693,3
– кўчмас мулк билан боғлиқ хизмат	809,3	1063,8	1408,6	1755,3	2236,0	2757,3	3405,1	4026,5	4949,2	5862,2
– таълим соҳасидаги хизматлар	763,1	1027,4	1385,3	1793,0	2154,7	2281,4	3263,0	4402,0	5416,5	6990,4
– соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар	258,0	354,4	498,8	671,9	869,9	1100,4	1416,3	1701,5	222,0	2930,3
– ижара ва лизинг бўйича хизматлар	548,0	694,7	902,7	1177,2	1494,6	1801,6	2270,1	2509,2	3297,4	3952,3
– компьютерлар ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар	624,2	762,9	941,1	1122,8	1388,3	1724,5	2187,8	2329,2	2630,7	3102,1
– шахсий хизматлар	756,5	963,9	1233,6	1558,0	2036,4	2366,5	2915,5	3134,2	2630,7	4564,8
– меъмор, муҳандис изланишлар, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар	299,2	383,1	537,2	661,1	748,7	841,0	1132,6	1611,7	2953,6	4039,0
– бошқа хизматлар	906,7	124,0	1551,8	1877,2	2345,0	2794,7	3229,7	3922,3	5516,8	6425,0

Жамиятда доимо янги хизматлар пайдо бўлмоқда ва уларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

ЯИМ турдаги ишбилармонлик (касбий) хизматлари :кўчмас мулк билан савдо қилиш, вақтинчалик эркин пулларни жойлаштириш , ахборот, маркетинг ва реклама хизматлари, бухгалтерия баланси ва ҳисоботларни тузиш;

болаларни тарбиялаш ва ўқитилиш бўйича хизматлар: хусусий боғчалар ва мактаблар;

уй ҳайвонларига қараш бўйича хизматлар: ҳайвонларни даволаш, боқиш, сайр қилдириш ва вақтинчалик қараб туриш;

жамиятда эҳтиёж мавжуд бўлган бошқа турли-туман хизмат турлари. Масалан, суғурталаш, брокерлик, дистрибьютерлик ва бошқа инновацион хизматларнинг пайдо бўлишини айтиб ўтишимиз мумкин. Аммо бундай ҳолат ҳам қониқарли эмаслиги хизмат кўрсатишнинг турлари ва сифати ҳали дунё стандартларидан анча йироқлигини кўрсатишимиз мумкин.

Ҳозирги кунда банкларимиз аҳоли ва бошқа юридик шахсларга 80–100 га яқин хизмат кўрсатиб келмоқда, ваҳоланки, ривожланган давлатларда 200 га яқин хизмат тури мавжуд. Айниқса, коронавирус даврида хонадонларга озик-овқат, дори-дармон маҳсулотларини етказиш хизматлари ривожланди. Электрон тижоратнинг ривожланиш кўламини айтмаса ҳам бўлади. Аммо Ўзбекистонда мавжуд бўлган маркетинг хизматларини амалга оширувчи фирма ва ташкилотларнинг 90 фоизи Тошкент шаҳрида жойлашган, ваҳоланки, аксарияти фақат реклама ва PR кампаниясини ўтказиш билан овора. Маркетинг тадқиқотларини ўтказиб, ундаги муаммолари аниқлаш ва амалий ёрдам бериш билан шуғулланаётган фирмалар жуда кам.

Ўзбекистондаги маркетинг уюшмасининг маълумотиغا кўра, маркетинг тадқиқотларини ўтказиш учун вақт, маблағ ва энг асосийси, керакли малакали маркетинглоглар етишмаслиги муаммоси мавжуд.

Маълумки, маркетинг маълумотлари бошқарув қарорини қабул қилишга асос бўлади, ва у қанчалик сифатли ва кенг қамровли бўлгандагина, бошқарув қарорини самарали қабул қилиш мумкин. Аммо бирламчи шаклда маълумотларни тўплаш учун конкрет объектда маркетинг тадқиқотларини ўтказиш зарурлиги, юқорида таъкидлаганимиздек кузатув, сўров ва эксперимент (тажриба ўтказиш) орқали маълумотларни тўплаш имкониятига эга бўламиз. Бироқ маълум объектив ва субъектив сабабларга кўра бу жараёнлар кўп ташкилотларда амалга ошмай келмоқда. Қуйидаги 2.2-жадвалда Ўзбекистон Республикаси ва Фарғона вилояти миқёсида иқтисодий фаолиятнинг асосий турлари бўйича кўрсатилган хизматлар ҳажмининг ўсиш суръати (олдинги йилга нисбатан фоизда) келтирилган. 2.3-жадвалда эса биз томонимиздан кўрсатилган хизматлар ҳажми ва уларнинг ўсиш суръатининг Республика ва Фарғона вилояти бўйича таққослаш имкониятига эга бўлдик.

Улар асосида умумий ҳолатни таҳлил қилишга ҳаракат қилдик.(3-жадвалга қаранг).

1-расмдан кўриниб турганидек, хизматлар соҳасида ҳам Республика, ҳам Фарғона вилояти бўйича охириги 10 йил мобайнида нисбатан пасайиш кузатилмоқда. Тўғри, йилдан-йилга нисбатан ўсиш мавжуд, аммо у ҳозирги кун талабларига, айниқса, рақамли иқтисодиёт талабларига жавоб бермайди.

1-расм. Хизматлар соҳасининг ривожланиш инфографикаси¹²

¹² Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган.

Иқтисодий фаолиятнинг асосий турлари бўйича кўрсатилган хизматлар ҳажмининг ўсиш суръати¹³

Кўрсаткичлар	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Хизматлар – жами :	115,8	117,2	114,7	114,4	114,2	113,4	114,7	110,7	108,9	113,2
Жумладан асосий турлари бўйича:										
– ахборот ва алоқа соҳа хизматлар	130,5	141,4	123,6	121,2	127,6	116,0	114,6	121,3	115,9	108,0
– молия хизматлари	116,4	115,4	114,5	131,5	132,1	130,6	119,8	136,5	121,5	154,6
– транспорт хизматлари	109,8	112,5	109,4	108,0	104,6	104,3	107,8	109,9	104,5	105,6
жумладан автотр. хизматлари	122,3	118,5	117,6	119,7	116,7	115,9	119,0	102,1	101,6	103,5
– яшаш ва овқат бўйича хизматлар	127,1	123,5	116,0	119,1	116,5	119,0	121,1	112,1	107,0	105,6
– савдо хизматлари	121,5	115,7	115,4	113,9	115,7	118,5	120,5	100,3	104,9	105,1
– кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар	128,4	122,0	123,6	116,8	119,9	118,5	117,5	106,6	107,9	103,1
– таълим соҳаси хизматлари	90,1	105,0	105,2	105,2	109,1	119,2	107,8	125,6	110,5	106,8
– соғлиқни сақлаш соҳаси хизматлари	121,2	133,2	138,8	130,9	116,3	117,2	122,2	116,9	113,4	113,4
-ижара ва лизинг бўйича хизматлар	116,0	117,9	121,2	119,2	119,1	113,8	117,6	102,1	110,4	104,1
– ком., шахс фойд. буюмлар ва маиший тов. таъмир. хизматлар	115,3	119,5	120,7	117,5	116,3	116,3	115,6	102,6	104,2	103,7
– шахсий хизматлар	119,0	124,9	124,5	121,7	121,4	107,0	113,8	100,7	102,2	103,7

¹³ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган.

– меъмор., мух. изл., техн. синов ва тах. соҳа хизматлари	108,0	118,8	131,0	115,8	107,4	106,6	115,3	124,7	118,1	108,1
– бошқа хизматлар	121,0	123,9	120,7	113,6	117,0	113,5	114,9	111,8	121,2	102,8

3-жадвал

Ўзбекистон Республикаси ва Фарғона вилоятида кўрсатилган хизматлар ҳажми (млрд сўм) ва ўсиш суръати
(%да)¹⁴

Кўрсаткичлар	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ўзбекистон Республикаси хажми(млрд. сўм)	27126,3	35196,3	44386,0	55872,8	68032,1	78530,4	97050,0	118811,0	150889,8	193697,8
ўсиш суръати (%)	115,8	117,2	114,7	114,4	114,2	113,4	114,7	110,7	108,9	113,2
Фарғона вилояти хажми(млрд.сўм)	1471,3	2041,8	2707,0	3532,0	4472,8	5256,0	6670,7	7602,2	9237,9	11684,1
ўсиш суръати (%)	121,1	121,4	118,6	121,5	120,3	118,1	117,7	104,9	108,0	113,0

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган.

Давлат статистика қўмитасида хизматлар соҳасининг ривожланишини асосан учта кўрсаткич орқали ифодалаш мумкин : – аҳоли жон бошига кўрсатилган бозор хизматлар ҳажми – масалан, 2020 йил 1 мартга ушбу кўрсаткич республика миқёсида 989,9 минг сўмни ташкил этган;

хизматлар ўсиш суръати ўтган йилга нисбатан – 110,8 фоиз;

хизматлар ҳажмининг миқдорий ўсиши - 176,3 минг сўм.

Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш суръатларини инобатга олсак, республика ва унинг ҳудудларида хизматлар соҳасига эътиборни кучайтиришни тақозо қилади. Айниқса, аҳоли зич бўлган ҳудудларда иш билан бандлик муҳим ўрин эгаллайди.

Инновацион технологияларни жорий этиш ва анаънавий хизматларни ривожлантириш бўйича аниқ мақсадли комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш, ишлаб чиқарилган бозор хизматлари ҳажмининг ошишига олиб келади.

Кўрсатилган бозор хизматлари жами ҳажмининг ошишидаги асосий омил молиявий хизматлар 35,3 фоизга (кўрсатилган хизматлар жами ҳажмининг мутлоқ ошишга таъсири 6,6 фоиз (6,6 пункт), транспорт хизматлари 11,1 фоизга (1,1 пункт), алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари 18,3 фоизга (1,0 пункт), таълим соҳасидаги хизматларнинг 14,7 фоизга (0,5 пункт) ўсиши ҳисобланади.

Хизматлар соҳасидаги аксарият фаолият турларининг ўзига хос хусусиятлари бу – маҳаллийлаштиришнинг юқори даражаси, маълум бир ҳудудлар (ҳудуд, туман, шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари) боғлиқлиги ҳисобланади. Шу сабабли фаолиятнинг ҳажми, жойлашиши, фаолияти турлари ва кўникмалари, мулкчилик шакллари, корхона ва хизмат кўрсатиш ташкилотларининг иш услублари, уларнинг модернизация қилишдаги роли ва ривожланиш салоҳияти минтақа иқтисодиётидаги инновацион ўзгаришларнинг эҳтиёжлари, устуворликлари ва стратегияси билан ўзаро боғлиқ бўлиши керак.

Маълумки, хизматлар соҳасининг ривожланиш даражаси аҳолининг ҳудудий ва ижтимоий ҳаракатчанлигини, янги хўжалик ҳудудларини ўзгартириш, ишлаб чиқариш самарадорлигини ва моддий истеъмолини оширишни таъминлайди.

4-жадвалда биз томондан Республика статистика қўмитасининг маълумотларига кўра аҳоли жон бошига тўғри келадиган хизматлар ҳажми ва унинг ўсиш суръатини таҳлил қилишга ҳаракат қилдик. Шу асосда 2-расмда келтирилган инфографикани шакллантирдик.

2.2-расм. Аҳоли жон бошига тўғри келадиган хизматлар ҳажмини ўзгариш инфраструктураси¹⁵

Расмдан кўриниб турганидек, аҳоли жон бошига тўғри келадиган хизматлар ҳажми йилдан-йилга ўсиб бормоқда, аммо 2017 йил ва 2018 йилларда республика бўйича, Фарғона вилояти ва Тошкент шаҳри бўйича нисбатан пасайиш кузатилмоқда. Ваҳоланки, инфляция даражаси ўртача 10%дан юқорилигини инobatга олган тақдиримизда пасайиш, айниқса, Фарғона вилоятида кузатилмоқда.

¹⁵ Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган.

4-жадвал

Худудлар бўйича аҳоли жон бошига тўғри келадиган хизматлар ҳажми (минг.сўм) ўсиш суръати¹⁶ (%)

Кўрсаткичлар	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ўзбекистон	949,7	1199,6	1499,7	1847,4	2211,9	2509,0	3047,3	3668,3	4578,5	5668,6
Республикаси										
минг сўм	112,6	114,1	113,0	112,6	112,3	111,4	112,7	108,9	107,0	110,4
Фарғона	466,8	627,3	819,0	1051,8	1309,5	1512,5	1887,1	2116,1	2529,7	3034,2
	117,1	117,6	116,8	119,6	118,3	116,0	115,7	103,2	106,2	107,5
Тошкент	3887,0	4722,9	5755,4	6941,4	8373,8	9700,5	12235,9	15815,0	20172,2	25703,0
	116,9	117,1	115,5	111,8	115,4	116,3	118,6	116,3	108,9	114,8

¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган.

Хулоса

1. Мамлакатда хизматлар соҳасини ривожлантиришда ҳар бир хизмат кўрсатувчи корхона ёки тадбиркор амалга ошираётган фаолиятида холистик маркетинг концепциясига таянган ҳолда истеъмолчининг хоҳиш ва истакларини қондиришга эътибор қаратиши ҳамда хизматлар сифатини ошириб бориши лозим.

2. Хизматлар соҳасини ривожланишининг қонуниятлари ва хусусиятлари, адабиёт ва амалиёт фаолияти таҳлил қилиниб, ушбу соҳага таъсир этувчи омиллар тизимлаштирилди. Ишда хизматлар ишлаб чиқаришнинг ЯИМ улуши аниқланиб, асосий эътиборни қайси йўналишларга қаратилиши лозимлиги кўрсатилган.

3. Хизмат ва товар ўртасидаги асосий фарқлар ўрганилиб, корхона ва тадбиркорларнинг қандай маркетинг стратегиясини ишлаб чиқилиши масаласи ҳал этилди. Рақамли иқтисодиёт талаблари шароитида АКТ ва таълим хизматларини сақлаш ва келажакка ўтказиш имконияти асослаб берилган. Мумтоз маркетинглар агар 4 та фарқни ифодалаган бўлса, тадқиқотлар натижасида баъзи хизматлар турини сақлаш имконияти мавжудлиги исботланди. Масалан, интеллектуал мулк наслдан-наслга ўтиши, ахборот технологияларида катта массив маълумотларни сақлай олиш имконияти борлиги бизнинг тезисимиз далилидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Akramovich, I. M., & Muratovna, N. N. (2019). Importance of Peculiarities of Services in Management of Enterprises. *Asian Journal of Technology & Management Research [ISSN: 2249-0892]*, 9(1).
2. Imamov O. Sh., & Ikramov M.A. (2021). Corporate Insurance Development Trends In The Republic Of Uzbekistan. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 582–584. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/185>
3. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
4. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
5. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
6. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
7. Kurpayanidi, K. I. (2021). Financial and economic mechanism and its role in the development of entrepreneurship. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.1> .
8. Kurpayanidi, K.I.(2022). Issues of regulation of small business development in the region. *Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World»*. Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2022. Doi: <https://dx.doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>

9. Mamatova, Z. M., Nishonov, F.M. end ets. (2019). To the question of science approach to the construction of outsourcing business model of modern enterprise structure. *Dostijeniya nauki I obrazovaniya*. 7 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/to-the-question-of-science-approach-to-the-construction-of-outsourcing-business-model-of-modern-enterprise-structure>
10. Margianti, E. S., (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
11. Mukhsinova, S. O. end ets. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22.
12. Muminova, E. A., Abdullaev, A. M., Nabieva, N. M., Kurpayanidi, K. I., & Honkeldieva, G. S. (2020). Economic and Social Policies During Covid-19 Period: Relief Plan of Uzbekistan. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(06), 5910.
13. Nabieva, N. (2021). The Use of Digital Technology in Marketing. *Бюллетень науки и практики*, 7(6), 375-381.
14. Nabieva, N. M. (2021). Digital marketing: current trends in development. *Theoretical & Applied Science*, (2), 333-340. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.65>
15. Nabieva, N. M. (2021). Digital marketing: current trends in development. *Theoretical & Applied Science*, (2), 333-340. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.65>
16. Tkach, D. V. and ets. (2020). Some questions about the impact of the COVID-19 pandemic on the development of business entities. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11 (91), 1-4. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.11.91.1>
17. Tsoy, D., Tirasawasdichai, T., & ets. (2021). Role of Social Media in Shaping Public Risk Perception during COVID-19 Pandemic: A Theoretical Review. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 7(2), 35-41.
18. Аакер Д., Кумар, Дэй Дж. Маркетинговая исследования, СПб., 2007
19. Абдуллаев, А., & Мухсинова, Ш. (2021). Analysis of the macroeconomic policy of the Republic of Uzbekistan. *Общество и инновации*, 2(6/S), 248-252.
20. Абдурахмонов К.Х. Новые тенденции в экономической науке и образовании. Монография. – Т., 2016
21. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность, - М., 2006
22. Ахунова Г.Н. Исследование рынка образовательных услуг в Узбекистане. – Т., 2003
23. Ашуров, М. (2021). Проблемы формирования конкурентоспособной национальной инновационной системы Республики Узбекистан. *Общество и инновации*, 2(4/S), 213–223. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp213-223>
24. Ашуров, М.С. и др. (2020). COVID-19 пандемия шароитида тадбиркорлик ва ривожлантириш масалалари: назария ва амалиёт - Предпринимательство и направления его развития в условиях пандемии COVID-19: теория и практика. *GlobeEdit*, С. 212. Doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4025593>

25. Байдинов, Ж. (2021). Развитие маркетинга и его природа, особенности. *Общество и инновации*, 2(4/S), 345–353. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp345-353>
26. Бакшт К. Построение отдела продаж. – СПб., 2015
27. Балаева О.Н., Предводителяева М.Д. Управление организации сферы услуг. – М., 2010
28. Бекмуродов А.Ш., Косимова М.С., Эргашходжаева Ш.Дж. Стратегический маркетинг. – Т., 2010
29. Икрамов М.А., Абдухалилова Л.Т. Маркетинг тадқиқотлари. – Т., 2017
30. Икрамов, М. А., & Алимов, Г. А. (2019). Формирование спроса как фактор инновационного развития Узбекистана. In *Экономический рост России: проблемы и стратегические перспективы* (pp. 38-44).
31. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – СПб., 2014
32. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*. 3-1(85). – С. 186-188. – Doi 10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188. – EDN GTSXVO.
33. Курпаяниди, К.И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*. 7(9).
34. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. – М., 2018
35. Минетт С. Маркетинг: разные подходы к разным клиентам. – М., 2004
36. Мурунов А.С, Хончев М.А., Афонин С.Е. Зарубежный опыт организации эффективного функционирования предприятий сферы услуг. – М., 2013
37. Пардаев М.К., Аминов З.Ю. Хизмат кўрсатиш корхоналар иқтисодий хавфсизлиги: муаммолар ва уларнинг ечимлари. – Самарқанд, 2020
38. Перминов С. М. Управление компанией на рынке B2B. – СПб., 2015.
39. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида хизмат кўрсатиш ва ички туризм соҳаларини ривожлантириш масалалари бўйича видеоселектор йиғилиши ўтказилди // Халқ сўзи, 2020 йил 16 июнь. - <https://xs.uz>
40. Толибов, И. Ш. (2019). К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (1).
41. Тухлиев И.С. Особенности матриц SWOT и БКГ в стратегическом планировании организационных систем. – Т., 2014
42. Фаттахов А.А. ва бошқалар. Маркетинг: бошқарувнинг бозор концепцияси. – Т., 1999
43. Эргашходжаева Ш.Ж. Бозор рақобати шароитида қишлоқ жойларида кооперацияни ривожлантиришнинг маркетинг стратегияси. Диссертация. – Т. Т., 2014.

Citation:

Rakhmonazarov, P.Y., (2022). Increasing the effectiveness of management of ecological and economic systems in the region. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 75-82.

Рахмоназаров, П.Й., (2022). Худудларда иқтисодий-экологик тизимларни бошқариш самарадорлигини ошириш механизмлари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 75-82.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656704>

DOI 10.5281/zenodo.6656704

UDC 338.24:504

INCREASING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS IN THE REGION

Abstract: *This article describes the economic and ecological systems of the regions and mechanisms for improving the efficiency of their management. The article also develops a conceptual model that ensures the interdependence of the state, business and society, realizing their interaction in the form of a non-profit partnership to ensure innovative sustainable development of the economic and environmental system.*

Key words: *sustainable development, environment, economic and ecological system, management, innovations, state, business, society.*

Пахловон Йигиталиевич Рахмоназаров

PhD, “Иқтисодиёт” кафедраси катта ўқитувчиси
Фаргона политехника институти

ХУДУДЛАРДА ИҚТИСОДИЙ-ЭКОЛОГИК ТИЗИМЛАРНИ БОШҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Аннотация: *Ушбу мақолада худудларнинг иқтисодий-экологик тизимлари ва уларни бошқариш самарадорлиги ошириш механизмлари баён этилган. Шунингдек, мақолада иқтисодий ва экологик тизимнинг инновацион барқарор ривожланишини таъминлаш учун уларнинг ўзаро алоқаларини нотижорат шериклик шаклида*

амалга оширадиган давлат, бизнес ва жамиятни ўзаро боғлиқлигини таъминловчи концептуал модел ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: барқарор ривожланиш, атроф-муҳит, иқтисодий-экологик тизим, бошқариш, инновация, давлат, бизнес, жамият.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В РЕГИОНАХ

Пахловон Йигиталиевич Рахмоназаров

*PhD, старший преподаватель кафедры «Экономика»
Ферганский политехнический институт*

Аннотация: В данной статье описаны экономические и экологические системы регионов и механизмы повышения эффективности их управления. Также в статье разрабатывается концептуальная модель, обеспечивающая взаимозависимость государства, бизнеса и общества, реализующая их взаимодействие в форме некоммерческого партнерства для обеспечения инновационного устойчивого развития экономико-экологической системы.

Ключевые слова: устойчивое развитие, окружающая среда, экономико-экологическая система, управление, инновации, государство, бизнес, общество.

Кириш

Жаҳон амалиётида ҳудудларнинг барқарор ривожлантириш, уларнинг иқтисодий ҳамда экологик тизимларининг ўзаро самарали уйғунлигида қаралмоқда. Хусусан, мамлакатлар ривожланиши бевосита ҳудудлар барқарорлигига боғлиқ бўлиб, мазкур масаланинг ижобий жihatлари инновацион иқтисодиётни кенгайтириш асосида ресурслардан оқилона ҳамда самарали фойдаланишни ўз ичига олмоқда. Жумладан, иқтисодиётда ишлаб чиқариш фаолиятини тўғри ташкил қилиш, соҳа давомийлиги ва ўсишини таъминлаш ресурслар мавжудлигига боғлиқ. Бу эса, ҳудудларнинг барқарорлигини таъминлашда иқтисодий ва экологик тизимларнинг уйғунлигини таъминлашга қаратилган бошқарув қарорларининг самарали амал қилиши билан боғлиқдир.

Тадқиқот методологияси

Иқтисодий-экологик тизимнинг барқарорлигини бошқариш бу тизимнинг ташқи таъсир натижасида ички муҳит элементлари орасидаги мувозанатни мустақил таъминлаш имкониятидир[1]. Умумий ҳолда, ташқи муҳитнинг салбий таъсирлари шароитида тизим ўз элементларининг хусусиятлари, сифат ва микдор хоссаларини ҳамда ўзаро алоқадорлигини сақлай олишини бошқариш тушунилади. Бошқача айтганда, тизим ноқулай ташқи таъсирда ўз вазифаларини зарурий даражада бажарса барқарор бошқарилаётган ҳисобланади[2]. Иқтисодий-экологик

тизимларнинг сифат тавсифи экологик, иқтисодий, ижтимоий ва институционал таркиблардан ташкил топади ҳамда уларнинг ўзаро алоқаларидан иборатдир[1].

Таҳлил ва натижалар

Ҳудудий иқтисодий-экологик тизимнинг таркибий тузилиши ва уларнинг ўзаро алоқасини бир бутун ҳолда ўрганиш барқарор ривожланишни самарали бошқариш орқали таъминлаш учун зарур. Жумладан, улар иқтисодий, экологик ҳамда ижтимоий бўлимлардан ташкил топади ва уларнинг барқарорлиги асосида умумий ҳолда самарали бошқариш билан барқарорлик таъминланади. Олиб борилган тадқиқотимизда иқтисодий-экологик тизимнинг барқарор ривожланиш жараёнини бошқариш тавсифи ишлаб чиқилди (1-расм).

1-расм. Иқтисодий-экологик тизим ва уни барқарор ривожланишини бошқариш жараёни

Иқтисодий ва экологик тизимнинг инновацион барқарор ривожланишини таъминлаш учун уларнинг ўзаро алоқаларини нотижорат шериклик шаклида амалга оширадиган давлат, бизнес ва жамиятни ўзаро боғлаш зарурдир[3].

Давлат ва жамият манфаатларини ифода этадиган бошқарув субъекти сифатида барча иқтисодий субъектларнинг макро, минтақавий ва маҳаллий[4] даражадаги инновацион барқарор ривожланишни таъминлаш бўйича саъй-ҳаракатларини бирлаштириши керак; стратегик мақсад сифатида ҳар қандай ижтимоий масъулиятли бизнес тузилмаси барқарор ривожланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишга имкон берадиган узоқ муддатли рақобатбардош устунликларга эришиш ва ўз компаниясининг ҳам ходимларининг, ҳам у яшайдиган маҳаллий ҳамжамят аҳолисининг ҳаёт сифатини яхшилаш вазифасини қўйиши керак; жамият объектив равишда тизим яратувчи элемент сифатида давлат ва бизнеснинг жамият манфаатлари йўлида самарали биргаликда ишлаши ва ривожланиши учун шароит яратиш, яъни унинг ривожланишининг асосий мақсадига эришиш -

инновацион барқарорликни таъминлаш ривожланиш[5]. Бунинг учун жамият, бир томондан, давлат ва бизнесни ривожлантиришнинг мақсадли кўрсатмаларини шакллантириши, бошқа томондан, ҳар иккала давлат ҳокимияти органлари фаолияти ва бизнес тузилмалари фаолияти устидан доимий равишда қатъий назоратни амалга ошириши зарур[6].

Минтақанинг иқтисодий ва экологик тизимининг инновацион барқарор ривожланишини таъминлашнинг концептуал таркибий ва мантикий схемасининг барча таркибий қисмларининг тузилиши ва функцияларини батафсил кўриб чиқамиз[7].(2-расм)

Куйидаги чизмада давлат куйидагиларни вазифаларни бажарилишини таъминлайди:

2-расм. Минтақанинг иқтисодий ва экологик тизимининг инновацион барқарор ривожланишини таъминлашнинг концептуал модели

атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва барқарор ривожланишни, шунингдек атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслар тўғрисидаги

қонун ҳужжатларини тартибга солувчи ҳуқуқий ва меъёрий-ҳуқуқий базани ишлаб чиқиш;

атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

атроф-муҳит, экологик хавфсизлик ва барқарор ривожланиш;

атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва атроф-муҳит тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя қилиш соҳасида давлат экологик назоратини амалга ошириш;

максимал рухсат этилган экологик юкларни таъминлайдиган нормалар ва давлат стандартларини белгилаш;

табиий ресурсларни давлат рўйхатидан ўтказиш, давлат кадастрларини юритиш, шунингдек атроф-муҳит объектларининг ҳолати ва динамикасини кузатиш;

атроф-муҳит, минтақанинг иқтисодий-экологик тизими ҳолатини сифатли ва миқдорий баҳолаш;

биологик хилма-хилликни сақлаш, барқарор ривожланишни таъминлаш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишга қаратилган давлат дастурларини молиялаштириш;

миллий боғларни ва алоҳида муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни, ноёб табиат ёдгорликларини муҳофаза қилиш, браконерлик ва атроф-муҳит тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилишларига йўл қўймаслик.

Минтақанинг иқтисодий ва экологик тизимининг инновацион барқарор ривожланишини таъминлашда бизнеснинг иштироки куйидагилардан иборат:

модернизация сиёсатини олиб бориш;

жамиятнинг яшashi ва ривожланиши учун иқтисодий шароитлар, шунингдек, жаҳон техник, илмий ва гуманитар фикрларининг сўнгги ютуқларини амалга ошириш; ишлаб чиқиш, амалга ошириш ва ишлаб чиқариш бўйича тадқиқот ишларини олиб бориш

атроф-муҳит тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ маҳсулотлар ва товарлар ишлаб чиқарилишини назорат қилиш;

хавфсизлик қоидаларига мувофиқ равишда тармоқлар бўйича маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва сотиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш,

экологик технологияларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

атроф-муҳит ифлосланишининг олдини олиш ва экотизимларга етказилган зарарни минималлаштириш, атроф-муҳитга тўпланган атроф-муҳит зарарини ўтган даврларнинг ишлаб чиқариш фаолиятидан олиб ташлаш;

табиий ресурслардан фойдаланишнинг бозор механизмларини жорий этиш, экотизим товарлари ва хизматлари бозорини ривожлантириш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва сотишни рағбатлантириш.

Жамият жамоат ташкилотлари ва бирлашмалари орқали атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тадбирларида қатнашиши ва минтақанинг иқтисодий ва экологик тизимининг инновацион барқарор ривожланишини таъминлаши мумкин[8].

Жамоат бирлашмаси - бу фуқароларнинг ташаббуси билан ташкил этилган, жамоат бирлашмаси уставида белгиланган умумий мақсадларни амалга ошириш

учун манфаатлар бирлашмаси асосида бирлаштирилган ихтиёрий, ўзини ўзи бошқарадиган, нотижорат тузилма деб тушунилади.

Мамлакатимизда 22 январ 2019 йили Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан “Экологик партия” рўйхатдан ўтказилди. Партияда экологик сиёсат бўйича ишларни раиснинг экологик сиёсат бўйича ўринбосари бошқаради. Амалиётда экологик сиёсатни амалга ошириш учун партия экологик муаммоларни ҳар томонлама ҳал этишга ва мамлакатда атроф-муҳитни яхшилашга, табиий ресурслардан оқилона фойдаланишга йўналтирилган дастурлар ва ҳаракатлар стратегиясини шакллантириш ва илгари суришни муҳим деб билади.

Бироқ минтақаларда экологик-иқтисодий тизимни бошқаришни янада такомиллаштириш учун турли жамоат ташкилотлари ва бирлашмалари ёрдам зарурдир[9].

Атроф-муҳитни бошқариш соҳасидаги жамоат ташкилотлари ва бирлашмалари қўйидаги вазифаларни амалга оширади:

- маҳаллий ўзини ўзи бошқаришни амалга ошириш - принципларга асосланиб, маҳаллий ва минтақавий аҳамиятга эга экологик масалаларни, муниципал мулкни бошқариш масалаларини аҳоли томонидан мустақил ҳал этилишини таъминлайдиган фуқароларнинг ташкил этиш ва фаолияти тизимини яратиш ва ишлашини таъминлаш, маълум бир ҳудудда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш;

- табиатдан фойдаланувчилар томонидан экологик талаблар ва экологик қонунчиликнинг бажарилиши устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш, режалаштирилган фаолиятнинг атроф-муҳитга таъсирини баҳолаш натижалари бўйича жамоатчилик муҳокамаларида иштирок этиш;

- жамоат инспекторларини жалб қилган ҳолда жамоат атроф-муҳитга таъсирини баҳолашни ўтказди, атроф-муҳитга таъсирнинг давлат баҳосини тайинлашни талаб қилади, уларнинг вакилларига объектларни жойлаштириш ва лойиҳалашда атроф-муҳитга таъсирни давлат баҳолашда иштирок этишни тавсия қилади;

- атроф-муҳит қонунчилиги, барқарор ривожланиш асослари бўйича оммавий маърузалар ўқиш, йиғилишлар ўтказиш бўйича таклифлар билан кириш;

- давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларидан атроф-муҳит ҳолати, бахтсиз ҳодисалар ва офатларнинг экологик зарарли оқибатларини бартараф этиш чоралари, атроф-муҳитга, фуқаролар соғлиғига ва мулкига етказилган зарарни қоплаш чоралари тўғрисида ишончли ва тўлиқ маълумот олиш.

Бизнес давлат билан биргаликда давлат-хусусий шериклик (ДХШ) - бу минтақанинг иқтисодий-экологик тизимининг барқарор ривожланишини таъминлаш ва атроф-муҳитни ўзаро ҳимоя қилиш бўйича ижтимоий аҳамиятга молик вазифаларни ҳал қилиш учун фойдали шартлар асосида давлат ва бизнес ўртасидаги ўрта ҳамда узоқ муддатли ўзаро ҳамкорлик шаклидир.

«Давлат-хусусий шериклик тўғрисида»ги қонуннинг янги таҳририда тузатишлар киритилган бўлиб, ДХШ қўлланиладиган фаолият соҳаларига қўйидагилар киради: чиқиндиларни тўплаш, ишлов бериш, йўқотиш, утиллаштириш; таълим; соғлиқни сақлаш соҳасидаги фаолият; туризм, маданият ва

спорт; йўллар ва шосселар қуриш; жамоат транспорти; темир йўл транспорти; ҳаво транспорти; электр энергетикаси; қайта тикланадиган энергия манбалари; логистика парклари; индустриал парклар; сув таъминоти; кишлоқ хўжалиги; канализация тизими; ахборот тизимлари; ҳар қандай бошқа секторлар ва кичик секторлар, фақат масъул давлат органи ёки ҳокимлик олдиндан маъқуллаган ҳолда қонун билан чиқариб ташланмагунга қадар [10].

Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва барқарор ривожланиш соҳасидаги жамоат ва давлат манфаатлари мувозанати асосида ижтимоий тотувликни таъминлаш учун жамият ва давлат ҳокимияти органлари ўртасидаги муносабатлар тизимининг давлат-давлат шерикликларини яратиш долзарб масаладир. Бу давлат органлари ва жамоат институтлари ўртасида ўзаро тушуниш ва ҳамкорликка еришиш, уларнинг ўзаро таъсирлашишининг самарали механизмларини яратиш имконини беради [11].

Тижорат бўлмаган шериклик кўринишидаги барча иштирокчилар учун жозибador инфратузилмани яратишда давлат-хусусий шериклик манфаатларини бирлаштириш мумкин.

Хулоса

Шундай қилиб, биз муаммоли вазиятларни ҳал қилиш бўйича умумий позицияларни ишлаб чиқишга қаратилган ўзаро муносабатларга мустаҳкамловчи таъсир кўрсатган ҳолда, ҳам давлат органлари, ҳам бизнес бирлашмаларининг фаолиятига сезиларли таъсир кўрсатадиган бирлаштирилган тузилмаларни шакллантириш зарурдир. Нодавлат нотижорат ташкилотлари ижтимоий жавобгарлик тамойилларидан фойдаланган ҳолда давлат ва бизнес ва жамият ўртасидаги муносабатларни ўрнатишда ўз ҳиссасини қўшиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Малышев, А. А., & Солодков, Н. Н. (2014). Факторы, влияющие на устойчивость эколого-экономической системы. *Нива Поволжья*, (1 (30)), 129-135.
2. Резник, Г. А., & Малышев, А. А. (2012). Механизмы управления устойчивостью эколого-экономической системы. *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки*, (4 (24)), 138-146.
3. Алимов, С. А. (2012). Теоретические основы экологического аудита территориально-хозяйственных систем. *Экономические и гуманитарные науки*, (7), 22-26. (<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17783882>)
4. Примов, Ф. А. (2017). Необходимость, степень и динамика административно-правового регулирования предпринимательской деятельности. *Российская юстиция*, (5), 20-23. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29115722>
5. Кудинова, Г. Э. (2014). Инновационное устойчивое развитие экономико-экологических систем региона. *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*, 16(1-6), 1791-1796. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23059102>
6. Рахмоназаров, П. Й. (2020). Ways to improve the management of economic and environmental systems. *Экономика и предпринимательство*, (7), 442-446.

7. Rakhmonazarov, P., & Akhunova, M. (2019). Theoretical aspects of sustainable development of regional economic ecosystems and assessment methods. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(8), 136-1
8. Rakhmonazarov, P. Y., & Usmonov, A. A. (2021). Analysis of ecological indicators of territories. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(10), 6-14., <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/NYU4S>
9. Рахмоназаров П. Й., Халилов А. (2018). Пути совершенствования организацией управления эколого-экономическими системами территории // Актуальная наука. 11. С. 26-28.
10. Rakhmonazarov, P. Y. (2021). Hududiy iqtisodiy-ekologik tizim tavsifi va uning barqarorligi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 517-521.
11. Rakhmonazarov, P. (2021). Evaluation of efficiency of management of sustainable development of economic and ecological systems. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (2-7), 63-67.

Citation:

Tuychieva, O.N.(2022). Modernization of production as a factor of increasing the efficiency of industrial enterprises. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 83-92.

Tuychieva, O.N.(2022). Ishlab chiqarishni modernizatsiyalashtirish sanoat korxonalarini samaradorligini oshirish omili. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 83-92.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656712>

DOI 10.5281/zenodo.6656712

Odina Nabieva, Tuychieva

Senior Lecturer of the Department of
Economics
Fergana Polytechnic Institute

UDC 005.591.6:061.5

MODERNIZATION OF PRODUCTION AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Abstract: *The article discusses the issues of the organization of production in modern conditions, the principles that should be taken into account in its improvement, the tasks facing enterprises today, the main directions of modernization of production based on the use of automated control systems. The article also discusses various methods of organizing production in foreign countries, as well as the main problems and ways of solutions in the study area.*

Keywords: *organization of production, economy of resources, variability of production processes, automation of production, social efficiency.*

Odina Nabieva Tuychieva

“Iqtisodiyot” kafedrasi katta o’qituvchisi
Farg’ona politexnika instituti

ISHLAB CHIQRISHNI MODERNIZATSIYALASHTIRISH SANOAT KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI

Annotatsiya: *Maqolada zamonaviy sharoitlarda ishlab chiqarishni tashkil etishning sanoat korxonalarini samaradorligini oshirishdagi o’rni, uni takomillashtirishda e’tiborga olinishi lozim bo’lgan tamoyillar, bugungi kunda korxonalar oldida turgan vazifalar, ishlab chiqarishni tashkil etishda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlaridan foydalanish asosida ishlab chiqarishni modernizatsiyalash yo’nalishlari o’rganilgan.*

Maqolada xorijiy davlatlarda ishlab chiqarishni tashkil etishda

qo'llaniladigan turli uslubiyatlar, shuningdek tadqiq qilinayotgan sohada mavjud bo'lgan muammolar va ularni hal etish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar: *ishlab chiqarishni tashkil etish, resurslarni tejash, ishlab chiqarish jarayonlarining o'zgaruvchanligi, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, ijtimoiy samaradorlik.*

Одина Набиевна Туйчиева

Старший преподаватель кафедры “ Экономика “

Ферганский политехнический институт

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация: *В статье рассматриваются вопросы организации производства в современных условиях, принципы, которые должны быть учтены в его совершенствовании, задачи, стоящие сегодня перед предприятиями, основные направления модернизации производства на основе использования автоматизированных систем управления. В статье рассмотрены различные методики осуществления организации производства в зарубежных странах, а также основные проблемы и пути решения в исследуемой области.*

Ключевые слова: *организация производства, экономия ресурсов, изменчивость производственных процессов, автоматизация производства, социальная эффективность.*

Kirish

Barchamizga ma'lumki 28 yanvar kuni O'zbekiston Prezidenti 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmonni imzoladi. Strategiya 7 ta yo'nalish va 100 ta maqsaddan tashkil topgan. Bo'lib, uning 3 - yo'nalishi bevosita milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlashga yo'naltirilgan maqsadlarni ko'zda tutadi. Unda milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirish maqsadi belgilangan bo'lib, ushbu maqsadni amalga oshirish bevosita ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish bilan bog'langan. [1].

Modernizatsiya jamiyat hayoti yoki ishlab chiqarish sohalaridagi har qanday jarayon va hodisalarni turli takomillashtirishlarni joriy etish orqali zamonaviy talablarga muvofiqlashtirish maqsadida o'zgartirishdan iborat.

Sanoatni modernizatsiya qilish korxonalar va ishlab chiqarish majmualarining ishlab chiqarish tizimini, birinchi navbatda, ishlab chiqarishning texnik-texnologik bazasini zamonaviy holatga keltirishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, ishlab chiqarishni tashkil etish va korxonaning ijtimoiy sohasini ishlab chiqarishning yangi moddiy-texnik bazasiga moslashtirish kerak.

Adabiyotlar sharhi

Tovar ishlab chiqarish texnologiyasining rivojlanishi va takomillashishi natijasida ishlab chiqarishni tashkil etish bilan bog'liq ma'lumotlarni umumlashtirishga urinishlar paydo bo'ldi. Ishlab chiqarishni tashkil etish sohasidagi birinchi ilmiy ish fransuz olimi L. Shevalerning "Korxonani tashkil etish texnologiyasi" asari, shuningdek, ingliz matematigi Charlz Bebbijning "Mashina va manufaktura ishlab chiqarish iqtisodiyoti" asari hisoblanadi.

Shuningdek, ushbu olimlardan tashqari Karl Marks, Adam Smit kabi olimlar, shuningdek, shveysariyalik iqtisodchi va tarixchi Jan Sharli Sismondi ishlab chiqarishni tashkil etishni o'rganishga o'z hissalarini qo'shdilar.

Rossiya olimlaridan N.F. Charnovskiy, A.K. Gasteva, N.A. Vitke ham o'z asarlarida ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqqanlar.

Natija va tahlillar

Korxonalarining ishlab chiqarish tizimlarini modernizatsiya qilish sharoitida ishlab chiqarishni tashkil etishni o'zgartirish sanoat korxonalarining ishlab chiqarish faoliyatini tashkil etishning innovatsion konsepsiyasining quyidagi qoidalariga asoslanishi kerak:

- ishlab chiqarishning yuqori iqtisodiy samaradorligini ta'minlash;
- ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarining moslashuvchanligi va o'zgaruvchanligini ta'minlash;
- qiymat yaratish va samarasiz jarayonlar hamda yo'qotishlarni minimallashtirishga e'tibor qaratish;
- ishlab chiqarishda inson omilining o'ta muhimligini tan olish va korxonaning ijtimoiy sohasini modernizatsiya qilish;
- ishlab chiqarish jarayonlarining murakkablik darajasini minimallashtirish va har tomonlama soddalashtirish.

Shakllangan qoidalar asosida sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish sharoitida ishlab chiqarishni tashkil etishni takomillashtirish yo'nalishlarini belgilovchi texnik, tashkiliy va iqtisodiy shart-sharoitlarning o'zaro ta'sirini aniqlash mumkin.

Ishlab chiqarishni samarali tashkil etish bo'yicha faoliyatning asosi ishlab chiqarishni tashkil etishning ishlab chiqarish tizimlari darajasiga ta'sir qilish imkoniyatini aks ettiruvchi tamoyillardan kelib chiqishi kerak. Tamoyillar asosiy qoidalar, dastlabki talablar bo'lib, ular asosida samarali ishlaydigan ishlab chiqarish tizimlarini yaratish, ular faoliyatini yo'lga qo'yish va takomillashtirish amalga oshiriladi. Ushbu tamoyillardan biri sifatida ishlab chiqarishni samarali tashkil etish nafaqat ishlab chiqarish tannaxsini kamaytirishga, balki resurslarni tejash bilan bir qatorda korxonaning barqaror ishlashiga, yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishga, ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirishga yo'naltirilishi kerakligi taklif etiladi. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha faoliyatni korxonaning tovarlar va xizmatlar bozorida ishtirokini yanada rivojlantirish va kengaytirishning muhim vositasi sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Barcha turdagi yo'qotishlarga qarshi doimiy kurash ham ishlab chiqarishni samarali tashkil etishning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanishi kerak. Ushbu tamoyilni amalga oshirish uchun mashina va uskunalarga katta investitsiyalar talab qilinmaydi.

Korxonaning ishlab chiqarish salohiyatini kundan-kunga yaxshilashga asosiy e'tibor qaratish lozim. Doimiy ravishda yo'qotish manbalarini izlash va topish, ularni minimallashtirish yo'llarini izlash kerak. Bunday tadbirlarni amalga oshirish korxonaning barcha darajadagi xodimlarini, jumladan, oddiy ishchilar va mutaxassislarni yo'qotishlarni bartaraf etish ishlariga jalb qilishni talab qiladi. Biz doimo ishlab chiqarish maydoni, asbob-uskunalar va xodimlardan maksimal darajada foydalanish haqida g'amxo'rlik qilishimiz, moddiy va ishlab chiqarish oqimlarini optimallashtirishimiz kerak. Chiqindilarning eng yomon turi bu inventardir. Ular korxonaning iqtisodiy ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatibgina qolmay, balki ishlab chiqarishni noto'g'ri boshqarishni, hal etilmagan ishlab chiqarish muammolarini ham niqoblaydi.

Ishlab chiqarishni samarali tashkil etishning alohida tamoyili ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirishdir. Gap, birinchi navbatda, mahsulotlarni ishlab chiqarishga kiritish uchun kutish vaqtini, operatsiyalar orasida turib qolish vaqtini kamaytirish, transport va nazorat operatsiyalari vaqtini qisqartirish, mehnat buyumlarining parallel harakatlanish jarayonini tashkil etish orqali mahsulot ishlab chiqarish siklining davomiyligini qisqartirish haqida ketmoqda. Shu bilan birga, buyurtmani qabul qilishdan tortib to iste'molchiga etkazib berishgacha bo'lgan barcha logistika zanjiri bo'ylab operatsiyalarning aniq bajarilishini ta'minlash kerak.

Resurslarni tejash siyosati ishlab chiqarishni tashkil etishda yuqori samaradorlikni ta'minlash vositasi sifatida ishlab chiqarish xarajatlarini belgilovchi eng muhim omillarni ajratib ko'rsatish tamoyiliga asoslanishi kerak

Ishlab chiqarish tannarxida jonli mehnatning ulushi muttasil kamayib, moddiy va energiya sarf-xarajatlarining ulushi ortib borayotgan zamonaviy sharoitda moddiy va energiya resurslarini tejash eng muhim vazifa sifatida ilgari surilmoqda. Ish haqi xarajatlari amortizatsiya ajratmalari miqdoriga teng bo'lgan sharoitda qo'l mehnatini mashina mehnatiga so'zsiz almashtirish haqidagi an'anaviy nuqtai nazar va ishlab chiqarishda eng murakkab hamda qimmatbaho asbob-uskunalaridan foydalanish yo'nalishini tanlash o'zini oqlamaydi. Jahon amaliyotida eng yaxshi firmalar mehnat samaradorligi va sifatini oshirishning barcha boshqa vositalaridan to'liq foydalanib bo'lingandan va ular o'zini oqlamay qolgandan keyingina avtomatlashtirishga murojaat qilishadi.

Ishlab chiqarishni tashkil etishning innovatsion konseptsiyasining muhim qoidasi ishlab chiqarish jarayonlarining yuqori moslashuvchanligi va o'zgaruvchanligini ta'minlash talabidir. Zamonaviy ishlab chiqarish dinamik bo'lishi kerak, ya'ni juda qisqa fursatda va eng kam xarajat bilan o'zgaruvchan bozor ehtiyojlariga javob berishi talab etiladi. Jixozlar, ishlab chiqarish jarayonlari, binolarning tuzilishi sotish bozoridagi o'zgarishlarga moslasha olishi lozim.

Moslashuvchanlikni oshirish uchun ishlab chiqarish tizimlarining o'zini o'zi boshqarish imkoniyatlaridan foydalanish kerak, xususan, ishlab chiqarish bo'linmalarining yacheykali tuzilmasini shakllantirish, ishlab chiqarish jarayonining elementlarini zaxiralash, guruhli ishlab chiqarishni joriy etish, o'z-o'zini boshqaradigan brigadalarni shakllantirish, uskunalarini sozlash va qayta sozlashning ratsional texnologiyasini joriy etish, korxonada mehnat salohiyatining malakaviy moslashuvchanligini oshirishga e'tibor qaratish muhim.

Bugungi kunda korxonalar beqaror va o'zgaruvchan muhitga moslashishga majbur. Belgilangan ishlab chiqarish rejalariga o'zgartirish kiritish uchun ishlab chiqarishga tegishli moslashuvchan texnologiyalarni joriy etish va shu bilan moslashuvchan ishlab chiqarish tizimlarini shakllantirish kerak.

Rivojlangan davlatlar, xususan Germaniya ishlab chiqarishida qo'llaniladigan to'rtta asosiy texnologiya (Production Planning Systems) diqqatga sazovordir :

- ta'minot zanjiri boshqaruv tizimlari ta'minot zanjiri boshqaruvi (SCM);
- sanoat robotlari va manipulyatsiya tizimlaridan foydalanish tizimi (IR);
- kompyuter-yordamchi ishlab chiqarishni avtomatlashtirilgan ishlab chiqarishni boshqarish tizimlari (COM).

Bugungi kunda ushbu texnologiyalar avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish kontseptsiyasi doirasida raqamli boshqariladigan mashina va uskunalarni joriy etish namunasidir. Avtonom tarzda ishlash, ular bir qator texnologik operatsiyalarni bajarishga qodir va shu bilan mehnat unumdorligini oshiradi. Dasturlashtiriladigan boshqaruv tizimiga ega bo'lgan CAM va IR tizimlari mahsulot va jarayonlardagi o'zgarishlarga tezkor javob beradi, bu esa ishlab chiqarishning yuqori o'zgaruvchanligi bilan ham buyurtma vaqtini qisqartirish va korxonaning ishlab chiqarish quvvatlaridan oqilona foydalanish imkonini beradi. [2]

Shuni ta'kidlash lozimki, ishlab chiqarishni tashkil etishning innovatsion kontseptsiyasining muhim jihati ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda tashkiliy-iqtisodiy masalalarni hal etishdan iborat. Ushbu muammolarni hal qilishda barcha korxonalar eng zamonaviy avtomatik uskunalarni sotib olish uchun cheksiz imkoniyatlarga ega emasligini hisobga olish kerak. Shuning uchun bunday uskunani sotib olish va uning ishlashini tashkil etish to'g'risidagi qaror jiddiy asoslashni talab qiladi. Quyidagi qoidalarni diqqat bilan o'rganish kerak:

- avtomatlashtirish vositalardan foydalanmasdan yuqori sifatli mahsulot olishning iloji bo'lmagan yoki ish samaradorligi va sifatini oshirishning boshqa manbalari qolmagan hollardagina ishlab chiqarishni avtomatlashtirishga murojaat qilish kerak;
- avtomatlashtirish vositalarini tanlashda uskunaning mumkin bo'lgan yuklanishi to'g'risida oqilona qaror qabul qilish kerak. Ko'p hollarda qo'llaniladigan avtomatik uskunalar iqtisodiy jihatdan o'zini faqat 2 yoki 3 smenali ish bilan oqlaydi;
- zamonaviy sharoitda avtomatlashtirish faqat butun texnologik zanjir avtomatlashtirilganda (mahsulotni loyixalashdan tortib uni yakuniy ishlab chiqarishgacha) samarali bo'ladi, Qisman avtomatlashtirish odatda qimmatga tushadi;
- ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish tizimi avtomatik jihozlardan samarali foydalanishga tayyor bo'lishi kerak. Ishlab chiqarishni tashkil etishni qayta qurish nafaqat asbob-uskunalarini sotib olish vaqtidan, balki muayyan turdagi uskunani tanlash vaqtidan ham oldin bo'lishi kerak;
- ishlab chiqarishni tashkil etish shunday shakllantirilishi kerakki, natijada o'z vaqtida texnik tayyorgarlik ko'rish, avtomatik jihozlarni zarur materiallar va asboblardan bilan ta'minlash, asbob-uskunalarini yuklashni asosli rejalashtirish, uni to'g'ri saqlash imkoniyati paydo bo'lsin.

Iqtisodiyotning innovatsion turiga o'tishda nomoddiy ishlab chiqarish resurslarining, jumladan, inson kapitalini rivojlantirishdagi roli izchil ortib bormoqda.

Ushbu yo'nalishdagi ishlarning muhim jihati korxonalarda innovatsion ishlab chiqarish madaniyatini shakllantirish hisoblanadi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish madaniyati korxonaning strategik resursi sifatida qaraladi va bu ko'p jihatdan korxonaning raqobatdosh afzalliklarini belgilaydi. Ishlab chiqarish madaniyati korxonani tashqi muhit talablariga va xodimlar guruhlariga hamda korxonaning alohida xodimlari o'rtasidagi munosabatlarni shakllantirish shartlariga moslashtirish usullari, qoidalarining yig'indisini aks ettiradi. Ishlab chiqarish madaniyati korxonada hayotining siyosati va mafkurasini, ustuvorliklar tizimini, qadriyatlar va xatti-harakatlar me'yorlarini rag'batlantirish mezonlarini jamlaydi.

Ishlab chiqarish madaniyatining umumiy maqsadi - korxonada sog'lom psixologik muhitni yaratish, o'z xodimlarini ma'lum axloqiy, madaniy qadriyatlarga ega bo'lgan, maqsadlari va taqdirlarining o'zaro bog'liqligini biladigan yagona jamoaga birlashtirishdir. Innovatsion ishlab chiqarish madaniyatining asosiy vazifasi korxonada imkoniyatlarini ishga solish asosida korxonaning uzluksiz innovatsion rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat;

Ko'plab davlatlarning mulkni isloh qilish tajribasi ko'rsatganidek, mulk egasining o'zgarishi xodimning o'z mehnati natijalariga zarur qiziqishini yaratish muammosini hal qilmaydi.

Zamonaviy sharoitlarda korxonalarda raxbarlarni va malakali ishchilarning unumli mehnatini to'liq e'tiborga oluvchi rag'batlantirish tizimini yaratishni ta'minlovchi iqtisodiy munosabatlarni o'rnatish ob'ektiv zaruriyat sifatida maydonga chiqmoqda. Ushbu vazifani hal qilish uchun mehnatni iqtisodiy rag'batlantirishning oqilona tizimini yaratish imkoniyatlaridan foydalaniladi.

Ishlab chiqarishni tashkil etishning ijtimoiy muammolarini hal qilishga asosli yondashuv muhim ahamiyatga ega. Ishchi xodimlarning ma'rifiy va madaniy saviyasining o'sishi, aholi turmush darajasining yuksalib borayotganligi, jamiyat hayotini demokratlashtirilishi insonning ishlab chiqarishdagi rolini oshiradi, bu esa o'z navbatida korxonada raxbarlari va olimlarni ish bilan band bo'lmagan aholini ishlab chiqarishga jalb qilish va ish samaradorligi, unumdorligi, sifatini oshirish uchun inson imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish yo'lida boshqaruv va tashkil etishdagi o'zgarishlar ustida fikr yuritishga undaydi.

Inson omilini faollashtirish muammolarini hal qilishda ishlab chiqarishni tashkil etish muhim o'rin tutadi. Aynan ishlab chiqarishni tashkil etish ishchining mehnat jarayonida uning dunyo miqyosida rivojlanishiga, mehnatda tashabbuskorlik va ijodkorlikning namoyon bo'lishiga, malakasini oshirishga intilishiga chaqiriladi..

Ma'lumki, ishlab chiqarishni tashkil etish jarayonida mehnatni tashkil etishning ma'lum shakllari, ishlab chiqarish ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlar shakllantiriladi, ishchilarning mustaqilligi darajasi belgilanadi.

Olimlarning ishlanmalari, mahalliy va xorijiy korxonalar tajribasi ishlab chiqarish muammolarini hal qilishda ko'plab yangi usul va uslublar mavjudligini baholash imkonini beradi. Avvalo, shuni e'tiborga olish kerakki, gap ishchilarning korxonani boshqarishdagi ishtiroki haqida emas, balki faqat ularni ishlab chiqarish faoliyati bilan bog'liq muammolarini hal qilishga faolroq jalb qilish haqida ketmoqda.

Ishlab chiqarishni zamonaviy tashkil etish texnik taraqqiyot imkoniyatlaridan foydalanish va mehnat jarayonida ishchining rivojlanishi asosida yuqori ijtimoiy samaradorlikni ta'minlashga qaratilgan. Shu bilan birga, ushbu yondashuvning asosiy postulati inson mehnati nafaqat sog'lom, balki ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lishi kerak degan pozitsiyadir.

Ishlab chiqarishni tashkil etishning asosiy ijtimoiy talablarini quyidagicha tavsiflash mumkin.

Ishchi tomonidan bajariladigan mehnat operatsiyalarining maksimal xilma-xilligi, uning nisbiy avtonomligi va mustaqilligi, mehnat sur'ati va ritmini erkin tanlash, operatsiyalar va ishlarni o'zgartirish imkoniyati, operatorning mehnatini yordamchi va tayyorgarlik ishlari bilan birlashtirish imkoniyati, kasbiy o'sish va xodimning faoliyati bilan bog'liq masalalar bo'yicha qarorlar qabul qilishda ishtirok etish kabi talablar.

Ishchining ushbu pozitsiyasi ratsionalizatorlik faoliyatiga, mehnatni yaxshilash yo'llarini izlashga, ijodkorlikni namoyon etishga undaydi.

Qulay mehnat sharoitlarini yaratish, ish o'rinlarini normal moddiy-texnik ta'minlash, ishning joriy natijalari to'g'risidagi ma'lumotlar, ish haqini uning natijalari bilan bog'lash katta ahamiyatga ega. Stressdan xalos bo'lish, ishchilarning ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va e'tirof etish hissi, mehnat jarayonida ijodkorlik imkoniyatlari kabi maqsadlarga erishish uchun harakat qilish kerak. Mahalliy va xorijiy korxonalar amaliyotida qo'llaniladigan bir qancha o'ziga xos ish yo'nalishlari mavjud.

Xodimning o'z ishidan qoniqishiga erishish imkoniyatini belgilaydigan asosiy shart ish joylarini talab bo'yicha tashkil etish hisoblanadi. Ishchi vaqtini, sog'lig'ini va asablarini material, asbob-uskunalarini qidirishga sarflamasligi kerak. Zamonaviy sharoitda ish tartibi, uning davomiyligi, ish turi va ritmining individual xususiyatlariga moslashish imkoniyati tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunda moslashuvchan ish vaqti, to'liq bo'lmagan ish kuni va boshqalar kabi shakllardan foydalanishga e'tibor qaratiladi. Bunday sharoitda ishlab chiqarish jarayonini tashkil qilish juda qiyin. Lekin, moslashuvchan ish grafigidan foydalanish ish vaqtining yo'qotilishini kamaytirishni, kadrlar qo'nimsizligini qisqartirish va individual mehnat unumdorligini oshirishni ta'minlaydi.

Ishlab chiqarishni samaradorligiga ishchilarning mehnat majburiyatlarini quyidagi ikki yo'nalishda kengaytirish orqali erishish mumkin:

- gorizontal, ishchi ko'p sonli operatsiyalarni bajaradi va bu mehnatni ortiqcha soddalashtirishning oldini oladi.

- vertikal, ishchilar o'z ishini rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilishda ishtirok etadi, bu esa ularning ishlab chiqarish jarayoniga ta'sirini oshiradi.

Ishchining mehnat funksiyalarini kengaytirishda ishlab chiqarish vazifalarining turli xilligi tamoiliga asoslaniladi, bu o'z navbatida charchoqni kamaytiradi va ishchining o'z vazifasiga bo'lgan munosabatining barqaror bo'lishini ta'minlaydi.

Ushbu tamoyilni amalga oshirish quyidagilarni ko'zda tutadi:

• ko'nikmalarning ko'p qirraliligi – ishchining bir necha kasblarni, operatsiyalarni, ishlarni o'zlashtirishi. Bu unga o'z mahoratining namoyon bo'lishidan qoniqish olishiga yordam beradi;

- topshiriqlarni bajarishda mustaqillik - ishchiga ma'lum bir darajadagi mustaqillik, uning ishini nazorat qilish huquqi beriladi;

- fikr-mulohazaning mavjudligi - ishchining ish natijalaridan xabardorligi.

Ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdagi muhim ijtimoiy jihat mehnatni me'yorlashdir. Mehnat me'yorlari uni tashkil etishda doimo mavjud bo'lib, ish haqini belgilashda hisobga olinadi. Korxonalarda bu ish davom etmoqda va qayta qurishga, takomillashtirishga muhtoj. Ayni paytda o'z oldiga modernizatsiyalash vazifasini qo'ygan korxonalarining aksariyati bu boradagi ishlarning dastlabki bosqichida turibdi.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan xolda bugungi kunda ishlab chiqarish korxonalarida samaradorlikni oshirishga to'sqinlik qilayotgan quyidagi muammolarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- material va energetik xarajatlarning oshib ketganligi;
- ishlab chiqarishdagi yo'qotishlarning mavjudligi va oshib borayotganligi;
- ishlab chiqarish jarayonlari sifatining pastligi, ishlab chiqarish jarayonlari sifatini baholash tizimining mavjud emasligi;
- ishlab chiqarish madaniyatining past darajasi;
- korxonalarda me'yorlashtirish jarayonlarining talab darajasida yo'lga qo'yilmaganligi, amaldagi me'yorlarning eskirganligi.

Xulosa

Xulosa qilish mumkinki, ishlab chiqarishni modernizatsiyalashni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun korxonalarining ishlab chiqarishni tashkil etishni takomillashtirish zarur. Buning uchun quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- moddiy va energiya resurslarini tejash imkoniyatlarini izlash va amalga oshirish, yuqori samarali uskunalarni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish tizimlarini yaratish, logistikadan keng foydalanish;
- yo'qotishlarni ularning paydo bo'lishi tabiati va manbalari, shuningdek ishlab chiqarishda mehnat ob'ektlari harakatini tashkil etish tamoyillarini to'liq yo'q qilish yoki kamaytirish yo'nalishlari bo'yicha tasniflash
- sifatni ta'minlash usullarini o'rganish, jarayonlar sifatiga ta'sir etuvchi omillarni, shuningdek uni takomillashtirishga qaratilgan tashkiliy zaxiralarni aniqlash;
- har bir xodimning eng samarali ishlashi uchun sharoit yaratish va korxonaning mehnat jamoasi oldida turgan muammolarni hal qilishda ishchilarning ijodiy faolligini namoyish etish uchun imkoniyatlar yaratish;
- ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishni raqamlashtirish, xususan boshqarishning dasturlashtirilgan tizimlaridan foydalanishni kengaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida Farmoni, [www lex.uz](http://www.lex.uz)
2. Ilyosov, A. A. and ets. (2020). Problems of the use of digital technologies in industry in the context of increasing the export potential of the country. ISJ Theoretical

& Applied Science, 10 (90), 113-117. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-10-90-23> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.10.90.23>

3. Khudoyberganova, D. (2020). To the problems of innovation into the educational process. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(10), 396-399.

4. Khudoyberganova, D. A. (2021). Current trends in trade and intermediary activities on world markets. *Theoretical & Applied Science*, (9), 271-278.

5. Kurpayanidi, K. I. Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov: AL-FERGANUS, 2022. – 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830.

6. Musaevna, U. Z., & Anvarjonqizi, X. D. (2021). To the Issues of Improving Personnel Motivation in Industrial Enterprises. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 1, 70-80.

7. Nazarova, L. T. Q. N. (2022). Kimyo sanoati korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy boshqaruvning ayrim xususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(3), 42-51.

8. To'xtasinova, D.R. (2022). Raqamli o'zgarishlar sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish muammolari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 52-56.). Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.65035543-191>.

9. Tuychieva, O. (2019). Questions of increasing economic efficiency of production. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(8), 105-108.

10. Tuychieva, O. N. (2020). On the problem of training competitive personnel for the digital economy. *Theoretical & Applied Science*, (5), 701-707.

11. Tuychieva, O. N. (2021). Determining the Cost-Effectiveness of Investments Specific Features. *Central Asian journal of innovations on tourism management and finance*, 2(12), 40-46.

12. Usmanova, Z. M., & Khudoyberganova, D. A. (2021). To improvement of existing personnel management mechanisms in light industry enterprises. *Frontline Marketing, Management and Economics Journal*, 1(08), 41-46.

13. Xamdanova, U., & Khudoyberganova, D. (2020). Impact of the pandemic on the introduction of elements of the digital economy. *Экономика и социум*, (7), 70-75.

14. Xudoyberganova, D. A. Q. (2022). O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot sharoitida mevasabzavotchilikka ixtisoslashgan korxonalar iqtisodiy faoliyatini rivojlantirish masalalari. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 282-287.

15. Ахунова, М. Х. (2020). The development of cotton-textile cluster's issues. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(4), 179-183.

16. Давлятова, Г. М. (2021). О некоторых направлениях развития промышленности узбекистана на перспективу. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (10-1), 101-105.

17. Давлятова, Г. М. (2021). О некоторых направлениях развития промышленности Узбекистана на перспективу. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (10-1), 101-105.

18. Жураев, Н. К. (2021). Глобальные проблемы современности и общество информационных технологий. *международный журнал консенсус*, 2(1).

19. Жураева, Н. К. (2020). Актуальные направления управления системой жилищно-коммунального хозяйства в Узбекистане. *Наука сегодня: задачи и пути их решения [Текст]: материалы*, 64.
20. Жураева, Н. К. (2021). Некоторые аспекты совершенствования управленческих механизмов жилищно-коммунальных услуг в Узбекистане. *Бюллетень науки и практики*, 7(12), 246-255.
21. Икрамов, М. А., & Набиева, Н. М. (2020). Необходимость инновационных методов управления и их классификация. In *Управление инновационными и инвестиционными процессами и изменениями в условиях цифровой экономики* (pp. 93-98).
22. Набиева, Н. М. (2020). Некоторые проблемы социальных наук в идеологических исследованиях. In *European Scientific Conference* (pp. 149-151).
23. Набиева, Н. М. (2022). Хизматлар маркетинги стратегиясига қўйилган талаблар тахлили. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(3), 24-41.
24. Тешабаева, О. Н., & Назарова, Л. Т. (2020). Классификация развития факторов инновационного потенциала предприятия в Узбекистане. In *Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари* (pp. 471-474).
25. Туйчиева, О. Н. (2021). К вопросу о роли нормирования труда как основе рациональной организации труда в условиях углубления интеграционных процессов в производстве. In *Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст* (pp. 261-264).
26. Туйчиева, О. Н. (2021). Экономический потенциал предприятий и его суть. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2(6), 49-53.
27. Туровец О.Г. Организация производства и управление предприятием М.: НИЦ ИНФРА-М-2019
28. Тухтасинова, Д. Р. (2020). Концептуальные основы управления человеческими ресурсами в инновационных организациях. In *Наука сегодня: теоретические и практические аспекты* (pp. 16-18).
29. Худойберганова, Д., & Кодирова, С. (2020). Некоторые вопросы эффективной конкурентоспособности субъектов предпринимательства. *Экономика и социум*, (7), 475-481.
30. Худойберганова, Д., & Шарафуддинова, Н. (2020). Влияние цифровой экономики на рынок труда: мировой опыт предотвращения безработицы. *Экономика и социум*, (7), 468-474.

Citation:

Usmanov, A.A. (2022). Application of economic methods of investment policies. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 93-98

Усманов, А.А. (2022). Инвестиция сиёсатини амалга оширишда эконометрик моделларни қўллаш. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 93-98.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656720>

**Akramjon Ahmadjonovich,
Usmanov**

*Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
Fergana Polytechnic Institute*

E-mail: akramjonusmonov67@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.6656720

UDC 338.242:303.72533

APPLICATION OF ECONOMIC METHODS OF INVESTMENT POLICIES

Abstract: *The article describes the ways of effective use of econometric models in the implementation of investment policy. The article describes the importance of investments in the regions of our country, the analysis of investments in industrial enterprises of the Ferghana region and the impact of investments on the gross regional product.*

Keywords: *investments, gross regional product, lag, correlation, autocorrelation, distributed econometric model by lag, Almon's lag, partial coefficients.*

Акрамжон Ахмаджонович Усманов
Иқтисод фанлари номзоди, доцент
Фаргона политехника институти

**ИНВЕСТИЦИЯ СИЁСАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ЭКОНОМЕТРИК
МОДЕЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ**

Аннотация: *Мақолада инвестиция сиёсатини амалга оширишда эконометрик моделлардан самарали фойдаланиш йўллари келтириб ўтилган. Мақолада мамлакатимиз ҳудудларига киритилаётган инвестицияларнинг аҳамияти, Фаргона вилояти саноат корхоналарига киритилган инвестициялар таҳлили ва киритилган инвестицияларни ялпи ҳудудий маҳсулотга таъсири аниқланган.*

Калит сўзлар: *Инвестиция, ялпи ҳудудий маҳсулот, лаг, корреляция, автокорреляция, лаг бўйича тақсимланган эконометрлик модел, Алмон лаги, хусусий коэффициентлар.*

Акрамжон Ахмаджонович Усманов
кандидат экономических наук, доцент
Ферганский политехнический институт

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация: *В статье описываются способы эффективного использования эконометрических моделей при реализации инвестиционной политики. В статье доказана важность инвестиций в регионах нашей страны, анализ инвестиций в промышленных предприятиях Ферганской области и влияние инвестиций на валовой региональный продукт.*

Ключевые слова: *инвестиции, валовой региональный продукт, лаг, корреляция, автокорреляция, распределенная эконометрическая модель по лагу, лаг Алмона, частные коэффициенты.*

Кириш

Ҳозирги пайтда давлатимиз томонидан амлга оширилаётган иқтисодий сиёсатнинг негизида иқтисодий ўсиш ётади. Бу эса мамлакат миқёсида кенг қамровли инвестицион фаолиятни такомиллаштириш ва фаоллаштиришни тақозо этади. Бугунги глобализация даврида жаҳон иқтисодиётининг ривожланиш босқичларини кузатиш натижасида шу нарсага амин бўлиш мумкинки, инвестициялар ҳар қандай жамият миллий иқтисодиётининг ривожланишида асосий пойдевор бўлиб ҳисобланади. Аммо, шуни алоҳида қайд этиш жоизки, инвестицияларнинг ҳаракат кўлами режали иқтисодиёт даврида қисман чекланган бўлиб, уларнинг иқтисодий самарадорлигига нисбатан, ижтимоий самарадорлиги устувор бўлади. Бозор муносабатлари асосида ўз иқтисодиётини тартибга соладиган давлатларда инвестициянинг иқтисодий имконияти мисли кўрилмаган даражада кенг ва аҳамиятли бўлади. Бунинг исботи ўлароқ биргина мамлакатда яратилаётган ялпи ички маҳсулот(ЯИМ)нинг ўсишига назар соладиган бўлсак, инвестиция фаолиятининг самарали ташкил этилишигина ЯИМнинг ўсишига бевосита таъсир кўрсатади.

Агар ЯИМ нинг ўтган йилга нисбатан ўсиши паст бўлса, бундай ҳолат инвестицион фаолиятнинг суст ташкил қилганидан далолат беради. Ўзбекистонни 2030-йилгача ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш концепсиясида макроиқтисодий барқарорликни ва иқтисодий ўсиш барқарорлигини таъминлаш, иқтисодиёт тармоқларининг рақобатбардошлигини, инвестицион ва экспорт салоҳиятини ошириш, тадбиркорликни ривожлантириш ҳамда ҳимоя қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, меҳнат бозорида кескинлик даражасини

пасайтириш, аҳоли даромадлари ўсиши ва кам таъминланганликни қисқартириш назарда тутилади.

Юқорида айтиб ўтилган фикрларнинг барчаси макро иқтисодий даражадами, микроиқтисодий даражадами ундан қатъий назар амалга оширилаётган инвестицион жараёни чуқур таҳлил қилиш, бу борада қабул қилинаётган қарорларни илмий асослашни тақозо этади. Бу йўналишда эса эконометрик моделлар ва замонавий компьютер технологиялардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Тадқиқот методологияси

Биз ушбу тадқиқотимизда динамик эконометрик моделлардан ушбу жараёнда фойдаланиш масаласига тўхталиб ўтамиз.

Натижа ва таҳлиллар

Маълумки, эконометрик модел динамик дейилади агарда у таркибига киритилган ўзгарувчиларнинг вақтнинг берилган t қийматидан олдинги ва ҳозирги қийматларини ҳам эътиборга олса. Яни, у ўрганилаётган ўзгарувчиларнинг вақтнинг ҳар бир қийматларидаги динамикани акс эттира олса.

Иқтисодий жараёнларни тадқиқ қилишда айрим ҳолларда натижавий кўрсаткичнинг ҳозирги t вақтдаги қиймати олдинги $t-1, t-2, t-3, \dots, t-l$, вақтларда таъсир этган омилларни эътиборга олган ҳолда моделлаштиришни тақозо этади.

Макро ёки микро даражада иқтисодий сиёсатни ишлаб чиқиш тескари масалани, яъни бошқарилувчи омилларнинг жорий йилдаги қиймати иқтисодий кўрсаткичнинг кейинги йилдаги қийматига қандай таъсир этишини ҳал этишни тақозо этади. Масалан, корхонага жорий йилда киритилган инвестиция кейинги йилдаги маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмига қандай таъсир кўрсатишини аниқлаш ёки бўлмаса t даврдаги пул массасини кўпайиши $t+1$ даврда ЯИМ ни қанчага ўзгартиради ва ҳ.з.

Омил ўзгарувчиларнинг нафақат жорий, балки бевосита ўзидан олдинги маълум вақт оралиғидаги яъний, лаг қийматларини ўз ичига олувчи эконометрик моделлар одатда лаг бўйича тақсимланган моделлар дейилади. Қуйидаги кўринишдаги эконометрик модел лаг бўйича тақсимланган моделга мисол бўла олади. Лаг қийматлари чекли бўлган бундай моделнинг умумий кўриниши қуйидагича бўлади[1].

$$Y_t = a + b_0 x_t + b_1 x_{t-1} + \dots + b_p x_{t-p} + E_t \quad (3)$$

Бу модел вақтнинг қандайдир t қийматида эркин ўзгарувчи яъний X қийматининг ўзгариши натижавий кўрсаткич Y қийматини L вақт оралиғида таъсир этиш даражаларини билдиради.

Моделда номаълум олдида иштирок этувчи регрессия коэффиценти b номаълум X бир бирликка ўзгарганда натижавий кўрсаткич ўртача қанчага ўзгаришини характерлаб беради. Бу коэффицент қисқа муддатли мультипликатор дейилади.

Вақтнинг $(t+1)$, бирлигида омил ўзгарувчи x_t нинг Y натижавий кўрсаткичга таъсири $(b_0 + b_1)$ ни ташкил этади $(t+2)$ да эса $(b_0 + b_1 + b_2)$ ни ташкил этади ва ҳ.к.з. Шу йўл ҳосил қилинган йиғинди оралик мультипликатор дейилади.

Лаглар сонини чеклилигини эътиборга олиб айтиш мумкинки, вақтнинг t бирлигида омил ўзгарувчи x_t нинг 1 шартли бирликка ўзгариши натижавий кўрсаткич Y ни 1 давр оралиғида $(b_0 + b_1 + \dots + b_l)$ бирликка ўзгаришига олиб келади.

Қуйидаги белгилашларни киритамиз:

$$b_0 + b_1 + \dots + b_l = b \quad (4)$$

b миқдорни одатда узок муддатли мултипликатор дейилади.

Фараз қилайлик,

$$B_j = b_j / b \quad (5)$$

Ҳосил қилинган миқдорни лаг билан тақсимланган моделнинг **нисбий коэффиценти** дейилади. Агарда барча B_j лар бир хил ишорага эга бўлса, ихтиёрий j

$$0 < B_j < 1$$

ва

$$\sum_{j=0}^l B_j = 1$$

Бу ерда B_j нинг ҳар бир қиймати мос равишда x_j омилнинг ўзгариши натижавий кўрсаткични $t+j$ вақт оралиғидаги ўзгартириш улушини кўрсатади.

B_j ларни қийматини аниқлаб олиш орқали стандарт формулалар ёрдамида кўп омилли регрессия тенгламасини яна иккита характеристикасини аниқлаб олишимиз мумкин: улардан бири ўрача лаг, иккинчиси медиан лаг.

$$l = \sum_{j=0}^l j * B_j$$

Бу катталик t вақт бирлигидаги эркин ўзгарувчи омил x_t нинг ўзгаришини натижавий кўрсаткич Y га таъсирининг ўртача даврини кўрсатиб беради.

Биз ушбу тадқиқот ишимизда юқорида айтиб ўтилган назарий билимларни амалий ахамиятини кўрсатиб беришга ҳаракат қиламиз.

Тадқиқот объекти сифатида Фарғона вилояти бўйича асосий капиталга киритилаётган инвестициялар танлаб олинди. Жадвал маълумотларидан шуни айтиш мумкинки, 2011-2020 йилларда Фарғона вилоятида асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми ўсувчи тендецияга эга. Бу эса вилоятда инвестицион сиёсат фаол ҳамда самарали йўлга қўйилганлигидан далолат бермоқда. 2011 йилда асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 387,5 млрд. сўмни, 2020 йилда эса 2990,0 млрд. сўмни ташкил этган. 2015 йилда асосий капиталга киритилган инвестициялар 2011 йилга нисбатан 88% га, 2020 йилда эса

2015 йилга нисбатан 4 мартабага, ҳамда 2020 йилда асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 2011 йилга нисбатан 7 мартабага ошганлигини кўришимиз мумкин [2].

1-жадвал. Фарғона вилоятида 2011-2020 йилларда асосий капиталга киритилган инвестиция тўғрисида маълумот

Йиллар	Ялпи ҳудудий саноат маҳсулот ҳажми (млрд.сўм)	Ҳудуд бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми (млрд. сўм)	Z0	Z1	Z2
011	4120,1	387,5			
2012	4596,9	455,6			
2013	5290,8	634,3			
2014	6596,4	672,0			
2015	7170,2	731,6	2881,0	4857,4	13509,6
2016	8040,7	747,8	3608,1	5800,9	16417,9
2017	9728,5	822,4	2973,8	6764,2	19871,0
2018	13613,8	1516,8	4490,6	7200,8	21150,0
2019	18661,2	2336,2	6154,8	8331,4	23242,2
2020	18438,6	2990,0	8413,2	10829,1	27769,8

Фараз қилайлик, $L = 4$ бўлган лаг бўйича тақсимланган моделни лаг структураси иккинчи тартибли полином ёрдамида ифодалангани деб, эконометрик моделни тузишга ҳаракат қиламиз.

Унинг умумий кўриниши қуйидагича бўлади:

$$Y_t = a_0 + b_1 x_t + b_2 x_{t-1} + b_3 x_{t-3} + b_4 x_{t-4} + E_t$$

Иккинчи тартибли полином учун қуйидагига эга бўламиз.

$$b_j = c_0 + c_1 j + c_2 j^2$$

Бу моделнинг параметрларини ҳисоблаш учун берилган маълумотлар ёрдамида янги ўзгарувчилани киритиб оламиз.

$$Z_0 = 731,6 + 672,0 + 634,3 + 455,6 + 387,5 = 2881,0$$

$$Z_1 = 672,0 + 2 * 634,3 + 3 * 455,6 + 4 * 387,5 = 4857,4$$

$$Z_2 = 672,0 + 4 * 634,3 + 9 * 455,6 + 16 * 387,5 = 13509,6$$

Буларнинг қийматлари юқоридаги жадвалда келтирилган. Шунга кўра қуйидагига эга бўламиз:

$$Y_t = a + c_0 Z_0 + c_1 \cdot Z_1 + c_2 Z_2$$

Ушбу тенгламадаги параметрларни топиш учун энг кичик квадратлар усулини қўллаймиз. Натижада қуйидаги тенгламани оламиз:

$$Y_t = 7114.75 + 10,69x_t + 8,23x_{t-1} + 6,43x_{t-2}$$

Хулоса

Курилган моделдан кўриниб турибдики, макро ва микро иқтисодиётда ўрганилаётган иқтисодий объектлар фаолияти натижаларини таҳлил ва назорат қилишда моделнинг асосланган коэффициентларидан фойдаланиш мумкин. Хусусан, 2020 йилда саноат тармоқларига киритилган инвестициялар ялпи ҳудудий маҳсулотни 10,69 бирликка оширади.

Олиб борилган тадқиқотимиз натижасида шуни айтиш мумкинки, макроиқтисодий ёки микроиқтисодий даражадами бундан қаттиқ назар, ўрганилаётган объектнинг фаолият натижаларини таҳлил қилишда, ҳамда унинг кейинги даврдаги ҳолатини прогнозлаштиришда эконометрик моделлардан, хусусан динамик эконометрик моделлардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Елисева, И., Курышева, С. В., Костеева, Т. В., Бабаева, И. В., & Михайлов, Б. А. (2002). *Эконометрика*. Федеральное государственное унитарное предприятие "Издательство" Финансы и статистика".
2. Rakhmonazarov, P. Y., & Usmonov, A. A. (2021). Analysis of ecological indicators of territories. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(10), 6-14.
3. Rakhmonazarov, P., Akhunova, M. (2019). Theoretical Aspects Of Sustainable Development Of Regional Economic Ecosystems And Assessment Methods. *Scientific Bulletin of Namangan State University*. Т. 1. (8). – С. 136-143.
4. Рахмоназаров, П. Й. (2020). Ways to improve the management of economic and environmental systems. *Экономика и предпринимательство*, (7), 442-446.
5. Рахмоназаров, П. Й., & Халилов, А. (2018). Пути совершенствования организацией управления эколого-экономическими системами территории. *Актуальная наука*, (11), 26-28.
6. Rakhmonazarov, P. Y. (2021). Hududiy iqtisodiy-ekologik tizim tavsifi va uning barqarorligi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 517-521.
7. Rakhmonazarov, P. (2021). Evaluation of efficiency of management of sustainable development of economic and ecological systems. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (2-7), 63-67.
8. Tsoy, D. end ets. (2022). Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, 14, 7192.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 4

Volume: 2

Published:

30.04.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Khudoyberganova, D., (2022). Importance of introduction of advanced technologies in the cultivation of fruit and vegetable products. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 99-106.

Xudoyberganova, D. A. (2022). Meva-sabzavot mahsulotlari yetishtirishda ilg'or texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 99-106.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656728>

DOI 10.5281/zenodo.6656728

UDC 336.215.332

IMPORTANCE OF INTRODUCTION OF ADVANCED TECHNOLOGIES IN THE CULTIVATION OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS

Abstract: *The article examines the importance of the introduction of advanced techniques and technologies in recent years in agriculture and horticulture. The study analyzes the complex measures for the cultivation, storage, processing and export of fruits and vegetables in the Republic, the use of advanced technologies of cultivation, modern methods of storage and processing of products and ways to use them in practice.*

Keywords: *horticulture, advanced technologies, refrigerators, refrigerated warehouses, global GAP(Good Agricultural Practices), farms, technical equipment*

Dilnoza Anvarjon qizi Xudoyberganova

“Iqtisodiyot” kafedrasi o‘qituvchisi

Farg‘ona politexnika instituti

MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA ILG'OR TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING AHAMIYATI

Annotatsiya: *Maqolada so'nggi yillarda qishloq xojaligi sohasida va mevasabzavot mahsulotlarini yetishtirishda ilg'or texnika va texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida Respublikamizda meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish, saqlash, qayta ishlash va eksport qilishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar, mahsulot yetishtirishning ilg'or texnologiyalarini qo'llash, mahsulotlarni*

Dilnoza, Khudoyberganova

Lecturer at the Department of

Economics

Fergana polytechnic Institute

Email: Dildil677091@gmail.com

saqlash va qayta ishlashning zamonaviy usullari tahlil qilingan va amaliyotda foydalanish yo'llari asoslangan.

Kalit so'zlar: *meva-sabzavotchilik, ilg'or texnologiyalar, sovutkichlar, sovitish omborlari, global GAP(yaxshi qishloq xo'jaligi amaliyotlari), dehqon xo'jaliklari, texnik uskunalari*

Дилноза Анваржон кизи Худойберганава
*Преподаватель кафедры «Экономика»
Ферганский политехнический институт*

ВАЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫРАЩИВАНИИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Аннотация: *В статье рассматривается важность внедрения в последние годы передовой техники и технологий в сельском хозяйстве и садоводстве. В исследовании анализируются комплексные мероприятия по выращиванию, хранению, переработке и экспорту овощей и фруктов в республике, использование передовых технологий выращивания, современных способов хранения и переработки продукции и способов их использования на практике.*

Ключевые слова: *садоводство, передовые технологии, холодильники, холодильные склады, глобальный НСП (Надлежащая сельскохозяйственная практика), фермы, техническое оснащение*

Kirish

Respublikamizda meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish, saqlash, qayta ishlash va eksport qilishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar jadal sur'atda amalga oshirilmoqda. Mahsulot yetishtirishning ilg'or texnologiyalarini qo'llash, mahsulotlarni saqlash va qayta ishlashning zamonaviy usullarini joriy etish meva-sabzavotchilik tarmog'ining barqaror rivojlanishi bilan bir qatorda oziq-ovqat mahsulotlari tanqisligining oldini olishga ham xizmat qiladi. Ekin maydonlarining kengayishi va olinadigan yalpi hosilning ortib borishi esa soha mutaxassislari zimmasiga katta vazifalarni yuklaydi.

Shu bilan birga meva-sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va sotish sohasidagi ilg'or tajriba tahlili ushbu mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilarning kooperatsiyasini rivojlantirishni samarali rag'batlantirish zarurati mavjudligini ko'rsatmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish miqdori ortib borgan sari ularni saqlash va qayta ishlash ham to'g'ri yo'lga qo'yilishi kerak, buning uchun yangi zamonaviy omborxonalar va qayta ishlash korxonalari bunyod etilishi, ularda fan-texnika yutuqlari va ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish, xorijiy tajriba-yutuqlarni o'rganib, ishlab chiqarishga keng joriy etilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Tahlillar va natijalar

So'nggi yillarda meva va sabzavotlarni yetishtirish, ularni saqlash va o'z vaqtida qayta ishlash maqsadida bir qator qonunlar va farmoyishlar qabul qilinmoqda. Shu sababli, yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yig'ib olish, saqlash va qayta ishlash korxonalari bunyod etilishi, qolaversa, bu boradagi fan-texnika va ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish, xorij tajriba va yutuqlarini o'rganib ishlab chiqarishga keng joriy etilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Modomiki, aholini yil davomida oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ravishda ta'minlab turish xalq xo'jaligining muhim vazifalaridan bin bo'lib qolaverar ekan, u holda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini katta hajmda sifatini buzmasdan saqlash va uni jahon andozalariga mos ravishda qayta ishlab, bozor talablariga mos mahsulotlarni uzluksiz yetkazib turish taqozo etiladi.

Demak, yetishtirilayotgan katta hajmdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yig'ib olish, saqlash va qayta ishlashni to'g'ri tashkil etmasdan turib, aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirib bo'lmaydi. Bu jarayonda ekiladigan navlarning seleksiyasiga, meva-sabzavot yetishtiriladigan hududning iqlim sharoitiga, tuproq unumdorligi va mahsulotlarning eksport xususiyatlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Bundan tashqari, tanlab olingan meva yoki sabzavotlarga agrotexnik ishlov berish jarayonini xalqaro standartlar talablariga mos holda olib borish talab etiladi. Bunday xalqaro standartlardan biri Yevropaning Global GAP xalqaro standartlar va sertifikatsiyalash tashkiloti bo'lib, mevasabzavotlarning mazkur standartlar bo'yicha yetishtirilishi va saqlanishi nafaqat Yevropa, balki boshqa rivojlangan mamlakatlar uchun ham savdo yo'llarining ochilishini ta'minlaydi. Global GAP qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun birinchi darajali standart bo'lib, qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish vaqtidan to mahsulotlarni yig'ib olishgacha bo'lgan, chorvachilik yo'nalishida esa ishlab chiqarishga kirishish vaqtidan oraliq mahsulot holatiga kelgungacha (boqish va so'yish) bo'lgan davrdagi barcha jarayonni qamrab olgan me'yoriy hujjatdir. Meva-sabzavotchilik sohasidagi yo'lga qo'yilishi talab etiladigan yana bir yo'nalish yetishtirilgan mahsulotlarga dastlabki ishlov berish va ularni turli omborlarda saqlash masalasi hisoblanadi. Meva-sabzavotlarni saqlash deganda, tabiiyki, ajdodlarimiz tomonidan foydalanib kelingan juda katta tarixiy tajriba ko'z oldimizga keladi. Shu bilan bir paytda meva-sabzavotlarni saqlash texnologiyalari shiddat bilan rivojlanmoqda. Meva-sabzavot mahsulotlarining o'ziga xos xususiyatlari, mahsulot yetishtiriladigan mintaqaning tabiiy sharoiti, mahsulot yetishtirilgan xo'jalikning moddiy-texnikaviy imkoniyatlariga qarab, mahsulotni saqlashning turlicha usullarini qo'llash mumkin. Bugun dunyo amaliyotida meva-sabzavotlarni saqlashning ikki usulidan foydalanib kelinmoqda. Bular vaqtinchalik va doimiy, ya'ni zamonaviy sovitkichli omborlar bo'lib, ularda meva-sabzavotlar va turli urug'liklar kabi qishloq xo'jaligi mahsulotlari saqlanadi.

Bugun mamlakatimizda zamonaviy sovitish omborlarini qurish va ularning ishlash texnologiyalari bilan tanishtirish bo'yicha bir qancha kompaniyalar faoliyat ko'rsatmoqda. Ular mijozning talab va istaklarini inobatga olgan holda asosan sovitish omborining ishlash quvvati va jihozlanganlik darajasiga qarab, turli davlatlarda ishlab chiqarilgan uskunalardan foydalanmoqda. Shuni aytish lozimki, bugun sovitish omborlari uchun zarur butlovchi uskunalarning 30-40 foizga yaqini yurtimiz tadbirkorlari

tomonidan ishlab chiqarilmoqda. Biroq sovitish omborlari uchun muhim bo'lgan kompressor, eshik, gazli muhitni boshqaruvchi (RGS) butlovchi qismlar chet mamlakatlardan olib kelinmoqda. Xorijiy davlatlardan keltirilishiga ko'ra eng arzon, foydalanilishiga ko'ra oddiy uskunalar Xitoydan, zamonaviyligi jihatidan o'rtacha bo'lganlari Turkiyadan va qolganlariga nisbatan sifatli va mustahkam, narxi jihatidan qimmat bo'lgan uskunalar esa Yevropa davlatlaridan keltirilmoqda. Bunday kompaniyalar faoliyatining asosiy yo'nalishlari zamonaviy transport-logistika markazlarini barpo qilish, energiya tejovchi zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda sovitish va muzlatish omborlari va majmualarini loyihalashtirish, modernizatsiya qilish va qurish hamda zarur texnik uskunalarni yetkazib berishdan iborat.

O'zbekistonda sovitkichli omborlarni qurish va ularga texnik ko'rsatishga ixtisoslashgan kompaniyalar

№	Nomi	Faoliyat turi	Tashkil etilgan yili	Manzili
1	“TECHNOCOOL ENGINEERING” MCHJ	Sig'imi ming tonnadan 50 ming tonnagacha bo'lgan sanoat sovitkichli omborlarni qurish	2010	Bobur ko'chasi, 77A-uy 100000 Toshkent shahar Tel.:(71)254-75-00 E-mail:technocool@inbox.ru
2	“AZN” MCHJ	Savdo va sovitish uskunalari, kichik va gabaritli sovitish va muzlatish kameralarini ishlab chiqarish	1999	Bog'ishamol ko'chasi 160-uy, Yunusobod tumani, Toshkent shahri Tel.:(71)235-11-30 Faks: (71) 234-34-75 E-mail:info@azn.uz
3	“GRIFON-SERVIS” MCHJ	Sovitish omborlari uchun uskunalari ishlab chiqarish va o'rnatish	2011	“Naberejnaya Chirchika” ko'chasi, 9-uy Bektemir tumni, Toshkent shahar http://grifon.uz
4	“HOLOD SISTEM SERVICE” MCHJ	Har qanday modifikatsiyadagi sovitkich va chiller agregatlarini ishlab chiqarish, o'rnatish, ishga tushirish	2005	Bunyodkor ko'chasi, 42-uy Toshkent shahar Tel.:(71)276-76-74 Faks.:(71)276-78-68 https://holod.uz
5	“TERMO COOL BITZER” MCHJ	Meva-sabzavotlarni saqlash uchun sanoat sovitkich kameralarini qurish	2013	Tolariq ko'chasi, 2-uy, Toshkent sh. E-mail:holidhon@mail.ru https://www.termo.uz
6	“FRIGO DINAMIC” MCHJ	Sanoat sovitkichlari va muzlatkichlarni loyihalash, yetkazib berish, o'rnatish	2010	Oqqo'rg'on ko'chasi, 21A-uy Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent sh. Tel/Faks: (71) 286-18-30 E-mail:frigodinmic@hotmail.com

Jadvalda nomi keltirilgan kompaniyalarning barchasi tadbirkor yoki mijozlarning talab va istaklariga qarab, turli davlatlarda ishlab chiqarilgan va sovitish omborlari uchun zarur bo'lgan asbobuskunalarni xarid qilish, o'rnatish va ishga tushirish ishlarini bajaradi. Bugun O'zbekistonda tobora rivojlanayotgan saqlash omborlari tizimi asosan zamonaviy sovitish omborlaridan iborat. Sovitish omborlarini loyihalash, qurish, ishga tushirish va ularga texnik xizmat ko'rsatish uchun tajribali mutaxassislar yordamidan foydalanish tavsiya etiladi. Zero, yurtimizda mazkur yo'nalishda faoliyat ko'rsatayotgan kompaniyalar mijozning talab va istaklaridan kelib chiqib, omborlarni mahalliy va xorijiy kompaniyalarning mahsulotlari bilan ta'minlash imkoniyatiga egadir.

Ma'lumki, meva va sabzavotlar mavsumiy bo'lib, yilning muayyan muddatida yeti shtiriladi. Shuning uchun ham ularni qayta ishlashni va uzoq muddat saqlashni tashkil qilmasdan turib, aholini yil bo'yi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashni hal qilib bo'lmaydi. Meva va abzavotlarni yetishtirish ko'paygan sari ularni saqlash va qayta ishlash ham takomillashib bormoqda.

Aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashni yaxshilash hamda ularning uzluksizligiga imkoniyatlar yaratish hozirgi zamonning eng dolzarb masalasidir. Buning uchun joylarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlab konservalash ishlariga yetarli e'tibor berish talab qilinadi. Meva va sabzavotlarni yig'ib-terib olish, tashish, saqlash va qayta ishlab konservalash ishlari ilmiy tashkil qilinsa, Respublikamiz hamda chet el texnika va texnologiyasida erishilayotgan yutuqlarga, ilg'or tajribalarga tayanib ish olib borilsa, ularning isrofbo'lishining oldini olgan bo'lamiz.

Hozirgi qishloq xo'jaligida o'tkazilayotgan izchil iqtisodiy islohotlar aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini to'laroq qondirish va shu bilan bir paytda bugungi kunning eng katta muammolaridan biri bo'lgan oziq-ovqat xavfsizligining oldini olish dolzarb masala hisoblanadi.

Tahlillar natijasining ko'rsatkichiga ko'ra, meva-sabzavotchilik mahsulotlari hajmlarining yildan-yilga oshib borishi saqlash va qayta ishlash tarmog'idagi bir qator muammo va kamchiliklarni bartaraf etish, sohani isloh qilishda zamonaviy innovatsion, resurs tejaydigan raqamli texnologiyalardan keng foydalangan holda tub burilishni amalga oshirishni talab etmoqda.

Xususan:

- respublikada umumiy ishlab chiqarish hajmlariga nisbatan mevaning 18,9 foizi, sabzavot va poliz mahsulotlarining 5,6 foizi, uzunning 9,5 foizi sanoat korxonalarida qayta ishlanmoqda;

- yetishtirilgan meva-sabzavot mahsulotlarini hududlarda saqlash uchun sovutgichlar bilan ta'minlanganlik darajasi 3,7 foizni (*sovitish omborxonalari yil davomida bor-yo'g'i 20-22% ga mahsulot bilan ta'minlangan*) tashkil etmoqda;

- mavjud sovutgichlarning aksariyati ma'nan eskirgan, texnologik jihatdan yangilanmagan, zamonaviy texnologiya va raqamli innovatsion ishlanmalar lozim darajada tatbiq etilmagan;

- soha uchun malakali kadrlar tayyorlash masalasiga innovatsion yondashuvni taqozo etmoqda. Ilg'or tajribali zamonaviy uskunalarni bilan ishlash qobiliyatiga ega, qayta

ishlash, saqlash yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlashga yetarlicha e'tibor berilmayapti;

- saqlash va qayta ishlash korxonalarining zamonaviy-texnologik talablari va hajmlaridagi mahsulotlar bilan yetarli darajada ta'minlash masalalariga tizimli yondoshilmayapti;

- transport va logistika sohasi zamon talabidan ortda qolmoqda;

- so'nggi yillarda meva-sabzavotchilikni yuritish intensiv texnologiya asosida olib borilmoqda. Natijada qishloq xo'jaligida foydalaniladigan resurslar, jumladan, YoMM, kimyoviy vositalar (*meva-sabzavot yetishtirish uchun 255 ming tonna fosforli, 290 ming tonna azotli o'g'it yetishmaydi*) va urug'lik narxlarining ortib ketishi, qishloq aholisi daromadlarining pastligi, shuningdek, mineral o'g'itlar, kimyoviy vositalarning qo'llanilishi, og'ir texnikadan foydalanish, yer resurslari sifatining yomonlashuvi, ekologik muvozanatning buzilishiga olib kelmoqda.

Xulosa

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning hozirgi bosqichida ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish, meva-sabzavotchilikni uzoq muddat barqaror rivojlanishini ta'minlab, tarmoq samaradorligini oshirish orqali oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabni qondirish, uning xavfsizligini ta'minlash, eksport geografiyasini kengaytirish hamda xalqimizning turmush sharoitini oshirish imkonini beradi. Ma'lumki, mamlakatimizdagi mavjud tabiiy-iqlim sharoiti qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, xususan, meva-sabzavotchilikni barqaror rivojlantirish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumati tomonidan sohani bozor munosabatlariga o'tish jarayonida meva-sabzavotchilikni rivojlantirishga ustuvor yo'nalishlar sifatida katta e'tibor qaratilmoqda. Zero, meva-sabzavotchilik mahsulotlarini tashqi bozorlarda sotish hisobiga mamlakat valyuta tushumining sezilarli qismi shakllanayotganligi ham sohani tubdan isloh qilish va jadal rivojlantirishning ustuvorligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Khudoyberganova, D. (2020). To the problems of innovation into the educational process. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(10), 396-399.
2. Khudoyberganova, D. A. (2021). Current trends in trade and intermediary activities on world markets. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, (9), 271-278.
3. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
4. Kurpayanidi, K. I. (2021). Financial and economic mechanism and its role in the development of entrepreneurship. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.1>
5. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. *Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and*

Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2022. Doi: <https://dx.doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>

6. Mamatova, Z. M., Nishonov, F.M. end ets. (2019). To the question of science approach to the construction of outsourcing business model of modern enterprise structure. *Dostijeniya nauki I obrazovaniya*. 7 (48). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/to-the-question-of-science-approach-to-the-construction-of-outsourcing-business-model-of-modern-enterprise-structure>

7. Margianti, E. S., (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>

8. Mukhsinova, S. O. end ets. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22.

9. Muminova, E. A. (2021). Directions for improving the organizational and economic mechanism of corporate governance in the textile industry. *Экономика и предпринимательство*, (2), 779-784.

10. Musaevna, U. Z., & Anvarjonqizi, X. D. (2021). To the Issues of Improving Personnel Motivation in Industrial Enterprises. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 1, 70-80.

11. To'xtasinova, D.R. (2022). Raqamli o'zgarishlar sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish muammolari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 52-56. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503554>

12. Usmanova, Z. M., & Khudoyberganova, D. A. (2021). To improvement of existing personnel management mechanisms in light industry enterprises. *Frontline Marketing, Management and Economics Journal*, 1(08), 41-46.

13. Xamdanova, U., & Khudoyberganova, D. (2020). Impact of the pandemic on the introduction of elements of the digital economy. *Экономика и социум*, (7), 70-75.

14. Xudoyberganova, D. A. Q. (2022). O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot sharoitida mevasabzavotchilikka ixtisoslashgan korxonalar iqtisodiy faoliyatini rivojlantirish masalalari. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 282-287.

15. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503328>

16. Набиева, Н.М. (2022). Хизматлар маркетинги стратегиясига қўйилган талаблар таҳлили. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 24-41. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503406>

17. Назарова, Л.Т. (2022). Kimyo sanoati korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy boshqaruvning ayrim xususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 42-51. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503479>

18. Худойберганова, Д. А. (2020). Фарғона вилояти саноат тармоқларига инвестицияларни жалб қилишнинг долзарб масалалари/Д. Худойберганова.

19. Худойберганава, Д., & Кодирова, С. (2020). Некоторые вопросы эффективной конкурентоспособности субъектов предпринимательства. *Экономика и социум*, (7), 475-481.

20. Худойберганава, Д., & Шарафуддинова, Н. (2020). Влияние цифровой экономики на рынок труда: мировой опыт предотвращения безработицы. *Экономика и социум*, (7), 468-474.

Year: 2022 Issue: 4

Volume: 2

Published:

30.04.2022

<http://alferganus.uz>**Citation:**

Abdullayeva, B.Y. (2022). Improving the efficiency of innovation processes in the textile industry. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 107-115.

Абдуллаева, Б.Ю. (2022). Повышение эффективности инновационных процессов на предприятиях текстильной промышленности. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 107-115.

Doi:<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656736>

DOI 10.5281/zenodo.6656736

UDC 336.7: 338

Barchinoy Yuldashevna,
AbdullayevaSenior Lecturer of the Department of
Management
Fergana Polytechnic Institute**IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATION PROCESSES IN THE
TEXTILE INDUSTRY**

Abstract: *Currently, innovation is considered as the main source of global economic growth. At the same time, modern global trends in innovative development are characterized by a structural restructuring of the economy. The article considers the directions of increasing the efficiency of innovative processes at textile enterprises. The practice of enterprises in the industry of Uzbekistan is being studied.*

Keywords: *Industry 4.0, innovation, innovation activity, innovative development, industry, industrial enterprises, textile industry, economy of Uzbekistan.*

Барчиной Юлдашевна Абдуллаева
Старший преподаватель кафедры “Менеджмент”
Ферганский политехнический институт

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Аннотаци: *В настоящее время инновации рассматриваются в качестве главного источника мирового экономического роста. Вместе с тем современные глобальные тренды инновационного развития характеризуются структурной перестройкой экономики. В статье рассмотрены направления повышения эффективности инновационных процессов на текстильных предприятиях. Изучается практика предприятий отрасли Узбекистана.*

Ключевые слова: *Индустрия 4.0, инновации, инновационная деятельность, инновационное развитие, промышленность, промышленные предприятия, текстильная отрасль, экономика Узбекистана.*

Барчиной Юлдашевна Абдуллаева

“Менежмент” кафедраси катта ўқитувчиси

Фаргона политехника институти

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Аннотация: *Ҳозирги вақтда инновациялар жаҳон иқтисодий ўсишининг асосий манбаи сифатида қаралмоқда. Шу билан бирга, инновацион ривожланишнинг замонавий жаҳон тенденциялари иқтисодиётни таркибий ўзгаришлари билан тавсифланади. Мақолада тўқимачилик корхоналарида инновацион жараёнлар самарадорлигини ошириш йўналишлари кўриб чиқилган. Ўзбекистон саноатидаги корхоналар амалиёти ўрганилган.*

Калит сўзлар: *саноат 4.0, инновация, инновацион фаолият, инновацион ривожланиш, саноат, саноат корхоналари, тўқимачилик саноати, Ўзбекистон иқтисодиёти.*

Введение

Международный опыт развития рыночной экономики показывает, что стабильный экономический рост, увеличение валового внутреннего продукта возможно только на инновационной основе при активном использовании современных научно-технических достижений, а также на способности хозяйствующих субъектов к инновационной деятельности и нововведениям.

По мнению ученых, в XXI веке, важная роль в решении стратегически важных задач разных стран принадлежит экономике, основанной на знаниях, или инновационной экономике. Например, за последние 15 лет количество людей, работающих в области инноваций, в США и Западной Европе удвоилось, а в Юго-Восточной Азии — в четыре раза. Доля инновационно активных промышленных предприятий в Европейском Союзе составляет более 56 %. В развитых странах мира 75% ВВП приходится на инновации.

Сегодня в Республике Узбекистан принимаются последовательные меры по обеспечению более широкой интеграции науки, образования и производства, созданию и применению новых знаний, внедрению инновационных технологий и передового опыта.

Разработана система множества различных показателей и индексов, позволяющая оценить уровень инновационного развития разных стран и регионов мира. В 2018 году масштабы этого исследования охватили 126 стран мира. В первую десятку стран вошли Швейцария (68,40), Нидерланды (63,32), Швеция (63,08), Великобритания (60,13), Сингапур (59,83) и США (59,81), Финляндия

(59,63), Дания (58,39), Германия (58,03), Ирландия (57,19), Российская Федерация заняла 46 место, Казахстан 74 место и Таджикистан 101 место.

Материалы и методы

Степень научной разработанности проблемы характеризуется достаточно большим числом публикаций, посвященным проблемам менеджмента инновационных процессов хозяйствующих субъектов, в том числе текстильных предприятий. Весомый вклад в развитие теории и практики управления инновациями внесли ученые: Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, Л.В. Канторович. Ученые рассматривают инновации с разных точек зрения: в зависимости от объекта и предмета исследования – как результат (И.Т. Балабанов, Г.Я. Гольдштейн, С.Д. Ильенкова, Л.В. Канторович, В.Г. Медынский, Р.А. Фатхутдинов); как изменение (Ф. Валента, М.Икрамов, Л. Волачек, Дж. Шумпетер); как процесс (Т. Брайан, С.В. Валдайцев, М.Турсунходжаев, В. Раппопорт, К. Пасс, Б. Лоус, Э. Пендлтон, Л. Чедвик, Б. Санто, Г.М. Гвишиани); с точки зрения обеспечения роста эффективности экономики и прогнозирования последствий НТП для ее развития (А.И. Анчишкин, С.С. Шаталин, Д.С. Львов, Ю.В. Яременко, Д.М. Гвишиани, Ю.В. Яковец, Е.В. Косов, Г.Х. Попов). Вопросы систем управления и оценки инновационной деятельности рассмотрены в научных исследованиях В.П. Баранчеева, Н.П. Месленникова, В.М. Мишина, Э.А. Козловской, Д.С. Демиденко, Е.А. Яковлева, Я.Г. Бучаева, Р.А. Фатхутдинова. Данными учеными созданы фундаментальные основы управления эффективностью инновационных процессов. Несмотря на большое количество научных работ и значительные достижения в теории и практике управления инновациями, имеется ряд вопросов, которые остаются постоянным объектом дискуссий.

Теоретико-методологической основой исследования являются работы ведущих отечественных и зарубежных экономистов по проблемам управления инновациями. Использованы законодательные и нормативные акты Республики Узбекистан, в том числе законы, Указы Президента Узбекистана, Постановления Правительства.

Результаты и обсуждения

Проведенный нами анализ показывает необходимость масштабной реализации мероприятий по оперативному внедрению современных инновационных технологий во всех отраслях народного хозяйства, социальную и другие сферы с использованием достижений науки и техники. Из-за отсутствия данных по многим показателям и отсутствия эффективной координации наша страна в последние годы не участвовала в Глобальном инновационном индексе, который являются влиятельными и международными организациями и требует переосмысления оценочных подходов. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, мировыми лидерами по общей сумме совокупных внутренних расходов на исследования и разработки (НИОКР) в открытой базе данных «Ключевые показатели науки и технологий» являются США, Китай, Япония, Германия (Таб.1).

Таблица 1. Расходы на НИОКР в процентах от ВВП в разных странах мира (2010-2018 гг.)¹⁷

№	Страны	Года								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Корея	3,47	3,74	4,03	4,15	4,29	4,31	4,4	4,3	4,2
2	Израиль	3,93	4,01	4,13	4,09	4,11	4,14	4,19	4,2	4,3
3	Япония	3,25	3,38	3,34	3,47	3,58	3,63	3,71	3,4	3,3
4	Финляндия	3,73	3,64	3,42	3,3	3,17	3,19	3,25	3,2	2,9
5	Швеция	2,94	2,97	3	3,06	3,05	3,08	3,18	3,2	3,3
6	Дания	2,71	2,79	2,87	2,83	2,84	2,89	2,97	2,9	3,0
7	Германия	2,74	2,76	2,7	2,74	2,80	2,82	2,9	2,9	2,9
8	США	1,73	1,79	1,93	2,01	2,05	2,11	2,17	2,7	2,8
9	Китай	2,94	2,97	3	3,06	3,05	3,1	3,16	2,0	2,1
10	Узбекистан	1,8	1,6	1,7	1,5	1,2	1,3	3,2	1,3	1,4

Национальные инновационные системы отличаются друг от друга разными формами, методами и источниками финансирования инновационной деятельности. Видно, что в таких странах, как Япония, Южная Корея, Китай, Германия и США, доля бизнеса в финансировании НИОКР в несколько раз превышает финансирование со стороны государственных структур, составляя 60-75 % от общего объема финансирования.

Таблица 2. Государственные бизнес секторы в НИОКР в разных странах мира, распределение финансовых ресурсов

№	Страны	Расходы на НИОКР (в долларах США)	Доля секторов в финансировании затрат НИОКР, %			
			Бизнес	Государство	Иностранн ые инвестиции	Другие
1	США	552,98	60,9	27,7	4,5	6,9
2	КНР	474,81	74,6	21,1	0,9	3,4
3	Япония	186,64	75,5	17,3	0,5	6,7
4	Германия	116,56	66,1	29,2	4,3	0,4
5	Южная Корея	88,23	75,7	23,8	0,3	1,1
6	Франция	63,12	55,4	35	7,6	2,0
7	Великобритания	49,61	46,6	27	20,7	5,7
8	Россия	58,62	28,2	67,6	3,0	1,2
9	Узбекистан	0,32	12,6	78,1	-	9,3

Поэтому элементы государственно-частного партнерства в финансировании инновационной деятельности в этих странах постепенно внедряются, а правовая база совершенствуется за счет расширения косвенных мер по стимулированию и активизации инновационной деятельности участников рынка.

Сегодня доля текстильных предприятий в швейной промышленности страны и объем выпускаемой ими продукции выше, чем у других.

¹⁷ Источник: <https://gtmarket.ru/ratings/research-and-development-expenditure>

**Таблица 3. Основные показатели инновационной активности
промышленных предприятий, %**

	Показатели	Годы				
		2010	2015	2016	2017	2019
1	Инновационная активность предприятия (доля предприятий, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем количестве проверенных предприятий за отчетный период)	8,4	8,5	8,6	9,1	9,5
2	Доля предприятий, внедряющих технологические инновации, в общем количестве проверенных предприятий за отчетный период	6,5	6,8	6,8	7,5	7,8
3	Сравнение инновационных товаров, работ и услуг в целом, выполненных работ и услуг	4,1	4,5	4,6	5,8	6,3
4	Доля затрат на технологические инновации в общем объеме товаров, выполненных работ и услуг	1,0	1,2	1,2	1,5	1,9
5	Доля предприятий, внедряющих организационные инновации, в общем количестве проверенных предприятий за отчетный период	1,1	1,2	1,3	1,7	1,9
6	Доля предприятий, внедряющих маркетинговые инновации, в общем количестве опрошенных предприятий за отчетный период	2,2	2,3	2,3	2,5	2,5

Поэтому подходы и принципы, принятые для базовых и комплексных систем, необходимо учитывать при формировании системы управления инновационной деятельностью.

Система управления инновациями должна решать следующие задачи:

- *отбор перспективных проектов для внедрения инновационных идей и формирование портфеля инновационных проектов для реализации с учетом государственных и отраслевых приоритетов инновационного развития;*
- *разработка методов оценки реализации инновационных проектов на предприятиях отрасли;*
- *оптимизация реализации инновационных проектов в промышленности.*

В последние годы в стране предпринято ряд комплексных мер по развитию текстильной, швейной, кожевенно-обувной и меховой отраслей легкой промышленности, расширению номенклатуры и ассортимента готовой продукции, а также всесторонней поддержке инвестиционной и экспортной деятельности предприятий. Была сформирована его правовая база. В частности, принятие Президентом Республики Узбекистан 16 сентября 2019 года № ПП-4453 «О мерах по дальнейшему развитию легкой промышленности и стимулированию производства готовой продукции»¹⁸ позволит увеличить объем промышленного производства в ближайшие годы.

По данным Госкомстата Республики Узбекистан, в январе-сентябре 2020 года предприятиями республики произведено 256,7 трлн сумов. Индекс

¹⁸ <https://lex.uz/ru/docs/4516522>

физического объема промышленного производства за январь-сентябрь 2019 года составил 97,3%. Наибольшая доля в структуре промышленного производства приходилась на долю обрабатывающей промышленности, на долю которой приходилось ее доля в общем объеме промышленного производства (82,6%).

За январь-ноябрь 2020 года доля текстильного производства увеличилась на 11,3 %, физический индекс увеличился на 14,4 %, а объем производства составил 30342,0 млрд. тенге. сум.

В условиях бурного развития экономики нашей страны роль промышленности сегодня становится все более важной. Одним из современных требований является инновационное развитие промышленности, обеспечение оборудованием и технологиями, соответствующими мировым стандартам, расширение экспортного производства в этой сфере.

Согласно статистическому анализу, проведенному ЦЭИР при Президенте Узбекистана доля промышленного сектора за последние годы существенно выросла, достигнув 28% ВВП страны и обеспечив работой 23,5% трудоспособного населения.

Рост доли промышленности в экономике стал результатом технической модернизации и наращивания производственных мощностей. Так если в 2016 году доля промышленности составляла 19,5%, то в 2021 она была уже 28%¹⁹. Годовой прирост за 2021 год оказался рекордным, достигнув 9,5%. Это вывело промышленность на уровень, который был у нее до начала пандемии.

Наибольшие темпы прироста промышленного производства наблюдались в прошлом году в Сурхандарьинской области – 26,8%. За ней следует Хорезмская (24,9%), Бухарская (25%), Джизакская (21,2%) и Наманганская (20,4%) области.

В общем экспорте в 2016 году доля текстиля составляла лишь 7,4% от общего объема, а в 2022 году ожидается увеличение ее до 18,8%. Одновременно увеличивается и число экспортеров внутри страны, и география импортеров.

В апреле 2022 года в силу вступает Специальная система преференций ЕС для устойчивого развития и надлежащего управления (GSP +). Узбекистану это сулит полную отмену пошлин на текстиль, одежду и пластмассовые изделия при поставке их в ЕС. Ожидается, что на первом этапе экспорт текстиля принесет нашей стране 300 миллионов долларов, а к 2025 году — 1,2 миллиарда.

На росте текстильной отрасли сильно сказалось развитие в стране хлопково-текстильных кластеров. Первый из них появился в 2017 году. Сейчас в Узбекистане насчитывается уже 122 хлопково-текстильных кластера, а доля обрабатываемого ими сырья выросла с 0,9% в 2017 году до 100% в 2021.

¹⁹ <https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1222036-rekordnyj-prirost-promyshlennogo-proizvodstva-v-2021-godu-povtorit-ne-udastysya.html#:~:text=%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4,%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20E2%80%93%2026%2C8%25.>

Таблица 4. Темпы роста промышленного производства по видам экономической деятельности

года	Объем промышленной продукции, млрд.сум	Темпы роста промышленного производства (в % к прошлому году))	следовательно,
			Темпы роста текстильного производства (в % к предыдущему году)
2012	57552,5	107,8	109,6
2013	70634,8	109,5	113,2
2014	84011,6	108,3	104,1
2015	97598,2	107,9	115,8
2016	111869,4	106,2	108,8
2017	148816	108,0	102,1
2018	235340,7	116,6	113,3
2019	322535,8	105,0	105,3

Известно, что объем промышленного производства включает в себя объем готовой продукции, произведенной предприятием, полуфабрикатов, экспортируемых, непроемленных объектов и объектов капитального строительства, т.е. работ по производству долговременной продукции, не завершенных в отчетном периоде. и производственные работы (услуги).

Если обратиться к данным (таблица 5), то в 2019 году предприятиями текстильной промышленности страны было затрачено 29946,6 млрд.сум. сум (рост на 20,6% по сравнению с 2018 годом), а швейная промышленность – 9165,8 млрд. сум. сумов (рост на 18,5% по сравнению с 2018 годом). Эти цифры показывают, что за последние 9 лет, по сравнению с 2011 годом, производство текстиля увеличилось в 4,4 раза, одежды – в 11,5 раза.

Таблица 5. Объем промышленного производства по видам экономической деятельности

Года	Предприятия текстильной промышленности		Предприятия по производству одежды	
	млрд.сум	В процентах %	млрд.сум	В процентах %
2011	6 736,9	101,3	795,2	119,6
2012	7 672,9	107,6	996,8	100,1
2013	8 898,3	113,2	1 165,8	106,1
2014	10 839,5	107,2	1 308,7	113,1
2015	13 241,7	110,5	1 585,3	111,5
2016	13 335,3	109,0	4 318,5	108,9
2017	16 763,3	100,5	6 108,2	110,5
2018	24 835,2	107,4	7 732,2	103,3
2019	29 946,6	105,3	9 165,8	108,7
2020	26 883,9	112,3	7 924,7	101,2

Заклучение

Таким образом формирование комплексной системы управления инновациями на предприятиях предполагает решение следующих задач:

- создание перечня взаимосвязанных документов, включающих концепцию технологической политики, программы энергоэффективности, технологическую дорожную карту, формирующих представление об основных направлениях инновационного развития предприятия;

- формирование и соответствующее распределение соответствующих функций организационных структур, отвечающих за инновационное развитие предприятия;

Оценивать и контролировать эффективность реализации программ инновационного развития предприятия;

- оценивать и контролировать эффективность реализации программ инновационного развития предприятия;

- создание необходимых условий для расширения научно-производственной кооперации при интеграции предприятий, образовательных, научных и иных организаций, а также действующих национальных, региональных, отраслевых, корпоративных и других инновационных систем.

Так, совершенствование инновационных процессов на предприятиях текстильной промышленности и увеличение количества инновационно активных предприятий позволит увеличить инвестиции в отрасль; структурные изменения в зависимости от отраслей обрабатывающей науки; желательно создать благоприятную нормативно-правовую среду для осуществления инновационной деятельности, создать новые рабочие места и, в конечном счете, повысить социальную привлекательность научно-технической деятельности.

Принимая во внимание изложенное, в целях эффективного развития инновационной деятельности в текстильной промышленности, исследований и разработок новых продуктов, услуг и методов их производства, новых производственных процессов, проектирования, конструкторских и других разработок, приобретения машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями необходимо внедрять новые методы инновационного маркетинга и управления.

Список использованной литературы:

1. Abdullaeva, B.Y., Bobokhujayev, B., Khojaev, A.S. (2021). The Study Of Rural Development Policy For Uzbekistan: Based On Model Of Saemaul Undong Development. *International Journal of Disaster Recovery and Business Continuity*, 11 (3), pp.2696–2701. ISSN: 2005-4289.
2. Akhmadovich, K. Z. (2019). Synergy effect textile clusters of Uzbekistan. *Asian Journal of Technology & Management Research [ISSN: 2249–0892]*, 9(1).
3. Angelis-Dimakis, A., Alexandratou, A., & Balzarini, A. (2016). Value chain upgrading in a textile dyeing industry. *Journal of Cleaner Production*, 138, 237-247.
4. Ashurov, M.S. (2022). Zamonaviy sharoitda o'zbekistonda innovatsion faoliyatning holati va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 15-30. doi: 10.5281/zenodo.6089821

5. Sabirov, O. S., Suyunov, Y. B., Aslonov, A. F. O., Subhonov, M. R. O., & Kamilov, A. Q. O. (2021). Improvement of Ways to Develop the Textile Industry on the Basis of Resource-Technology. *International Journal of Modern Agriculture*, 10(2), 1868-1877.
6. Shishoo, R. (2012). Introduction: trends in the global textile industry. In *The global textile and clothing industry* (pp. 1-7). Woodhead Publishing.
7. Wongwilai, S., Phudetch, P., Saelek, P., Khuptawat, A., Wongcharoensin, K., Chaitongrat, S., ... & Jermsittiparsert, K. (2022). The role of innovative ideas in business sustainability: Evidence from textile industry. *Uncertain Supply Chain Management*, 10(1), 285-294.
8. Zhang, Z., Cheng, H., & Yu, Y. (2020). Relationships among government funding, R&D model and innovation performance: A study on the Chinese textile industry. *Sustainability*, 12(2), 644.
9. Абдуллаева Б. Ю., Джураева Н. (2019). Основные причины формирования теневой экономики в предприятиях малого бизнеса. *Апробация*, (4), 68-71.
10. Абдуллаева, Б. (2015). Динамика и перспективы развития частного предпринимательства в Узбекистане. *Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов*, (5), 23-25.
11. Ахмедова, Г. А., Абдуллаева, Б. Ю. (2016). Современные методы диагностики банкротства и особенности применения эго в Республике Узбекистан. *Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов*, (3).
12. Ашуров, М. (2021). Проблемы формирования конкурентоспособной национальной инновационной системы Республики Узбекистан. *Общество и инновации*, 2(4/S), 213–223. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp213-223>
13. Муйдинова Г.К. (2021). Соккрытие механизмов управления персоналом на предприятиях. *Сегодня наука: факты, тенденции, прогноз*, 37-38.
14. Муйдинова, Г. К. (2021). Повышение инновационной активности промышленных предприятий Узбекистана в условиях пандемии (COVID-19). *Сегодня Наука: Факты, Тенденции, Прогнозы*, 13-15.
15. Шакирова, Ю. С. (2021). Перспективы развития текстильной промышленности узбекистана и возможности увеличения экспортного потенциала. *Бюллетень науки и практики*, 7 (12), 256-263.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 4

Volume: 2

Published:

30.04.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Ikramov, M.A., (2022). Problems and solutions of training of intellectual personnel in the conditions of digitalization of the economy. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 116-121.

Икратов, М.А., (2022). Иқтисодиётни рақамлаштиришда интеллектуал кадрларни тайёрлаш муаммолари ва ечимлари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 116-121.

Murat Akramovich, Ikramov

Doctor of Economics, Professor

Tashkent State University of Economics

E-mail: ikramov.m@mail.ru

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656746>

DOI 10.5281/zenodo.6656746

UDC 378

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF TRAINING OF INTELLECTUAL PERSONNEL IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

Abstract: *This article discusses the issues of training intellectual economists, their organization and improvement, and suggests a mechanism for organizing creative activities. The experience of training the staff of the Tashkent State University of Economics was used.*

Keywords: *intelligence, intellectual capital, intellectual property, stages of intellectual property formation.*

Мурат Акрамович Икратов,

и.ф.д., профессор

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ

Аннотация: *Ушбу мақолада интеллектуал иқтисодчи кадрларни тайёрлаш тизими, уни ташкил этиш ва такомиллаштириш, ижодий фаолиятни юритишдаги механизм таклиф этилган. Бу борада Тошкент давлат иқтисодиёт университети тажрибаси келтирилган.*

Таянч иборалар: *интеллект, интеллектуал капитал, интеллектуал мулк, интеллектуал мулк шакллантириш босқичлари.*

Мурат Акрамович Икрамов

д.э.н., профессор,

Ташкентский государственный экономический университет

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: *В этой статье рассматриваются вопросы подготовки интеллектуальных кадров-экономистов, их организация и совершенствование, предложен механизм по организации творческой деятельности. Использован опыт подготовки кадров Ташкентского государственного экономического университета.*

Ключевые слова: *интеллект, интеллектуальный капитал, интеллектуальная собственность, этапы формирования интеллектуальной собственности.*

Кириш

Иқтисодийнинг рақамлаштириш жараёнида мулк масалалари, уларни ҳал этилиши ва самарали фойдаланиш муҳим ўрин эгаллайди. Жамият ривожланган сари юқори малакали кадрларга бўлган эҳтиёж янада ошиб, тадбиркорлик фаолиятини юритишда ижодий ёндашувни талаб қилади. Бу борада интеллектуал мулк ижодий актий фаолият маҳсули ҳисобланиб, иқтисодий муаммоларни ҳал этиш борасида кадрларнинг, шу жумладан, иқтисодчиларнинг бозор иқтисодиёти муаммоларини ечишга қанча тайёр эканлигини ифодалайди.

Жаҳонда интеллектуал мулк ресурси замонавий рақамли иқтисодиётнинг ўзаги бўлиб, йилига 10 фоиздан кўпроқ суръатда усмоқда (Хитой-23 фоиз, АҚШ-5 фоиз, Франция-2 фоиз, Россия-5 фоиз) [4]. Ялпи ички маҳсулотда интеллектуал ресурслар улуши Европада 45 фоизни, Хитойда 12 фоиз ва Россияда 7 фоизни ташкил этган [5]. Ўзбекистонда эса ушбу кўрсаткични аниқ ифодалаш қийинлиги унинг статистикаси ҳамда уларга таъсир кўрсатувчи олимлар аниқ бўлмаганидандир. Бундай ҳолат мамлакатимизда интеллектуал мулкдан фойдаланиш ва ижодий ёш кадрларни тайёрлашда ўзига ҳос қийинчиликларга олиб келмоқда.

Охирги йилларда республикаимизда бу соҳа бўйича анча ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Интеллектуал мулк агентлиги шакллантирилди, давлат раҳбарининг “Интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари туғрисида”ги қарори ишлаб чиқилди [2]. Мамлакатимиз 1991 йилдан бошлаб Жаҳон интеллектуал мулк ташкилотига аъзо бўлган, 1993 йили эса саноат мулкни муҳофаза қилиш Париж Конвенциясига қўшилган. Интеллектуал мулк соҳасини ривожлантириш мамлакатимизнинг жаҳон интеграциясидаги

асосий омил эканлигидан келиб чиқиб, интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Аммо, юқорида таъкидлаб ўтилган Республикамиз Президентининг Қарорида 2021 йил 1 июнга қадар давлат бошқаруви органлари ва давлат корхоналари, илмий тадқиқот ва олий таълим ташкилотлари ўзларига тегишли бўлган интеллектуал мулкни (муаллифлик ҳуқуқи, турдош ҳуқуқлар ва саноат мулки) объектларини тўлиқ хатловдан ўтказиб, уларни бухгалтерия ҳисобидан ўтказилиши керак эди. Минг афсус, ушбу топшириқ ҳали охиргача етказилгани йўқ. Ушбу Қарорда интеллектуал мулк соҳасига оид фанларни кадрлар тайёрлаш тизимида жарий этишнинг биринчи босқичида, 2021/2022 ўқув йилидан бошлаб олий таълим ташкилотлари, жумладан, бизнинг иқтисодиёт университетимиз, хусусан, ишлаб чиқариш ва техник, қишлоқ ва сув хўжалик соҳалардаги таълим йўналишларида илғор хорижий тажриба асосида ҳамда ёш авлод орасида ижодкорларнинг меҳнатига бўлган ҳурмат ҳиссини шакллантиришга қаратилган интеллектуал мулк фанларини жорий этилиши режалаштирилган.

Тадқиқот натижалари

Тошкент давлат иқтисодиёт университетида ҳозирги кунда хориждан 37 нафар профессорлар доимий равишда ўқув жараёнида фаолият юритишмоқда, деярли барча мутахассислик кафедраларда интеграцион фаолиятини юритиш борасида ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш ташкилотларида ўзларнинг филиалларини очишиб, унда маъруза ва амалий дарсларни соҳада фаолият олиб борувчи амалиётчиларнинг иштирок этиши таъминланган. Албатта, бундай тадбирларнинг ҳаммаси юқори малакали, интеллектуал иқтисодчи кадрларни тайёрлаш борасида ҳали етарли эмас. Айниқса, интеллектуал мулк бозоридаги яратувчилар ундан фойдаланувчи корхона ва ташкилотлар фаолиятини таҳлил қилиш услубиётини такомиллаштириш, ахборотларнинг ишончилиги, тўлиқлик даражаси ва фойдаланувчиларнинг талабларига мос келишини таъминлаб, миллий илм-фанни бойитишга хизмат қилиш муаммолари етарли даражада ҳал этилмаган.

Университетимиз олимлари томонидан интеллектуал мулк бозорида илғор инновациялар савдо оқими юқори бўлган ахборот технологиялар соҳасидаги лойиҳаларни тижоратлаштиришда хорижий инвестициялар, халқаро ташкилотлар ва тадбиркорларнинг маблағларини жалб этишнинг “инсонларнинг жамоат ҳиссаси” орқали молиялаштириш муаммоси ҳал этилган [3, 10 б.].

Таҳлиллар

Бизнинг фикримизча, ижодий ёнашадиган иқтисодчиларни тайёрлашда, айниқса, магистратура босқичида, уқитиш тизимини тубдан ўзгартириш лозим. Ҳозирги кунда кредит-модуль тизимини киритишда янада оммавийлик ёндашув амалга оширилмоқда. Чунки бакалавриятда 240 кредит ажратилаётган бўлса, магистратурада эса 120 кредит режалаштирилган. Бундай ёндашув мутахассисларни креатив фикрлайдиган, вазифаларига ижодий ёндашуви шаклланишига ҳалақит қилади. Чунки, бизнинг фикримизча, ҳозирги кунда магистратурадаги мавжуд мутахассисликларга бир хил мезонда қараш нотўғри

бўлса керак. Уларда тармоқ хусусиятлари ва соҳа талабларидан келиб чиққан ҳолда, бизнинг тасаввуримизда, магистратурада мутахассисликларга тайёргарлик кўрсатишда табақаланишини амалга ошириш лозим бўлади.

Хорижий тажриба ва бозор иқтисодиётига ўтиш талаблари шуни кўрсатмоқдаки, магистратурадаги ўқитишни уч табақага тақсимланиши лозим бўлади. Булар, хорижда тайёрланаётган МВА, яъни, бизнес фаолияти магистрлари, иккинчи гуруҳга МА, яъни, маъмурий фаолиятга тайёргарлик кўраётган магистрлар, ва, ниҳоят, учинчи тоифа, педагог ва илмий ходим бўламан деганларга ажратилиши мақсадга мувофиқдир.

Хулоса

Юқоридаги уч хил тоифаларга тақсимланиши ўқиш муддати ва ундаги ўтилаётган фанлар, улардаги назарий ва амалий дарслар билан фарқланиши лозим. Масалан, бизнинг фикримизча, бизнес фаолиятини ташкил этиш мутахассислигини танлаганларга ўқиш давомийлиги бир йил муддати билан чегараланганлиги маъқул. Ушбу муддатда уларга қандай қилиб хусусий бизнесни ташкил этиш, банк, солиқ, бож ва бошқа ташкилотлар билан ишлаш асосларининг назарий ҳамда амалиёти ҳақидаги билимларни бериш кифоя. Бошқача қилиб айтганда, биринчи тоифа давогарларга диплом эмас, балки хусусий бизнес юритиш кўникмаларига эга бўлиш муҳимроқдир. Магистратуранинг чиқиш иши тариқасида диссертация эмас, балки тадбиркорлик фаолиятини самарали юритиш учун ишлаб чиқилган бизнес-режа билан кифояланиш етарли бўлади.

Иккинчи гуруҳга кирувчи магистрантларнинг асосий мақсади келажакда давлат ёки бошқа мулк ташкилотларида раҳбар лавозимида ишлашга тайёргарлик кўриши, лавозимларда ўсиш учун етарли даражада билим ва кўникмага эга бўлишга ҳаракат қилишади. Бизнинг фикримизча, раҳбар бўлиш учун аксарият аҳолининг қатлами интилса ҳам, аммо бунга Аллоҳдан берилган қобилият ва фазилатлар бўлиши керак. Бу дегани, қолганлардан яхши раҳбар ёки менежер чиқмайди деган нарса эмас, фақат улардан кўпроқ меҳнат ва билим талаб қилинади. Бу қўшимча вақт, маблағ, соғлиқ ва бошқа омилларни мавжудлиги зарурдир. Шу сабабдан бўлажак менежерлар учун магистратурада назарий дарслар бир ўқув йилида ташкил этилиши, иккинчи йили эса корхона ёки ташкилотларда раҳбар ўринбосари тариқасида амалиёт ўташи керак бўлади. Битирув иши ҳам диссертация шаклида эмас, балки амалиётдаги тажрибадан фойдаланган ҳолда кейс-стади ёки конкрет ҳолатни таҳлил қилган ҳолда раҳбар қарорини ишлаб чиқиш салоҳиятини кўрсата олиши керак бўлади.

Магистратуранинг учинчи гуруҳи педагогик ва амалий фаолият билан шуғулланмоқчи давогарлардан иборат бўлиши керак, ўқиш муддати икки ёки уч йилга режалаштирилиб, битирув иши магистрлик диссертацияси шаклида амалга оширилади. Имконияти бўлса ушбу диссертация фалсафа доктори, яъни PhD бажарадиган ишнинг асоси бўлиши керак. Ана шу тоифа магистрантларда кредитлар миқдори 120 бўлса арзийди, чунки булар мутахассислик фанларидан ташқари илмий тадқиқот ишларини олиб бориш асосларини, педагогика, психология, методика ва бошқа фанларни чуқурроқ ўрганиши лозим бўлади. Аммо

умумий фанлар ўтилиши фақат ё йил, яъни 2 семестр давомида бўлиши, қолган даврда магистрант индивидуал равишда ўзининг илмий раҳбари билан ишлаши керак бўлади. Фақат шундай ҳолатда, бизнинг фикримизча, магистратура олдида қўйилган вазифаларни амаога оширишга имконият бўлиб, келажакда ижодий ёндаша оладиган креатив, иқтидорли кадрлар тайёрлаш имкониятига эга бўламиз.

Маълумки, интеллектуал мулкни шакллантиришда нафақат олий ўқув юртлири, ижодкор кадрларга эҳтиёж мавжуд бўлган давлат ташкилотлари, корхоналар ва тадбиркорлик манфаатдордирлар. Демак, уларнинг ҳам юқори малакали, ижодий фаолият юритадиган, бозор шароитида фаолиятни амалга оширадиган кадрларни тайёрлашда фаол иштирок этишлари зарурдир. Бу борада “таълим-илм-ишлаб чиқариш” интеграциясини амалга ошириш муҳим ўрин тутиб, иқтисодиёт университетида амалга оширилаётган йиллик “Очиқ эшиклар куни”, “Меҳнат ярмаркаси”, инновацион ва интеграция бўйича давра суҳбатлари, илмий семинар ва конференциялар, ишлаб чиқаришдаги кафедра филиалларининг фаолияти тажрибасини оммалаштириш муҳим ўрин тутди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 29.10.2020 йилдаги ПФ-6097-сон. <https://lex.uz/docs/5073447>
2. Интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 28.01.2021 йилдаги ПҚ-4965-сон. <https://lex.uz/docs/5248263>
3. Aybek, T., & Fozilov, A. (2021). Current Issues of Training Qualified Personnel. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management And Finance*, 2(11), 20-24.
4. ВОИС: ИС в фактах и цифрах. Всемирная организация интеллектуальной собственности. Geneva 20 Швейцария ISBN: 978-92-805-3213-5. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_943_2020.pdf
5. Князев, С. Н., Мальченко, Н. С., Мальченко, С. Н., & Ганчарик, Л. П. (2021). Обучение кадров управления в условиях цифровой трансформации. In *Управление интеллектуальным капиталом в экономике знаний* (pp. 63-82).
6. Макаров, М. И., & Сериков, В. В. (2021). Подготовка научно-педагогических кадров в научном учреждении. *Отечественная и зарубежная педагогика*, 1(1), 30-42.
7. Семченко, Е. Е., Ашурбеков, Р. А., & Круглинский, И. К. (2017). *Оценка интеллектуального труда в системе подготовки кадров: проблемы классической теории и методологии. Монография*. Проспект.
8. Суннатов М.Н. Ўзбекистон Республикасида интеллектуал мулк бозорини тартибга солиш механизмини такомиллаштириш. PhD диссерт. Автореферати, ТДИУ, 2021
9. Томакова, И. А. (2021). Университет как интегратор инновационных образовательных процессов подготовки кадров для развития цифровой экономики

региона. *Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент*, 11(2), 163-179.

10. Образование в Узбекистане. – Ташкент, 2022.

Citation:

Panjikidze, Z. (2022). Academic mobility in the educational process. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 122-125.

Panjikidze, Z. (2022). Academic mobility in the educational process. *SJ Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 122-125.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656749>

DOI 10.5281/zenodo.6656749

Zurab, Panjikidze

PhD

Batumi Shota Rustaveli State
University, Batumi, Georgia

UDC 338.1

ACADEMIC MOBILITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract: *This article discusses the role of academic mobility in the educational sphere, namely, its causes. The advantages of this phenomenon and its consequences are revealed. The chronology of academic mobility, as well as statistics of students among different countries are studied.*

Keywords: *academic mobility, higher educational institution, quality of education, training program.*

Зураб Панджикидзе

PhD

Батумский государственный университет имени Шота Руставели,
г. Батуми, Грузия

**АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ**

Аннотация: *В статье рассмотрена роль академической мобильности в образовательной сфере, а именно, ее причины. Выявлены преимущества данного явления и ее последствия. Изучена хронология академической мобильности, а также статистика студентов среди различных стран.*

Ключевые слова: *академическая мобильность, высшее образовательное учреждение, качество образования, программа обучения.*

Introduction

The relevance of the research topic is due to a number of factors. The development of academic mobility of students in modern conditions acts as a strategic goal not only at the university level, but also nationwide. For a Georgian student, participation in mobility programs acts as a motivation for learning foreign languages, replenishing cultural and professional experience. It is important that after receiving this experience, students return back to their home university. On the one hand, it stimulates the process of international integration in higher education. On the other hand, it promotes the popularization of domestic values among students abroad.

Analysis and results

Under the influence of globalization, changes in the field of higher education in Georgia at the beginning of the XXI century acquire a systemic character, reflecting the direction and content of the process of internationalization of education as a whole. As a macro-educational parameter, internationality is now one of the key criteria for the quality of higher education in the country. The dynamics of the global scientific and educational space is characterized by a change in the positions of the leading subjects of science and higher education as a result of the development of the system of international academic mobility. In the process of exporting and importing educational services, the influence of different countries, including Georgia, on changes in the content and forms of organization of educational activities in the training of highly qualified specialists who are able to actively participate in the creation and use of the achievements of modern science for the benefit of all mankind is revealed.

The formation of conditions for the integration of education with science and industry, the creation of innovative infrastructure at the university and the region, the introduction of new standards in education, the development of forms of transnational education, the harmonization and unification of education systems and their integration into the global scientific and educational space require profound transformations in the field of higher education in Georgia. Consistent achievement of new strategic goals will contribute to the improvement of institutional mechanisms for the development of national education. The internationalization of higher education in Georgia at the turn of the XX–XXI centuries has created a solid foundation for the introduction of new principles for the formation and implementation of international academic mobility as a social process.

Global transformational changes in modern society have strengthened the main trends in the development of domestic universities:

- 1) development of mechanisms to enhance international academic mobility through the development of networking;
- 2) increasing the importance of intercultural communication in the scientific and educational space;
- 3) strengthening the differentiation of universities depending on the level of development and support of the region in which it is located;

4) the need to apply a network geographically differentiated approach in monitoring the effectiveness of domestic universities. These trends require rethinking the main models of higher school development and adjusting the priority directions in the strategy of Georgia's entry into the world scientific and educational space, which meets modern challenges.

The Bologna Process is a vivid example of an attempt by countries to unite in solving issues of international cooperation, recognition and equivalence of knowledge. Academic mobility of students in this context is one of the main goals of the Bologna Agreements. Moreover, in modern conditions, higher education institutions are in fierce competition with each other. Quantitative indicators of academic mobility (the number of foreign students, the number of participants in exchange programs or mobility programs, partnership agreements with foreign universities) not only allow the university to claim a worthy place in the world educational rankings, but also promote the image of the university on the world stage.

The term "academic mobility" is known to many students by various concepts (change of school, university, college or vocational training). And, especially, this topic is close to those students who have graduated from a university in another country and are studying today, as well as within one country. The relevance of academic mobility is primarily associated with an increase in scientific horizons or a change in the direction of training and obtaining new professional skills and abilities, as well as in-depth study according to the chosen training program.

Considering academic mobility in chronology, we can say that it was before. And the priority direction was European countries both then and today.

The important role of academic mobility is connected, first of all, in the in-depth study of the program in which the student studies, regardless of the level of education. Another important role of academic mobility is familiarization with new knowledge in a particular field of science. It can include new knowledge on the training program, which would not be taught in any other educational institution. The third role of academic mobility is the study of science from the point of view of the country in which the educational institution is located. And an equally important role of academic mobility is getting to know new people and familiarizing with the culture that exists in the country. This is an acquaintance with new people who may be friends in the future, as well as with new teachers who will open the doors to a completely new field of science for a student.

Despite such a number of advantages, academic mobility has negative sides.

Firstly, it is a possible outflow of "minds" from one country to another. The main reasons for this phenomenon are the advantages of studying science in another country (high achievement in science among countries) and high wages.

Secondly, it is the possibility of dissatisfaction in the chosen country or the chosen training program. However, this is unlikely, since students make choices based on what is closer to their specialization.

And thirdly, there is dissatisfaction in the culture of the chosen country. There are many examples of such a phenomenon, for example: I didn't like this country (although studying in this country was worth it); I didn't like the relationship in the country; it's unusual in a new foreign country.

If we consider the statistics of various countries that accept foreign students to study under various programs, and the countries from which those students leave, the statistics look like this. Top 6 countries that are popular with students: the United States of America, Great Britain, Germany, France, Australia and Canada. In addition to the leading countries, this list may include countries with a rapidly developing academic system in the future, which include: Japan, Spain, China, Italy, Austria, New Zealand, Switzerland, South Korea and the Netherlands. The top countries from which a large number of students leave are, first of all, China, India and South Korea (according to the report of the International Institute of Economics and Finance - ICEF - for 2021). According to UNESCO, these countries also include Germany, France, Saudi Arabia, the United States of America, Malaysia and Vietnam.

Conclusion

Thus, the role of academic mobility in the student's educational process is very important, because where and at what level the material on the discipline will be given, as well as what scientific basis the educational institution has, is of the utmost importance.

References:

1. Courtois, A., & Sautier, M. (2022). Academic Brexodus? Brexit and the dynamics of mobility and immobility among the precarious research workforce. *British Journal of Sociology of Education*.
2. Curaj, A., Deca, L., & Pricopie, R. (2018). *European higher education area: The impact of past and future policies* (p. 721). Springer Nature.
3. Gerhards, J., Hans, S., & Drewski, D. (2018). Global inequality in the academic system: effects of national and university symbolic capital on international academic mobility. *Higher Education*, 76(4), 669-685.
4. Knight, J., & De Wit, H. (2018). Internationalization of higher education: Past and future. *International Higher Education*, (95), 2-4.
5. Lee, J. T., & Kuzhabekova, A. (2018). Reverse flow in academic mobility from core to periphery: motivations of international faculty working in Kazakhstan. *Higher Education*, 76(2), 369-386.
6. Morley, L., Alexiadou, N., Garaz, S., González-Monteagudo, J., & Taba, M. (2018). Internationalisation and migrant academics: the hidden narratives of mobility. *Higher Education*, 76(3), 537-554.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 4

Volume: 2

Published:

30.04.2022

<http://alferganus.uz>*Citation:*

Tukhtasinova, M.M. (2022). Issues of training a new generation of personnel in the conditions of the formation of the digital economy. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 126-136.

Тухтасинова, М. М. (2022). Вопросы подготовки кадров нового поколения в условиях цифровой трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 126-136.

Doi:<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656756>

DOI 10.5281/zenodo.6656756

QR-Article

Mukhayo Mirzasultonovna,
Tukhtasinova
Senior Lecturer of the
Department of Economics
Fergana Polytechnic Institute

UDC 338.012

ISSUES OF TRAINING A NEW GENERATION OF PERSONNEL IN THE CONDITIONS OF THE FORMATION OF THE DIGITAL ECONOMY

Abstract: *The article examines some issues of training a new generation of personnel in the conditions of the formation of the digital economy. The relevance of the problem is due to the tasks of overcoming the technological gap and staffing the digital transformation of the domestic economy. The theoretical and methodological basis is a set of provisions that reveal the complex and contradictory nature of the digital transformation process due to the influence of various social, cultural, economic and political factors on it. A key role is assigned to educational institutions designed to form a new set of knowledge, competencies and values. The article is devoted to some tasks of the development of the economy of the future and the training of professional personnel in the university education system of the Republic of Uzbekistan in the context of the functioning of the digital economy.*

Keywords: *digital information environment, digital competence model, university education system, network information educational environment, economy of Uzbekistan.*

Мухайё Мирзасултоновна Тухтасинова
Старший преподаватель кафедры «Экономика»
Ферганский политехнический институт

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Аннотация: В статье изучаются некоторые вопросы подготовки кадров нового поколения в условиях формирования цифровой экономики. Актуальность затрагиваемой проблемы обусловлена задачами преодоления технологического отставания и кадрового обеспечения цифровой трансформации отечественной экономики. В качестве теоретико-методологической основы выступает совокупность положений, раскрывающих сложный и противоречивый характер процесса цифровой трансформации в силу влияния на него разных социальных, культурных, экономических и политических факторов. Ключевая роль при этом отводится образовательным институтам, призванным сформировать новый комплекс знаний, компетенций и ценностей. Статья посвящена некоторым задачам развития экономики будущего и подготовке профессиональных кадров в системе университетского образования Республики Узбекистан в условиях функционирования цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая информационная среда, модель цифровых компетенций, система университетского образования, сетевая информационная образовательная среда, экономика Узбекистана.

Muhayyo Mirzosultonovna Tuxtasinova
"Iqtisodiyot" kafedrasida katta o'qituvchisi
Farg'ona politexnika instituti

RAKAMLI TRANSFORMATSIYA LASHUV SHAROITIDA YANGI AVLOD KADRLARINI TAYYORLASH MASALALARI

Аннотация: Мақоллада рақамли иқтисодийотни шакллантириш шaroitida yangi avlod kadrlarini tayyorlashning ayrim masalalari ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqilayotgan muammoning dolzarbligi texnologik qoloqlikni bartaraf etish va mahalliy iqtisodiyotning raqamli transformatsiyashuvi sharoitida kadrlar bilan ta'minlash vazifalari bilan bog'liq. Nazariy va uslubiy asos bo'lib turli xil ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va siyosiy omillarning ta'siri tufayli raqamli transformatsiyalashuv jarayonining murakkab va qarama-qarshiligini ochib beruvchi qoidalar majmui xisoblanadi. Bunda asosiy o'rin yangi bilimlar, malakalar va qadriyatlar to'plamini shakllantirishga mo'ljallangan ta'lim muassasalariga tegishli. Maqola kelajak iqtisodiyotini rivojlantirish va raqamli iqtisodiyotning amal qilishi sharoitida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'limi tizimida yuqori malakali kadrlar tayyorlashning ayrim vazifalariga bag'ishlangan.

Калит so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli axborot muhiti, raqamli vakolatlar modeli, universitet ta'lim tizimi, tarmoq axborot ta'lim muhiti, O'zbekiston iqtisodiyoti

Введение

Цифровая трансформация задает вектор, по которому будут развиваться социально-экономические системы микро-, мезо-, макроуровней на долгосрочную перспективу, что вызывает необходимость изучения и системного анализа процессов цифровой трансформации. Ускоряющийся научно-технический

прогресс приводит к появлению и быстрому распространению новых информационных технологий в обществе – к так называемой цифровизации общества. В современной экономике система высшего профессионального образования является одной из ключевых и наиболее перспективных площадок глобальной конкуренции государств за экономическую мощь и политическое влияние в XXI веке. Чтобы конкурировать в новой экономике знаний, Республика Узбекистан должна резко увеличить долю высококвалифицированных людей на рынке труда.

По оценкам Всемирного экономического форума, цифровизация несет огромный потенциал для бизнеса и общества в течение следующего десятилетия и сможет принести более 30 трлн. долл. США дополнительных доходов. А в целом вклад в мировую экономику цифровизации всех сфер деятельности оценивается в 100 трлн. долл. США до 2025 года [1,2].

Обзор литературы

Сфера цифровой экономики в системе профессионального образования является достаточно новой для науки. В существующих исследованиях можно отметить значительный перевес в сторону изучения практических аспектов его внедрения, что создаёт определенные ограничения относительно глубины его теоретической проработки. Многие специалисты полагают, что все процессы информатизации являются лишь технологическими и не затрагивают организационно-правовых, управленческих, а также образовательных проблем. Проблеме широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий в отраслях и сферах посвящены труды многих ученых.

Это работы таких ученых как А. V.Bogoviz (2018) [3], N. Chakpitak (2018) [4], N. Goldstein (2017) [5], G.Gupta (2019)[6], С.P. Martin-Shields (2017) [7], M. Pilik (2017) [8], К.Н. Tan (2017) [9], I.C.Tsai (2018) [10], Б.А. Бегалов, И. Е. Жуковская (2016)[11], О.И.Попова (2018) [12], А.В. Конон (2019) [13], А.И. Чучалин (2018) [14] и других.

Методология исследования

Методологическую основу исследования составляют диалектический метод, системный и синергетический подход, методы логического и сравнительного анализа, синтеза, группировки и обобщения, экспертных оценок, методы наблюдения, аналогии и количественного анализа, аналитические и прогностические методы.

Анализ и результаты

К решению проблемы подготовки кадров для цифровой экономики существуют разные подходы, что объясняется неоднозначными оценками возможных эффектов цифровизации. Ее сторонники акцентируют внимание на перспективах, которые открывает 4-я промышленная революция. Согласно результатам исследования Центра экономических исследований и реформ национального рынка труда и человеческого капитала, единственная возможность для страны сохранить конкуренцию в глобальной экономике — осуществить

сценарий опережающей модернизации — качественное изменение рынка труда и увеличение доли высококвалифицированных профессионалов.

Безусловно, высшее образование является фундаментальным правом человека и основной движущей силой для человеческого развития. Оно создает возможности для улучшения жизни людей, наделяя их знаниями и навыками, чтобы в конечном итоге люди, находящиеся в неблагоприятных социально-экономических условиях, смогли самостоятельно избавиться от нищеты [15].

Новым импульсом кардинального совершенствования сферы, коренного пересмотра содержания подготовки кадров на уровне международных стандартов, а также в целях обеспечения исполнения Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, эффективной и своевременной реализации задач, определенных в Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 24 января 2020 года [16], совместных заседаниях и организационных совещаниях палат парламента утверждена Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» [17].

Помимо этого, в целях коренного пересмотра содержания подготовки кадров в соответствии с приоритетными задачами социально-экономического развития страны, создания необходимых условий по подготовке специалистов с высшим образованием на уровне международных стандартов принято постановление Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 года № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» [18]. Данным постановлением утверждена Программа комплексного развития системы высшего образования на период 2017 — 2021 годы по качественному и кардинальному совершенствованию уровня высшего образования, укреплению и модернизации материально-технической базы высших образовательных учреждений, оснащению современными учебно-научными лабораториями, информационно-коммуникационными технологиями.

Однако, несмотря на значительные достижения, которых Узбекистану удалось добиться в этой сфере за последние годы, международная конкуренция ставит перед страной в области высшего образования абсолютно новые задачи, разрешить которые необходимо, чтобы страна оставалась полноценным, самостоятельным и уважаемым участником мирового сообщества к середине столетия. Обобщая многочисленные подходы к определению понятия [5-14] автор предлагает рассматривать цифровую экономику в качестве результата эволюции общества, его технического и научного прогресса. Цифровая экономика существует и развивается одновременно с известными науке типами экономик, поскольку она не заменяет сложившуюся систему экономических отношений, а дополняет, модернизирует её. В связи с этим, представим в таблице 1 некоторые характерные черты цифровой экономики.

Таблица 1. Характерные черты цифровой экономики

Характерная черта	Проявление
Особая - нематериальная форма реализации	Условно, цифровая экономика основана на «косвенно» существующих отношениях, которые возможны только в форме электронного обмена оцифрованными данными
Особый инструментарий	Полная и неотделимая зависимость экономических отношений от телекоммуникационных сетей и компьютерной техники, что дистанцирует цифровую экономику от реальной (или традиционной) экономики. В случае исключения из отношений телекоммуникационных сетей и компьютерной техники цифровая экономика становится невозможна.
Беспрецедентно высокая скорость совершения операций	Это свойственно как для отдельных операций, так и хозяйственной деятельности субъектов в целом. Данный фактор призван оказывать благоприятное влияние на темпы развития виртуальных экономических отношений, однако именно он же может послужить отягчающим обстоятельством при возникновении кризисов. Молниеносно возникшие связи могут с такой же скоростью рухнуть, вызвав цепную реакцию («эффекта домино»).
Появление не имевших ранее аналогов типов товаров, услуг и денег	Их существование возможно только в цифровой (электронной) форме. Примерами тому могут служить электронная коммерция, производство виртуальных (или цифровых товаров), проведение расчетов посредством электронных денег.

Описанные черты цифровой экономики служат импульсом дальнейшего развития общества, а именно: нематериальная форма экономики, реализуемая посредством специализированных технических устройств, требует создания соответствующей системы защиты, обеспечивающей безопасное осуществление хозяйственной деятельности. Все вышеперечисленное требует трансформации форм и методов регулирования и контроля новых экономических отношений, а также формирования новых моделей экономической, социальной и политической организации общества. Исходя из вышесказанного, представим необходимые элементы конкурентоспособной цифровой экономики на рис.1.

ЭЛЕМЕНТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Рис.1. Элементы конкурентоспособной цифровой экономики.

Знания информационных технологий и даже основных моделей их применения недостаточно для эффективной деятельности гражданина и компетентного специалиста в системе цифровой экономики, в XXI-ом веке. Необходимы: критическое и творческое мышления, инициативность и ответственность, адаптивность, новаторство, предприимчивость, эмоциональный интеллект [19,20]. Можно условно данные компетенции сгруппировать в 3 блока (рис.2).

Рис.2. Компетенции, необходимые в цифровой экономике

Цифровая экономика предусматривает, в частности, повышение качества жизни, снижение человеческих затрат на жизнеобеспечение, оптимизацию образовательных маршрутов граждан с ограниченными возможностями здоровья, использование их человеческого потенциала как позитивного элемента цифровой экономики.

В настоящее время интенсивно трансформируется рынок труда с развитием цифровой экономики. Научно-технологические изменения последних лет ставят перед современными профессионалами большую и трудную задачу – постоянное развитие собственных профессиональных компетенций даже после получения диплома о высшем или специальном образовании. Ещё рано говорить о том, что автоматизация сфер производства, аналитики и иных услуг приводит к вытеснению людей машинами – на данный момент автоматизации подвержены только 5% современных трудовых позиций. На пике актуальности находится вопрос навыков взаимодействия человека со сложными компьютерными системами. Если для инженеров не станут откровением все повышающийся спрос на навыки обращения с «умными» системами, то гуманитарии ощущают цифровую трансформацию в полной мере: нельзя считать конкурентоспособным экономиста, не владеющего навыками анализа больших массивов данных, или юриста, не использующего цифровой арсенал «legal tech». Тем самым, рынок труда формирует запрос на специалистов нового поколения, использующих цифровые системы как основной инструмент повседневной работы.

С каждым годом изменения происходят всё быстрее и времени на проникновение новых технологий требуется меньше. Важно понимать, что рынок труда предельно заинтересован в сохранении не рабочих мест, а в сохранении специалистов, которые займут новые рабочие места, создаваемые при помощи цифровизации.

Активизация цифровой экономики предполагает создание новых направлений в системе высших образовательных учреждений в перспективе.

Во-первых, формирование новых профессий напрямую зависит от значимости тех или иных инновационных технологий для рынка. Так, очевиден спрос на инженеров и программистов, создающих и обслуживающих на производстве системы анализа данных в реальном времени, промышленный интернет и прочие технологии четвертой промышленной революции. В социальных сферах очевидна ставка на аналитиков больших данных, способных обслуживать потребности экономистов, финансистов, маркетологов и менеджеров.

Очевидно, что в цифровой экономике все современные компетенции вращаются вокруг навыков работы с информацией. А это значит, что любой новый способ добычи, передачи, обработки и интерпретации информации будет порождать новые профессии, крайне востребованные на рынке труда.

Во-вторых, подобные изменения касаются не только профессионалов, напрямую вовлеченных в инновационный и высокотехнологичный процесс. Так, появляется запрос на юристов в сфере цифровой интеллектуальной собственности, консультантов по цифровому документообороту. Среди экономистов,

финансистов, социологов и политологов выделяются специалисты по работе с большими данными и продвинутой аналитикой.

Проникновение традиционных для сферы информационных технологий компетенций во все сферы профессиональной деятельности выливаются в новые тренды. Так, сейчас набирает популярность термин «*digital humanities*», означающий применение сложных цифровых технологий в гуманитарных профессиях (историки, филологи, скульпторы).

Рассмотрим некоторые основные тренды в области образования, которые диктуются цифровой экономикой.

Системы образования сталкиваются с серьезной задачей подготовки кадров, обладающие навыками для занятия достойных позиций на современном рынке труда. Ведущие университеты работают в условиях конкуренции, и поэтому действуют на опережение. Так, гуманитарные университеты вступают в сетевое партнёрское взаимодействие с техническими университетами, позволяя воспитывать новое поколение «гуманитариев» с «*hard skills*» и «технарей» с «*soft skills*», что ранее трудно было представить. При этом частично образование переносится в онлайн – бурное развитие массовых открытых онлайн курсов и облачных образовательных платформ привлекли университеты в цифровое пространство.

Скорее всего, в недалеком будущем мы столкнемся с «дублированием» университетов – наличием привычного «физического» университета и его «цифрового двойника» в онлайн-пространстве, которые могут как работать во взаимодействии, так и предлагать собственные образовательные программы.

Конечно, для того, чтобы успевать за цифровизацией, требуется комплекс новых компетенций и навыков. Становится актуальным наличие у сотрудника навыков и знаний, требуемых как для инженера, так и для экономиста. Это важно для того, чтобы не просто понимать сущность производственного процесса и то, каким образом он упрощается благодаря технологиям, но и уметь управлять этим процессом, знать, как оценить эффект от цифровизации [21, 22].

В университетах цифровизация предполагает следующие взаимосвязанные направления: формирование образа выпускника, образовательных стандартов, программ, систем оценивания, содержания образования, методов и способов образовательной деятельности на всех уровнях образования и во всей структуре образовательного процесса [23].

Говоря откровенно, образование никогда не может идти строго в ногу с последними тенденциями. Да и сама суть высшего образования заключается не в «накачивании» студентов строго техническими, прикладными навыками, а в формировании фундаментальных профессиональных качеств, которые в свою очередь очень медленно подвергаются изменениям. В то же время рынок требует выпуска «готовых» специалистов, способных влиться в рабочий процесс сразу после вручения диплома [13, 24].

Учитывая такую двойственную и сложную природу, ВОУ должны искать новые способы реализации образовательных программ.

Каждый из современных университетов старается быть зеркалом индустрии, для которой готовит кадры. И если в отрасли четкий выраженный тренд на цифровизацию, то это не может не отразиться на подходе к обучению. Сегодня в ряде университетов создаются рабочие группы по повышению цифровой грамотности студентов и преподавателей. Некоторые вузы идут дальше и разрабатывают образовательные магистерские программы, участвуют в создании онлайн-курсов и методичек.

В первую очередь руководство университетов должно понять, что цифровизация образовательного процесса – это не очередной модный тренд, а настоящая технологическая революция, подобная созданию парового двигателя или телефонной связи. Пионеры тенденции выигрывают больше всех, последователи смогут выжить в конкурентной гонке, а агностики окажутся на обочине прогресса и за рамками рынка.

Заключение

Для современного специалиста более важен не конкретный набор навыков, а способность понимать и предвосхищать тенденции в своей профессиональной деятельности. Мы живем в эпоху *lifelong learning*, и каждый практический навык может быть освоен человеком в любой момент жизни, иногда даже не отрываясь от производства. Однако только университет может дать то, что еще долгое время, а может и всегда, будет оставаться за пределами компьютерных возможностей – креативный подход к любому современному вызову, будь то принятие управленческого решения или тонкая дипломатическая игра. Говоря о потребностях экономики Республики Узбекистан в квалифицированных кадрах необходимо учитывать, что цифровая экономика является одним из наиболее действенных инструментов повышения производительности труда, в том числе, через механизм создания высокопроизводительных рабочих мест. Существующие подходы к оценке кадров и потребности в трудовых ресурсах нуждаются в доработке и развитии с учетом будущего роста цифрового сегмента в глобальной экономике.

Таким образом, исследование показало, что тотальная цифровизация и внедрение информационно-коммуникационных технологий является естественным и закономерным процессом, цифровизация экономики является глобальным процессом, не зависящим от экономических, политических, социальных и иных трудностей каждой страны. Ее влияние требует определенных изменений в любой стране. Текущая политика в сфере подготовки цифровых кадров основана преимущественно на представлениях о несоответствии имеющейся на сегодня численности ИКТ-кадров потенциальным эффектам цифровой трансформации. Успех цифровизации экономики Узбекистана будет всецело зависеть от наличия квалифицированных специалистов и кардинального изменения менталитета общества. Вместе с этим понадобится адаптация сферы высшего профессионального образования под требования цифровой экономики.

Список использованной литературы:

1. Арчакова С.Ю., и др. Цифровая экономика: монография / под ред. проф. Н.В. Сироткиной. М.: Научная книга, 2019.
2. Kurpayanidi, K., Mamurov, D. (2022). Management of innovative activities of business entities in industry: Monograph. *Fergana, AL-Ferganus*. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48356522> ; DOI:10.5281/zenodo.6475830
3. Bogoviz A. V. et al. Digitalization of the Russian education system: Opportunities and perspectives //Quality—Access to Success. – 2018. – Т. 19. – №. S 2. – С. 27-32.
4. Chakpitak N., Maneejuk P., Chanaim S., Sriboonchitta S. Thailand in the Era of Digital Economy: How Does Digital Technology Promote Economic Growth? *Studies in Computational Intelligence*, 2018, no. 753, pp. 350 — 362.
5. Goldstein H. Editorial: The Digital Economy Act and Statistical Research. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A: Statistics in Society*, 2017, vol. 180, iss. 4, pp. 945 — 946.
6. Gupta G. Education and Digital Economy: Trends, Opportunities and Challenges //Proceedings of the 2019 4th International Conference on Machine Learning Technologies. – 2019. – С. 88-92.
7. Martin-Shields C.P., Bodanac N. Peacekeeping's Digital Economy: The Role of Communication Technologies in Post-Conflict Economic Growth. *International Peacekeeping*, 2017, 26 p. URL: <https://doi.org/10.1080/13533312.2017.1408413>
8. Pilik M., Jurickova E., Kwarteng M.A. On-line Shopping Behaviour in the Czech Republic under the Digital Transformation of Economy. *Economic Annals-XXI*, 2017, vol. 165, no. 5-6, pp. 119 — 123. URL: <https://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1007676>
9. Tan K.H., Ji G, Lim C.P., Tseng M.-L. Using Big Data to Make Better Decisions in the Digital Economy. *International Journal of Production Research*, 2017, vol. 55, no. 17, pp. 4998 — 5000
10. Tsai I. C. et al. An innovative hybrid model for developing cross domain ICT talent in digital economy //2018 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE). – IEEE, 2018. – С. 745-750.
11. Бегалов Б.А., Жуковская И. Е. Методические аспекты влияния информационного общества на инновационное развитие экономики. Монография. Т.: Фан ва технология, 2016.
12. Попова О. И. Трансформация высшего образования в условиях цифровой экономики //Вопросы управления. – 2018. – №. 5 (35).
13. Конон А. В., Кайль Я. Я. Совершенствование предпринимательских возможностей образовательной организации высшего образования в условиях развития цифровой экономики //Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2019. – №. 6 (40).
14. Чучалин А. И. Инженерное образование в эпоху индустриальной революции и цифровой экономики //Высшее образование в России. – 2018. – №. 10.
15. Курпаяниди К. И. Проблемы совершенствования организации учебного процесса в системе высшей школы // Бюллетень науки и практики. 2016. №12 (13).

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sovershenstvovaniya-organizatsii-uchebnogo-protssessa-v-sisteme-vysshey-shkoly>

16. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису// Народное слово, №19 от 25 января 2020 г.

17. О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» Указ Президента Республики Узбекистан за № УП-5953 от 02.03.2020 г. Электронный ресурс: <https://lex.uz/ru/pdfs/4751567>

18. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 18, ст. 313, № 19, ст. 335, № 24, ст. 490, № 37, ст. 982).

19. Нишонов Ф. М., Эхсонова Н. Т., Толибов И. Ш. Некоторые вопросы профессионального роста преподавателя математики в условиях цифровой экономики // Проблемы Науки. 2019. №4 (137).

20. Kurpayanidi, K. I. (2020). Actual problems of implementation of investment industrial entrepreneurial potential. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (81), 301-307.

21. Kurpayanidi, K. I. (2019). Actual issues of activation of foreign economic activity in the economy of Uzbekistan. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (72), 60-65.

22. Kurpayanidi, K. I. (2019). Theoretical basis of management of innovative activity of Industrial Corporation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (69), 7-14.

23. Kurpayanidi, K.I (2018) Questions of classification of institutional conditions, determining the structure of business management in Uzbekistan. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (65): 1-8. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-09-65-1> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.09.65.1>

24. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., end ets. (2020) Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Pulisher, Indonesia.

25. Tsoy, Diana and ets. (2022). "Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic" *Sustainability* 14, no. 12: 7192. <https://doi.org/10.3390/su14127192>

26. Трофимова, И.Н. (2020). Подготовка кадров для цифровой экономики: текущие проблемы и целевые ориентиры. *Социодинамика*, (10), 1-10.

Review of the monograph / Monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

Фарғона политехника институти “Иқтисодиёт” кафедраси доценти, иқтисод фанлари номзоди, доцент Курпаяниди Константин Иванович ва шу кафедра катта ўқитувчиси, PhD Илёсов Асроржон Ахроржон ўғли томонидан тайёрланган

“Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизmlарини такомиллаштириш (Фарғона вилояти sanoat тармоғи мисолида)” ва “Al-Ferganus” нашриётида 2022 йилда эълон қилинган монографиясига

ТАҚРИЗ

Бугунги кунда экспорт фаолияти ва халқаро савдо билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш дунёнинг нуфузли мамлакатлари томонидан олиб борилган илмий тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатмоқдаки, sanoat маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизmlарини такомиллаштириш, шунингдек, sanoat ишлаб чиқариш ва экспорт фаолиятини самарали ташкил этиш этиш орқали ҳудудий рақобат муҳитини яхшилаш бугунги кундаги долзарб муаммолардан бири саналади. Бунда уларни ташкилий, моддий-техник ва иқтисодий қўллаб-қувватлаш орқали ривожлантириш, молиявий бошқарувнинг самарали механизmlаридан фойдаланиш, рақамлаштириш жараёнларини иқтисодий муносабатларга кенг тадбиқ қилиш, рақамли божхона, sanoat кластерларини ташкил этиш орқали эришиш мумкин бўлади.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётидаги чуқур таркибий ўзгаришлар мамлакат экспорт салоҳиятини мустаҳкамлаш, экспорт ҳажмини барқарор ошириш, экспорт географиясини янада кенгайтириш ва унинг таркибида ижобий ўзгаришларга эришишда энг муҳим омилга айланди. Мамлакатимизда sanoat маҳсулотлари экспортини янада ривожлантириш юзасидан кўплаб ислохотлар

амалга оширилмоқда. Янги бозорларни ўзлаштириш, маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш, халқаро сифатни бошқариш тизимларини жорий этишда экспорт қилувчи корхоналарни қўллаб-қувватлашни чоралари ва механизмларини кенгайтириш орқали ҳудудлар ва иқтисодиёт тармоқларининг экспорт салоҳиятини янада ошириш энг асосий вазифалар сифатида белгилаб берилди. Ушбу вазифаларни бажариш учун саноат маҳсулотлари, айниқса, ҳудудий саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқот фаолиятини олиб бориш муҳим масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Монографиянинг долзарблиги қуйидаги асосий жиҳатлар билан боғлиқ:

- биринчидан, саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш, экспорти салоҳиятини янада ривожлантириш орқали ташқи савдо балансининг ижобий сальдосини таъминлаш;
- иккинчидан, рақобатбардошликни ошириш, замонавий технологияларни жорий этиш ва улардан самарали фойдаланиш асосида саноат маҳсулотлари экспорти географиясини кенгайтириш ва сифатини янада яхшилаш зарурати;
- учинчидан, ҳудудларнинг саноат маҳсулотлари экспортга тайёрлик даражасини баҳолаш услубиётини ишлаб чиқишнинг амалий аҳамияти.

Монография учта бобни ўз ичига олади.

Биринчи бобда миллий иқтисодиётда экспортга йўналтирилган саноат ишлаб чиқаришининг шаклланиш ва ривожланиш хусусиятлари, иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида саноат маҳсулотлари экспортида қиёсий ва мутлак устунликлардан фойдаланишнинг аҳамияти, саноат маҳсулотлари экспортини ривожлантиришнинг илғор хориж тажрибалари тадқиқ қилинган.

Иккинчи бобда миллий ҳамда ҳудудий даражада саноат маҳсулотлари экспортини омилли боғланишлар асосидаги прогнози, саноат маҳсулотлари экспорти самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари, саноат маҳсулотлари экспортини ривожлантиришда саноат экспорти кластеридан фойдаланишнинг афзалликлари таҳлил қилинган.

Ишнинг учинчи бобда миллий ҳамда ҳудудий даражада саноат маҳсулотлари экспортини омилли боғланишлар асосида прогнозлаш ва моделлаштириш, саноат маҳсулотлари экспорти самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш, саноат маҳсулотлари экспортини ривожлантиришда кластерли ёндашув асосидаги механизмлардан фойдаланиш истиқболлари келтирилган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги саноат маҳсулотлари экспорти билан шуғулланаётган корхоналарнинг фаолияти самарадорлигини оширишга хизмат қилишини таъкидлаш мумкин.

Юқорида айтилганлар миллий иқтисодиётда саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини тадқиқ қилишда муҳим услубий ишланма сифатида монографиянинг афзаллигини акс эттиради.

Тақризчи тавсияси: Фарғона политехника институти “Иқтисодиёт” кафедраси доценти, иқтисод фанлари номзоди, доцент Курпаяниди Константин

Иванович ва ассистент Илёсов Асроржон Ахроржон ўғли томонидан тайёрланган “Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида)” номли монографиясини очик матбуотда чоп этиш, шунингдек, Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонасининг электрон каталоги ва eLIBRARY.RU Россия илмий кутубхонаси платформасига жойлаштириш мумкин, деб ҳисоблайман.

Тақризчи:

Муминова Э.А.

**Фарғона политехника институти
«Иқтисодиёт» кафедраси профессори,
иқтисодиёт фанлари доктори**

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10.5281/zenodo.6656003>

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш

(Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икромов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

M.S. Ashurov, K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ТУҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. - 160 b.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

